

**Las medidas sancionadoras y la actuación
conductual de la Administración pública en
el marco de la gestión de la sequía en
Cataluña**

*Análisis de políticas y actuaciones institucionales frente a
escenarios de crisis hídrica*

Carlos Cabeza Doña

"The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it."

Robert Swan. *Speech at the United Nations Climate Change Conference (2015).*

"La mayor amenaza para nuestro planeta es la creencia de que alguien más lo salvará."

Robert Swan. *Discurso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2015).* Traducción propia.

Resumen:

En un escenario donde el agua representa tanto un recurso esencial como un bien en peligro, este estudio aborda el reto de gestionar la escasez hídrica en Cataluña, explorando el equilibrio entre la rigidez de las sanciones y la sutileza de los *nudges* conductuales. A través de un análisis técnico-jurídico, este estudio contrasta las medidas sancionadoras tradicionales con estrategias inspiradas en la teoría del *nudge* público, cuyo objetivo es influir en las decisiones ciudadanas sin recurrir a la coacción. La investigación sostiene que un modelo híbrido, que combine la fuerza disuasoria de las sanciones con el impacto transformador de las intervenciones conductuales, puede redefinir la gobernanza hídrica ante los desafíos del cambio climático. En el contexto de las cuencas internas de Cataluña, el estudio analiza tanto la viabilidad normativa de estas estrategias como su capacidad para fomentar un uso más consciente y sostenible del agua y ofrece recomendaciones prácticas para diseñar políticas públicas adaptativas y efectivas frente a situaciones de escasez hídrica.

Palabras clave: Gobernanza hídrica, medidas coercitivas, estrategias conductuales, sesgo cognitivo, teoría del *nudge*.

Resum:

En un escenari on l'aigua representa tant un recurs essencial com un bé en perill, aquest estudi aborda el repte de gestionar l'escassetat hídrica a Catalunya, explorant l'equilibri entre la rigidesa de les sancions i la subtileza dels *nudges* conductuals. A través d'una anàlisi tècnico-jurídica, aquest estudi contrasta les mesures sancionadores tradicionals amb estratègies inspirades en la teoria del *nudge* públic, l'objectiu de les quals és influir en les decisions ciutadanes sense recórrer a la coacció. La investigació sosté que un model híbrid, que combini la força dissuasiva de les sancions amb l'impacte transformador de les intervencions conductuals, pot redefinir la governança hídrica davant els desafiaments del canvi climàtic. En el context de les conques internes de Catalunya, l'estudi analitza tant la viabilitat normativa d'aquestes estratègies com la seva capacitat per fomentar un ús més conscient i sostenible de l'aigua i ofereix recomanacions pràctiques per dissenyar polítiques públiques adaptatives i efectives davant situacions d'escassetat hídrica.

Paraules clau: Governança hídrica, mesures coercitives, estratègies conductuals, biaix cognitiu, teoria del *nudge*.

Abstract:

In a scenario where water represents both an essential resource and an endangered asset, this study addresses the challenge of managing water scarcity in Catalonia, exploring the balance between the rigidity of sanctions and the subtlety of behavioral *nudges*. Through a technical-legal analysis, this study contrasts traditional punitive measures with strategies inspired by public *nudge* theory, aimed at influencing citizen decisions without resorting to coercion. The research argues that a hybrid model, combining the deterrent power of sanctions with the transformative impact of behavioral interventions, can redefine water governance in the face of climate change challenges. Within the context of Catalonia's internal basins, the study examines both the normative feasibility of these strategies and their ability to foster more conscious and sustainable water use, offering practical recommendations to design adaptive and effective public policies for water scarcity scenarios.

Keywords: Water governance, coercive measures, behavioral strategies, cognitive bias, *nudge* theory.

ABREVIATURAS

ACA	Agència Catalana de l'Aigua
AEMA	Agencia Europea de Medio Ambiente
BOE	Boletín Oficial del Estado
CCAA	Comunidades Autónomas
CHE	Confederación Hidrográfica del Ebro
CP	Real Decreto de 22 de agosto de 1889, por el que se aprueba el Código Penal
DMA	Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
EAC	Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatut d'Autonomia de Catalunya
INE	Instituto Nacional de Estadística
LC	Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
LCSP	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
LGT	Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
LJCA	Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
LPACAP	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
LRBRL	Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
MITECO	Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
RDL	Real Decreto-Ley

RDPH	Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TRLA	Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas
TRLAC	Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación en Materia de Aguas de Cataluña
TRLMRLC	Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
UE	Unión Europea
PES	Plan especial de sequía (Cataluña)

SUMARIO

INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I. EL AGUA COMO BIEN JURÍDICO FUNDAMENTAL.....	11
1. LA CONSIDERACIÓN TRADICIONAL DEL AGUA COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO Y SU ACTUAL GESTIÓN	11
1.1. <i>La consideración del agua como bien de dominio público: su titularidad pública y gestión privada</i>	11
1.2. <i>El agua como servicio de interés económico general. Desafíos en su gestión</i>	12
2. EL DERECHO HUMANO AL AGUA: LA CONSIDERACIÓN DEL AGUA COMO BIEN FUNDAMENTAL.....	13
2.1. <i>Reconocimiento internacional del derecho humano al agua</i>	13
2.2. <i>Contexto español: estrés hídrico y fragmentación normativa</i>	14
2.3. <i>Hacia una gestión sostenible y equitativa del agua: su consideración como bien fundamental</i>	15
3. LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA: SUS FUNCIONES Y SU PAPEL EN LA GESTIÓN HÍDRICA	16
3.1. <i>Origen y naturaleza de la entidad</i>	16
3.2. <i>Medidas y funciones de la ACA: especial atención a la potestad sancionadora</i>	16
4. LA LEGISLACIÓN DEL AGUA EN CATALUÑA: LA VIABILIDAD DE LOS NUDGES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTATAL	18
4.1. <i>El marco normativo del agua en Cataluña</i>	18
4.2. <i>Introducción a la viabilidad de los nudges en la legislación ambiental catalana</i>	20
CAPÍTULO II. LAS MEDIDAS SANCIONADORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEQUÍA.....	22
1. CONCEPTO, PRINCIPIOS RECTORES Y FUNDAMENTOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. ESPECIALIDADES EN LA GESTIÓN HÍDRICA.	22
1.1. <i>Marco conceptual y fundamentos jurídicos</i>	22
1.2. <i>Consideraciones generales en la gestión hídrica</i>	23
2. ESPECIALIDADES DE LAS MEDIDAS SANCIONADORAS EN EL AGUA: ESPECIAL ATENCIÓN A LA REPARACIÓN DEL DAÑO	24
3. EL CASO PARTICULAR DE LA SEQUÍA EN CATALUÑA.	25
3.1. <i>La ACA como agente sancionador</i>	25
3.2. <i>El procedimiento sancionador en la protección del agua</i>	26
4. TIPOS DE SANCIONES Y DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL	27
4.1. <i>Infracciones y sanciones según el TRLA</i>	28
4.2. <i>Infracciones y sanciones según el TRLAC</i>	28
5. LIMITACIONES Y RETOS PRINCIPALES DE LAS MEDIDAS SANCIONADORAS	29
CAPÍTULO III. LA ACTUACIÓN CONDUCTUAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS....	32
1. LA TEORÍA DEL NUDGE: PROPUESTAS DE SISTEMATIZACIÓN	32
1.1. <i>Fundamentos del nudge y sus bases conceptuales</i>	32
1.2. <i>El green nudge y el nudge público: ¿dos conceptos propios? Propuestas de sistematización.</i>	35
2. LÍMITES Y GARANTÍAS DE LA ACTUACIÓN CONDUCTUAL	42
2.1. <i>Límites de la actuación conductual</i>	43
2.2. <i>Propuestas de garantías de la actuación conductual</i>	47
3. FACTORES DE EFECTIVIDAD DE LOS NUDGES PÚBLICOS.....	49
CAPÍTULO IV. HACIA UNA GOBERNANZA HÍDRICA INTEGRADA: MEDIDAS COERCITIVAS Y ESTRATEGIAS CONDUCTUALES	54
1. ¿SON SUFICIENTES LAS MEDIDAS SANCIONADORAS? ESPACIOS DE INTEGRACIÓN PARA LOS NUDGES.....	54
2. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONDUCTUALES EN LA GESTIÓN HÍDRICA	57
2.1. <i>Diagnóstico del problema</i>	57
2.2. <i>Algunas propuestas para la implementación de los nudges en la gestión de la sequía en Cataluña</i>	58
3. LA FASE DE EVALUACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL EN LA EFECTIVIDAD DE LOS NUDGES.....	62
4. HACIA UN MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA SEQUÍA: PROPUESTAS Y PERSPECTIVAS	65
CONCLUSIONES	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	69

ANEXOS DOCUMENTALES	86
ANEXO A. ESTADÍSTICAS DEL CONSUMO DE AGUA Y ESTADO DE LOS EMBALSES EN CATALUÑA	87
ANEXO B. RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA AGENCIA CATALANA DEL AGUA	92
ANEXO C. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA EN CATALUÑA	94
ANEXO D. LOS <i>NUDGES</i> Y EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN DEL AGUA	95
ANEXO E. EXPERIENCIAS DE <i>NUDGES</i> APLICADOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA.....	98

INTRODUCCIÓN

La palabra "sequía" proviene del latín *siccus*, que significa "seco". A lo largo del tiempo, este término ha mantenido su esencia para describir la escasez prolongada de agua en una región, una situación que afecta tanto al medio ambiente como a las actividades humanas. La sequía, sin embargo, no es un fenómeno unidimensional; su impacto puede ser meteorológico, hidrológico, agrícola o socioeconómico, dependiendo del contexto y del ámbito en el que se manifieste.

En Cataluña, la situación de los últimos años evidencia un estado de sequía hidrológica. Según datos de la Agencia Catalana del Agua, a enero de 2024, los embalses de las cuencas internas se encontraban por debajo del 25% de su capacidad (vid. Anexos "A"). Esta situación no es baladí, dado que el acceso al agua es un derecho humano reconocido explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 64/292 de 28 de julio de 2010. Además, este recurso puede llegar a ser categorizado como un bien fundamental, tal y como se analiza en el Capítulo I de este estudio.

Ante esta tesitura, resulta fundamental realizar un análisis sobre el diseño de las políticas públicas destinadas a mejorar la gestión del recurso hídrico en situaciones de escasez en Cataluña. Es por ello que el estudio plantea el objetivo principal de realizar un análisis técnico-jurídico de las posibles actuaciones públicas ante esta situación. Por un lado, se atenderá a la eficacia y limitaciones de las medidas sancionadoras, aplicadas principalmente por la ACA en las cuencas internas catalanas en virtud del artículo 8 TRLAC. Por el otro, frente a estas medidas de naturaleza coercitiva, se evalúan las estrategias basadas en la novedosa teoría del *nudge*, destinadas a influir en el comportamiento de la ciudadanía a través de sesgos cognitivos que, en el caso que nos concierne, podrían fomentar un uso más racional del agua sin necesidad de recurrir a otras medidas tradicionales como las medidas sancionadoras o de fomento.

El interés de este estudio se justifica no únicamente en su plena conexión con los desafíos contemporáneos, sino también en su integración dentro de un debate científico en constante desarrollo que pivota en torno estrategias innovadoras en la gestión del recurso. Estas actuaciones conductuales, denominadas *nudges públicos* en el campo de las actuaciones conductuales implementadas por la Administración, buscan promover el interés colectivo a través de cambios a largo plazo en los hábitos de la ciudadanía, promoviendo un interés colectivo compatible con la preservación del recurso hídrico.

El presente estudio aborda el análisis comparativo de estos dos enfoques fundamentales en la gestión hídrica frente a la sequía en Cataluña en el periodo actual. A través de esta comparación, se evalúan sus ventajas, limitaciones y potencial complementario con el objetivo de proponer un modelo híbrido y eficiente de prevención que combine la óptica coercitiva y la conductual para mejorar la gestión del recurso hídrico en contextos de sequía. El ámbito de la investigación se centra especialmente en el contexto de las cuencas internas catalanas en los últimos años, y excluye del estudio aquellos aspectos vinculados a las cuencas intercomunitarias, así como todas aquellas aproximaciones regulatorias que no estén relacionadas directamente con la gestión de la sequía en Cataluña. Por tanto, quedan fuera del alcance del estudio el análisis de instrumentos exclusivamente tributarios, tecnológicos, infraestructurales o técnicos, así como las medidas de fomento, aunque puedan mencionarse tangencialmente en el contexto de este análisis.

A partir de este enfoque, las preguntas que guían esta investigación son: ¿Es viable la combinación de herramientas conductuales, como los *nudges*, con medidas sancionadoras tradicionales en el marco jurídico-administrativo de la gestión del agua? ¿Qué elementos o principios jurídicos, administrativos y éticos deben considerarse en su implementación? Y finalmente, ¿qué impacto podría tener un sistema

híbrido que combine estas herramientas en la preservación del agua y en su uso sostenible frente a los retos del cambio climático?

La hipótesis central del estudio plantea que la integración de herramientas conductuales en la gestión administrativa del recurso hídrico en contextos de sequía es viable e incrementará significativamente la efectividad de las políticas públicas orientadas a la conservación y uso eficiente del agua. Esto será posible siempre que se desarrolle un marco jurídico sólido y garantista que equilibre la libertad de elección de los usuarios con la promoción de comportamientos responsables. Asimismo, se propone que la combinación de medidas sancionadoras tradicionales con intervenciones conductuales no solo superará las limitaciones de los enfoques coercitivos, sino que también optimizará la preservación del recurso y fomentará una gestión más adaptativa frente a los desafíos asociados al cambio climático.

La metodología del análisis se construye desde una perspectiva interdisciplinaria. En ese sentido, se emplean conceptos no solo propios de la disciplina jurídica, sino también aproximaciones del campo de la psicología, la economía y de las técnicas de gestión pública. Ante ello, se propone un diseño metodológico de carácter mixto que combina un análisis normativo, una revisión bibliográfica y un estudio empírico-comparativo, que integra herramientas conceptuales y empíricas destinadas a posibilitar un tratamiento integral del problema.

El desarrollo metodológico del trabajo se constituye sobre dos grandes pilares: en primer lugar, sobre un análisis normativo-jurídico, en el que se identifica cómo se articula actualmente la normativa y qué limitaciones justificarían la creación de este modelo híbrido que combine medidas coercitivas y conductuales. Por otro lado, se realiza un análisis desde una perspectiva empírica-conductual, en el que se extraerán aprendizajes y propuestas aplicables a la realidad catalana en lo que respecta a la posibilidad de implementar estrategias de intervención conductuales en la gestión de la sequía. A este respecto, este diseño metodológico transita a través de dos fases principales, siendo la primera una revisión bibliográfica y documental en la que se obtiene un estado de la cuestión y un marco jurídico que oriente el estudio y la segunda, un análisis normativo-comparativo que permite contrastar las disposiciones normativas en sus distintas áreas con las nociones doctrinales obtenidas en la fase anterior, con un análisis empírico que analiza experiencias previas de situaciones similares en otras regiones, de forma que se pueda evaluar el impacto y realizar propuestas en relación al modelo de integración planteado.

En el estudio se emplearán tanto fuentes primarias como secundarias. Entre las primeras se incluyen la normativa, jurisprudencia, resoluciones administrativas y datos estadísticos suministrados por entidades nacionales e internacionales, mientras que las segundas abarcan literatura académica, informes técnicos y estudios previos que pivotan principalmente sobre el análisis de las medidas sancionadoras y la teoría del *nudge*. El análisis de estas fuentes seguirá una lógica especialmente cualitativa, con pequeños apuntes cuantitativos en los que se pueda evaluar el impacto potencial de las medidas híbridas en el consumo de agua y en la sostenibilidad del recurso.

A nivel formal, el sistema de citación empleado ha sido el APA 7ª edición, y se han tomado como referencia para el formato del documento las recomendaciones de los criterios formales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona publicados en mayo de 2024, así como su libro de estilo y la normativa reguladora de los Trabajos Finales de Grado de la Facultad de Derecho publicada en junio de 2024.

La estructura del trabajo ha sido diseñada para guiar al lector de lo general a lo específico. Por ello, en el primer capítulo se trata de establecer la base teórica y normativa que sustenta el agua como bien

fundamental en el ordenamiento jurídico catalán. Con este objetivo introductorio, se analiza cómo su consideración jurídica ha evolucionado desde el dominio público hacia su reconocimiento como derecho humano, junto a los desafíos que esto plantea en la gestión práctica. También se explora el papel de la ACA como eje central en la implementación de políticas hídricas en Cataluña, debido a su papel preeminente en el escenario catalán. En este pasaje, es especialmente relevante el primer contacto del estudio con la figura de los *nudges*, donde se examina si de alguna forma estos se articulan en la actualidad en el ordenamiento jurídico catalán, y si es así, qué limitaciones o posibilidades presenta la normativa ante su aplicación.

Analizado este punto de partida, el siguiente capítulo analiza las medidas sancionadoras como uno de los principales sistemas de prevención ante escenarios de gestión hídrica en Cataluña. Este capítulo pretende profundizar en sus fundamentos y principios esenciales y ofrecer una visión crítica sobre su alcance y sus límites. Este desarrollo teórico permitirá analizar posteriormente cómo se podría configurar junto a los *nudges* un sistema de gestión ante situaciones de estrés hídrico. Tomando esta línea argumental, el tercer capítulo se adentra en la teoría del *nudge* y como la Administración se puede valer de estas medidas, desde un punto de vista teórico como práctico, con especial atención a cómo se deberían de configurar las garantías ante esta herramienta novedosa.

El objetivo de este desarrollo teórico es culminar en la integración de ambas perspectivas —la sancionadora y la conductual— en una propuesta de gobernanza híbrida que se aborda en el capítulo cuarto. En este pasaje hay una comparación de ambos enfoques, y, sobre todo, se plantean algunas propuestas prácticas y normativas para implementar políticas más eficaces, adaptadas a las particularidades de la gestión del agua en Cataluña. El estudio concluye con una reflexión crítica sobre los hallazgos, acompañada de referencias que respaldan el análisis y anexos que aportan mayor profundidad y algunos datos interesantes respecto al tema.

Aprovecho este espacio para expresar mi más sincero agradecimiento al Dr. Vicenç Aguado Cudolà, por su invaluable orientación, paciencia y dedicación durante todo el proceso de elaboración de este trabajo. Su experiencia y apoyo han sido fundamentales para alcanzar los objetivos planteados.

CAPÍTULO I. EL AGUA COMO BIEN JURÍDICO FUNDAMENTAL

1. La consideración tradicional del agua como bien de dominio público y su actual gestión

1.1. La consideración del agua como bien de dominio público: su titularidad pública y gestión privada

El agua ha sido reconocida tradicionalmente¹ como un bien de dominio público debido a su carácter esencial para la vida humana y para la preservación de los ecosistemas. Esta calificación no deriva de una cualidad que sea intrínseca del recurso, sino de una construcción jurídica que responde a decisiones de carácter político. Tal como expone Menéndez Rexach (2012), "el agua reúne, en principio, las características que suelen atribuirse a los bienes privados" ya que su consumo por una persona disminuye su disponibilidad para los demás.

Esta voluntad es respaldada por el art. 132.2 de la Constitución Española, pues declara que las aguas forman parte del dominio público estatal, lo cual implica a su vez un carácter inalienable e imprescriptible. En este sentido, la Ley de Aguas de 1985, que fue posteriormente refundida en 2001 (vid. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas), consolida el régimen jurídico del agua como un bien público, e integra en su ámbito todas aquellas aguas —ya sean superficiales o subterráneas— como un "recurso unitario" dentro del ciclo hidrológico que se subordina al interés general.

Cabe decir, a este respecto, que esta concepción demanial del agua no implica necesariamente su libre disponibilidad, sino la reserva estatal tanto de su control como de su aprovechamiento. Eso es lo que refleja la STC 227/88, de 29 de noviembre, que pone de relieve que declarar el agua como bien de dominio público no implica una apropiación estatal en términos patrimoniales. Más bien, se trata de un baluarte jurídico previsto para evitar su mercantilización o un uso desigual que pondría en peligro que los ciudadanos españoles pudieran acceder en condiciones equitativas.

En esta misma línea se dirige el tenor literal del artículo 45 CE, cuando atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar un uso racional de los recursos naturales, así como las previsiones de racionalidad y solidaridad en su gestión, las cuáles radican en los arts. 2 y 138.1 CE. Por tanto, tal y como expone García Rubio (2019) podemos traducir esta tendencia en dos vertientes: no solo la necesidad de imponer regulaciones y sanciones en tiempos de escasez hídrica, sino también la de asegurar una coordinación efectiva entre las instituciones para proteger el recurso.

A esta introducción cabe añadir un matiz que no cabe soslayar, pues gran parte de la doctrina, de entre ellos autores como Sotelo Pérez (2019), plantea que uno de los mayores problemas en la gestión del agua en España es la creciente privatización del recurso, a pesar de la consideración jurídica como bien público. El autor deja claro que existe un conflicto profundo entre la titularidad pública del agua predicada por los principios constitucionales y los principios que inspiran la iniciativa privada en relación con la gestión de este recurso natural que, como veremos, se consagra como un bien fundamental.

¹ Aunque estamos acostumbrados a pensar que el agua siempre ha sido un bien común, lo cierto es que esta consideración es el resultado de decisiones políticas relativamente recientes. Menéndez Rexach (2012) comenta que, técnicamente, el agua podría haberse clasificado como un bien privado, ya que, al usarla, la estamos agotando para otros. Sin embargo, su importancia para la vida inclinó la balanza hacia una protección colectiva. Curiosamente, este debate no es nuevo: ya en la antigua Roma, el agua se consideraba *res communis*, es decir, un recurso que nadie puede poseer porque pertenece a todos. Una idea que, milenios después, sigue siendo muy relevante.

Esta situación nos dirige a una inevitable paradoja: mientras la titularidad del agua se mantiene pública, su gestión efectiva ha sido delegada, en gran parte, a manos privadas. Estas entidades tienen la potestad de imponer tarifas y condiciones de acceso, que no siempre se revisten de los principios de equidad y justicia social previamente mencionados. Por tanto, mientras que el uso común se rige estrictamente por el derecho público, estos aprovechamientos privativos, aunque respetan la corteza demanial del agua, implican a su mismo tiempo una interacción con el derecho privado (Embido Irujo, 2020).

1.2. El agua como servicio de interés económico general. Desafíos en su gestión

Ante esta problemática, no es baladí la catalogación del agua como *servicio de interés económico general* (también conocidos como SIG), una categoría jurídica de origen comunitario que reconfigura el concepto de servicio público y su gestión². En esta tesitura, la Directiva Marco del Agua enfatiza que el abastecimiento³ de agua no debe ser visto como un elemento comercial ordinario, sino que es en sí mismo un servicio que debe garantizarse bajo los principios de igualdad, universalidad, continuidad y asequibilidad. Por tanto, pese a no imponer un régimen regulador uniforme para el agua, su naturaleza llevó al legislador europeo a predicar claramente la conciliación de las necesidades económicas con el interés general y la cohesión social y territorial. Es por eso por lo que el artículo 14 TFUE fija que los SIG deben ser accesibles y responder a las necesidades de los ciudadanos, lo que mitiga las dinámicas mercantiles en lo relativo a la gestión⁴ de este recurso.

Válgase aclarar que esta concepción reviste de un amplio margen de autonomía a los Estados Miembros de la UE para estructurar y organizar sus sistemas hídricos, respetando las directrices comunitarias, de entre las que destacan el *polluter pays principle* (“quién contamina, paga”) y el *cost recovery principle* (principio de recuperación de costes de los servicios del agua), que aspiran a determinar la responsabilidad de los agentes contaminadores por los daños que causen y aseguran la cobertura de los costos asociados al suministro y tratamiento del recurso hídrico.

En el caso español, varios autores como Tirado Robles (2008) ponen de relieve que esta contradicción entre la titularidad pública del agua y su gestión privada persiste sin una solución legislativa efectiva. Como se expondrá posteriormente en este estudio, la Constitución no consagra de manera expresa un derecho subjetivo al agua: aunque el artículo 45 C.E reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado, que podría incluir implícitamente el acceso al agua, la ausencia de una protección jurídica clara y explícita para este recurso ha dejado espacio para que se desarrollen conflictos en torno al mismo.

² Según Sánchez Morón (2023), la categoría de los SIG en el ámbito europeo redefine el concepto tradicional de servicio público al admitir su gestión tanto pública como privada, siempre bajo la supervisión y regulación del Estado para garantizar la satisfacción del interés general.

³ En ese sentido, el legislador estatal ha delegado en los Planes Hidrológicos de Cuenca (MITECO, 2023) la asignación y reserva de recursos para satisfacer las necesidades de abastecimiento. Estos planes, aunque no otorgan derechos subjetivos, son herramientas fundamentales para asegurar la sostenibilidad del uso del agua y para coordinar los intereses de diferentes usuarios.

⁴ Cataluña es una de las regiones con mayor gestión privada del agua en el mundo: aproximadamente el 78 % de su población depende de operadores privados para el suministro de agua potable. Estos contratos incluyen inversiones destinadas a mejorar el rendimiento de las redes, que se financian a través de las tarifas de agua. Sin embargo, algunos colectivos denuncian que los Ayuntamientos no han fiscalizado adecuadamente a estas empresas, lo que ha permitido que durante décadas obtuvieran beneficios significativos a costa de un recurso esencial, sin garantizar mejoras sustanciales en el servicio (vid. la ilustración núm. 9 en el anexo “A”).

Ante esta ausencia, los ciudadanos dependen de normativas autonómicas fragmentadas⁵ o de concesiones privadas, lo que dificulta el acceso al recurso (Sotelo Pérez, 2019)⁶. Por tanto, nos encontramos en una coyuntura caracterizada por la falta de un reconocimiento constitucional claro del derecho al agua que implica, además, que las políticas estatales carezcan *a priori* de una orientación integral capaz de dar solución a los desafíos relativos a la gestión hídrica. Ante este contexto, nos adentramos ahora en el análisis del derecho humano al agua, su consideración como bien fundamental y las dificultades que enfrenta su preservación.

2. El derecho humano al agua: la consideración del agua como bien fundamental

2.1. Reconocimiento internacional del derecho humano al agua

En un mundo donde se aspira a la primacía de la justicia social y la sostenibilidad ambiental, el derecho humano al agua se constituye como un elemento muy importante, ya que ampara una necesidad inherente a la vida humana. Es por eso por lo que, pese a que su reconocimiento como derecho explícito es relativamente reciente, su importancia ha sido defendida históricamente por diversos instrumentos normativos y pronunciamientos internacionales. Sin embargo, no fue hasta la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2010, cuando se proclamó de manera explícita el derecho humano al agua, teniendo en consideración que el acceso al agua potable y al saneamiento son esenciales para el pleno disfrute de la vida. Este hito marcó un punto de inflexión en este ámbito, generando un marco que compele a los Estados a proporcionar recursos financieros, transferir tecnología y fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar el acceso universal al agua.

Este avance no debe interpretarse únicamente como un logro formal, sino como una exigencia ineludible para reconfigurar las políticas de gestión y acceso a este recurso (Abbot Malcom, 2011). Dicho de otro modo, ello supuso una obligación para los Estados y las organizaciones internacionales de asegurar un acceso adecuado, seguro y sostenible al agua potable para toda la población, sin distinción alguna de condición social o geográfica. Esta situación implica que las políticas públicas no solo deberían integrar el acceso al agua, sino también la implementación de aquellas medidas que se puedan aplicar para reducir el consumo excesivo y promover una gestión sostenible del recurso. Este elemento se analiza con detalle a lo largo de este trabajo mediante los enfoques coercitivos y la implementación de estrategias conductuales que incentiven un consumo responsable.

Este carácter vital no es novedoso, sino que está profundamente enraizado en nuestra historia y cultura jurídica. Así lo demuestra la historia del Derecho, desde el Código de Hammurabi (Rodríguez Florido, 2021)—el cual, como bien señalaba el jurista Martín Mateo (2000), se fundó principalmente en normas sobre el uso del agua— hasta la Carta Europea del Agua (1968), que consagra al agua como un «tesoro indispensable para toda actividad humana».

Asimismo, este proceso histórico recoge otros reconocimientos internacionales implícitos del recurso, como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que estableció el derecho a un nivel de vida adecuado, y que sirvió de base para desarrollar el derecho al agua en tratados posteriores, como por ejemplo el PIDESC 1966 en su artículo 11 o la Observación General n°15

⁵ En el caso de los servicios urbanos del agua, la fragmentación normativa es evidente. Este modelo descentralizado ha sido clave para respetar el principio de proximidad y la diversidad territorial, pero también ha generado una heterogeneidad que dificulta la implementación de políticas uniformes. Por otro lado, las competencias sobre el ciclo integral del agua están dispersas entre distintos niveles administrativos, por lo que resulta interesante implementar fórmulas de cooperación interadministrativa más robustas para garantizar una gestión eficiente y equitativa

⁶ Tal y como refleja Rodríguez Florido (2021) en su tesis, España cumple ampliamente con los estándares internacionales sobre el derecho humano al agua —con una cobertura del 99.5 % en abastecimiento domiciliario apto para el consumo.

emitida el año 2002 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que consagró al agua como bien indispensable para tener una vida digna y proteger otros derechos como la salud, la alimentación y la vivienda digna, y que generaron un precedente con respecto al posterior reconocimiento explícito del derecho en 2010.

Como se puede atisbar, el camino hacia este reconocimiento fue gradual y fue objeto de debate en importantes eventos internacionales⁷. Esta voluntad global sigue vigente en la actualidad, como lo demuestra su inclusión en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante), adoptados en 2015 como parte de la Agenda 2030. En particular, cabe destacar el ODS 6 que, mediante un enfoque holístico, pone de relieve la necesidad de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento global.

2.2. Contexto español: estrés hídrico y fragmentación normativa

Pese a esta voluntad de reconocimiento internacional de este derecho, este no se ha traducido en un reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico nacional, pues la Constitución no regula expresamente un derecho al agua. A este respecto, autores como Menéndez Rexach (2013) o Embid Irujo (2008) ponen de relieve las problemáticas que causa esta infra protección del acceso al recurso hídrico, que al no ser explícita se canaliza a través de otros derechos como el derecho a la vida (art. 15 CE) o la salud (art. 43 CE).

Esto deviene relevante un contexto como el de estos últimos años, donde España, como otros países mediterráneos, sufre en algunas de sus regiones —de entre ellas, Cataluña (ACA, 2024)— un estrés hídrico considerable, donde existe un riesgo de desertificación que inevitablemente amenaza a la disponibilidad del recurso. Según datos del MITECO, este último año un 74 % del territorio español se encuentra en riesgo de sufrir sequías extremas debido al cambio climático (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2024). Asimismo, tal y como señalan los informes de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS, 2022), se perciben otros problemas como por ejemplo el envejecimiento de las infraestructuras de suministro y saneamiento, que se añaden a otros como la heterogeneidad de tarifas y la insuficiente recuperación de los costes.

La protección del agua, tal y como se concibe por la doctrina, implica dos elementos: por un lado, la libertad de acceso al recurso para satisfacer necesidades consideradas como vitales y, por el otro, el derecho a un suministro domiciliario acorde a los estándares de cantidad y calidad (Menéndez Rexach, 2013).

Con relación a esto último, existen tarifas vinculadas a este suministro que, en virtud del principio de recuperación de costes, han de reflejar los gastos asociados a la producción y distribución del agua. De este último elemento se deriva el problema relativo a la desigualdad de estas tarifas entre distintos municipios, que se hereda asimismo de la fragmentación en la gestión del recurso que se ha ilustrado en el epígrafe anterior⁸. A este respecto, autores como Tornos Mas (2021) ponen de relieve la necesidad de armonizar los precios para garantizar la protección de este principio, así como evitar la discriminación entre usuarios que normalmente tienen una capacidad de influencia limitada en la toma de decisiones sobre este recurso.

⁷ En 1977, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en Mar del Plata (ONU, 2011) afirmó que todas las personas tienen derecho a acceder a agua potable suficiente y de calidad para satisfacer sus necesidades básicas. Posteriormente, la Declaración de Dublín de 1992 subrayó que el agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, y abogó por su gestión integrada (Rodríguez Florido, 2021).

⁸ Esta lógica tarifaria es limitada en términos de accesibilidad económica, especialmente para los grupos más vulnerables.

Esta voluntad de proteger el acceso al agua como derecho se ha intentado impulsar a nivel autonómico. Por ejemplo, este es el caso de la Comunidad Valenciana en el año 2006 cuando trató de consagrar este derecho en el artículo 17 de su Estatuto de Autonomía (Rodríguez Florido, 2021). Este intento fue limitado por el TC en las SSTC 247/2007 y 248/2007, que reconocieron a la norma únicamente como principio rector, mostrando esta tendencia a limitar la fragmentación de su protección jurídica⁹.

2.3. Hacia una gestión sostenible y equitativa del agua: su consideración como bien fundamental

Estas características han hecho que este bien trascienda de la dimensión jurídica y se reconozca como un bien fundamental y común. Ello implica, tal y como sostiene Ortiz García (2024), que su gestión tenga un carácter participativo y equitativo, en el que se involucren múltiples actores en su planificación y manejo. Esta posibilidad no es distópica, pues tanto la práctica como trabajos de reconocidos autores como Elinor Ostrom (2006) han demostrado que las comunidades locales pueden establecer reglas que sean efectivas para poder gestionar recursos comunes de manera sostenible. Este modelo colaborativo de gestión hídrica se ve traducido en España mediante iniciativas como por ejemplo los contratos fluviales o las ordenanzas de administración compartida.

En esa tesitura, tal y como refleja Ortiz García (Aguado et al., 2024), para fortalecer la consideración del agua como bien fundamental, es necesario avanzar en varias direcciones. Primeramente, se requiere una mayor armonización normativa que permita integrar de manera efectiva las competencias estatales, autonómicas y locales. Asimismo, se deberían de ampliar los mecanismos de participación ciudadana en la gobernanza del agua. En este caso, las experiencias de administración compartida y los contratos fluviales, aunque quizás sean limitados en alcance, demuestran el potencial de la colaboración entre administraciones y comunidades locales para gestionar el agua de manera sostenible.

Para lograr este fin también deben adoptarse medidas que promuevan la educación y sensibilización sobre la importancia del agua a fin de mejorar la sostenibilidad de este recurso. Como veremos, en este marco también tienen cabida estrategias como las basadas en la teoría del *nudge*. Además, cabe añadir que su protección pasa por una financiación adecuada para las infraestructuras hídricas, especialmente en aquellas regiones que sufran un mayor estrés hídrico. Esto incluye no solo la construcción y mantenimiento de sistemas de suministro y saneamiento, sino también inversiones en tecnologías que mejoren la eficiencia en el uso del agua y la reutilización de recursos. En este sentido, la implementación de políticas públicas eficaces no solo debe centrarse en garantizar el acceso universal al agua, sino también en una detenida exploración de aquellas posibles medidas que puedan promover un uso lo más racional y sostenible de este recurso.

Por tanto, ante retos como la sequía, podrían considerarse distintas aproximaciones para incentivar comportamientos responsables. Entre estas, se incluyen enfoques como las sanciones económicas para aquellos que no cumplan con las normativas de uso sostenible, o el uso de estrategias conductuales para fomentar hábitos más responsables y conscientes, tanto a nivel individual como colectivo. A lo largo de este trabajo, se analizarán estas y otras posibles soluciones, valorando su aplicabilidad y eficacia en el contexto actual.

⁹ En esta situación, la razón principal del TC no era tan propiamente referida a la autonomía en sí misma, sino que la cuestión de fondo relativa a que hay detrás diversas Comunidades Autónomas que se ven afectadas por la gestión del recurso hídrico, y el hecho de considerarlo como derecho daría sus problemas.

3. La Agencia Catalana del Agua: sus funciones y su papel en la gestión hídrica

3.1. Origen y naturaleza de la entidad

En Cataluña, la responsabilidad de planificar, administrar y proteger el agua e implementar este tipo de políticas públicas se delegó en la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA, en adelante), una entidad pública empresarial adscrita al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat (ACA, 2024). Esta se constituyó en el año 2000 fruto de una fusión de la Junta de Saneamiento, la Junta de Aguas y la Dirección General de Obras Hidráulicas de la Generalitat de Cataluña. Su creación se establece en el artículo 15 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de adaptación al euro.

La importancia de esta entidad reposa en su papel en la planificación, administración y protección de los recursos hídricos en Cataluña, ya sea mediante el despliegue de acciones estratégicas o a través del impulso de normativa para la preservación del recurso. Como se ha avanzado anteriormente, el artículo 8 TRLAC incluye las competencias de la ACA, de entre las cuáles se incluyen la ordenación administrativa, la planificación y gestión de aguas superficiales y subterráneas, así como de los usos y aprovechamientos hidráulicos. Este elemento es ciertamente relevante en nuestro estudio, puesto que permite que se determine qué entidad pública ocuparía el papel central en el enfoque híbrido objeto de estudio (vid. la introducción).

En esta línea, estas competencias incluyen la regulación de obras hidráulicas no calificadas como de interés general, la adopción de medidas específicas para la gestión y protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas relacionados, así como también la ejecución de medidas extraordinarias para garantizar el suministro de agua, entre muchas otras. De entre todas ellas, la más importante en lo que concierne a este estudio es la posibilidad de ejercer su potestad sancionadora para preservar el medio acuático, especialmente cuando se haya incumplido el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía (art. 29 bis TRLAC).

El marco de actuación por parte de la ACA, y por consiguiente de la Generalitat, se establece por los Decretos Legislativos 2/2003 (TRLMRLC) y 3/2003 (TRLAC), que regulan la distribución de competencias entre la Generalitat y los entes locales. En particular, el artículo 5 TRLAC distribuye a los entes locales competencias tales como el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, así como el control sanitario de las aguas residuales. Por el contrario, la ACA actúa como el ente coordinador de políticas públicas en el marco de la sostenibilidad hídrica¹⁰, lo que, *a priori*, parece que la convertiría en la entidad que ostentaría el papel central en el diseño, implementación y evaluación del enfoque híbrido propuesto en el estudio.

3.2. Medidas y funciones de la ACA: especial atención a la potestad sancionadora

Para alcanzar este conjunto de finalidades, la ACA ha puesto en marcha una serie de medidas que se pueden clasificar según su finalidad y el momento en que se implementan, lo que podría ayudarnos a identificar su posible rol en lo que respecta a la ejecución y dirección de las medidas conductuales.

En cuanto a estas acciones, en primer lugar, se deben destacar las *medidas preventivas y preparatorias*. Estas medidas incluyen la realización de balances de eficiencia hidráulica para evaluar el rendimiento

¹⁰ Además de su papel regulador, la ACA lidera iniciativas como la reutilización de aguas grises, alineada con la economía circular. En países como Singapur, estrategias similares han reducido su dependencia de fuentes externas, elemento que Cataluña podría adoptar a mayor escala para reforzar su resiliencia hídrica. A este respecto, el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ter, gestionado por la ACA, ya incluye objetivos hacia este enfoque adaptativo.

de los servicios, la aprobación de ordenanzas de ahorro y sequía que regulen el uso eficiente del agua, así como también la elaboración de planes de emergencia municipales que permitan anticiparse a posibles situaciones críticas, de entre otras medidas (ACA, 2023).

En ese sentido, esta planificación por sí sola no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales. Por ello, también se le atribuyen a la ACA la realización *de medidas orientadas al control y regulación de la demanda* del agua. Estas medidas incluyen el seguimiento riguroso de los consumos conectados a la red, la promoción de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y la imposición de sanciones en materia de sostenibilidad hídrica.

En tercer lugar, la Agencia complementa esta batería de acciones mediante *intervenciones técnicas y operativas* en las infraestructuras y recursos hídricos. En relación con estas medidas, se destacan las campañas para detectar y reparar fugas en la red, así como disminuir su presión, o incluso suspender su servicio en caso de tener que priorizar el uso esencial de la misma (ACA 2025). De este conjunto de cometidos, este estudio pivota en torno al alcance de su potestad sancionadora y el rol que podría llegar a tener esta entidad en la implementación de un modelo que combine enfoques tradicionales y conductuales en el marco de la gestión de la sequía de Cataluña.

A estos efectos, previamente al análisis de este papel, cabe realizar una breve distinción conceptual entre el *fomento* y las *medidas conductuales*, tema que será abordado con mayor profundidad en el Capítulo III. A este respecto, considero que es importante adelantar que, mientras el fomento, basado en incentivos económicos como subvenciones o ayudas, busca respaldar actividades de utilidad pública, el *nudge* utiliza herramientas de la economía conductual para diseñar entornos que guían decisiones sin recurrir a la coacción ni al apoyo económico directo (López Pulido, 2022). Posteriormente se abordará también la línea doctrinal que difiere de este posicionamiento y tiende a insertar los *nudges* en las medidas de fomento (vid. Capítulo III).

En este contexto, un ejemplo de medida de fomento podrían ser las distintas bonificaciones ¹¹ que la ACA prevé en el ejercicio de su potestad tributaria derivada a través del Canon del Agua, un impuesto ecológico que refleja la autonomía financiera de esta entidad. En sí mismo, este canon del agua es un ejemplo de tributo finalista (así como los impuestos sobre el tabaco, el alcohol, u otros impuestos de carácter ecológico como el impuesto sobre el CO₂ o sobre el plástico). Esta finalidad se configura además de manera progresiva, a través de unos tramos tarifarios que penalizan a aquellos consumos más elevados.

Por otro lado, en lo que respecta a la *potestad sancionadora* de la ACA, esta encuentra su génesis en la Ley 22/1980, de 26 de junio, de Aguas, y se refrenda en el TRLA, destacando, de manera especial, el artículo 118 del TRLA, que, como se presentará en el capítulo II, clasifica las infracciones en leves, menos graves, graves y muy graves. En esta línea, este poder no solo se configura como un mecanismo punitivo en sí mismo, sino que adquiere una dimensión preventiva, disuasoria y reparadora, en la medida en que busca restablecer el equilibrio ecológico alterado por conductas ilícitas o irresponsables en la gestión hídrica. En este punto, gran parte del debate doctrinal reposa sobre si este tipo de medidas se tratan de simples ejercicios de represalia, o si realmente se tratan de herramientas correctivas y

¹¹ En la actualidad, existe una bonificación por riego eficiente de un 5% sobre el volumen correspondiente del cuarto tramo, si se cumplen una serie de requisitos establecidos por la ACA. En otro sentido, podría añadirse en el impuesto recargos especiales cuando nos encontremos en una situación de emergencia por sequía (de forma similar a cuando esto sucede en otros países como el Reino Unido o Alemania en contextos de crisis energética). Como se analizará con más detalle en el capítulo cuarto, se debe valorar la aplicación de este tipo de medidas en lo relativo a actuaciones destinadas a mejorar el uso eficiente del agua.

educativas para el ciudadano, elemento cuanto menos cuestionable y en el que la CE no es tan concluyente como lo es en el ámbito de las sanciones penales.

En este contexto, la intervención sancionadora, al igual que las acciones reguladoras sobre vertidos, captaciones y obras en el dominio público hidráulico, parece perseguir un objetivo claro: restablecer el equilibrio perdido y fomentar un ejercicio responsable de la gestión hídrica. Es una intervención que se enmarca en una lógica de responsabilidad compartida, donde la Administración pública, los actores económicos y la ciudadanía deben colaborar activamente en la preservación del agua.

A este entramado normativo, la ACA también aplica las sanciones contenidas en la Ley de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio). Este es uno de esos instrumentos que regula el dominio público marítimo-terrestre, y que, por ende, influye directamente en la gestión de los recursos hídricos. La propia ley establece sanciones para infracciones que van desde las leves hasta las muy graves, que pueden alcanzar los 1.200.000 euros en el caso de vertidos no autorizados o actividades que amenacen los ecosistemas acuáticos costeros.

Por tanto, en relación con la posible implementación del modelo híbrido propuesto en este estudio, el papel central de la ACA podría reposar en su ejercicio de medidas orientadas al control y regulación de la demanda del recurso hídrico *ex arts. 8 y 14 TRLAC*. Seguramente, el impulso de políticas públicas de carácter conductual podría canalizarse a través de sus funciones de sensibilización ciudadana y la promoción de buenas prácticas en el uso del recurso hídrico. En el tercer capítulo de este estudio, se observará con más detalle esta posibilidad.

A continuación, se analizará el marco legislativo que regula la gestión del agua en Cataluña, con especial atención a su configuración en el marco de las medidas sancionadoras y conductuales

4. La legislación del agua en Cataluña: la viabilidad de los *nudges* en el ordenamiento jurídico estatal

4.1. El marco normativo del agua en Cataluña

La gestión de los recursos hídricos en Cataluña está formada por un marco legislativo que no es monolítico; este se trata de corpus normativo que abarca desde el derecho comunitario hasta disposiciones autonómicas y estatales. Este epígrafe presenta el objeto de esbozar el marco normativo vigente en Cataluña con relación a la gestión de la sequía y, sobre todo, determinar qué posibilidades y limitaciones presenta este de cara a implementar *nudges* para mejorar la gestión del agua.

El punto de partida de la regulación hídrica en el ordenamiento jurídico estatal se encuentra en la Constitución, puesto que los arts. 148.1 y 149.1 CE configuran el reparto de competencias entre el Estado y las CCAA. El art. 148.1 C. E otorga a las CCAA la facultad de asumir competencias en la gestión de sus propios recursos hídricos, mientras que el otro artículo establece la competencia exclusiva del Estado sobre las cuencas de carácter intercomunitario —es decir, aquellas aguas que afectan a más de una Comunidad Autónoma. Por lo tanto, en virtud de este artículo, en Cataluña, la Generalitat es responsable de las cuencas internas, mientras que las cuencas intercomunitarias son las que quedan bajo la potestad estatal, que en el caso particular de las cuencas intercomunitarias que afectan a Cataluña delega su competencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es por ello por lo que el artículo 117 EAC, así como los arts. 9.13, 9.16, 10.1.6 y 11.10 EAC, atribuyen a la Generalitat de Cataluña competencia en materia de aguas, obras hidráulicas y protección del medio ambiente, en el marco ya mencionado de los arts. 149.1.23 y 149.1.24 CE.

La norma que actúa como piedra angular en la protección y gestión del agua es la ya mencionada Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, también conocida como la Directiva Marco del Agua, ya transpuesta en España¹². Esta reconoce el valor intrínseco al agua, aplicando el denominado *principio de recuperación de costes*, que insta a los Estados Miembros a integrar en las tarifas no solo los costes financieros de los servicios hídricos, sino también aquellos costes ambientales y de recurso¹³, lo que implica, en toda regla, pasar a incorporar en el coste del suministro del agua el impacto que tiene su explotación sobre el medio ambiente. Por otro lado, la DMA también impulsó el controvertido¹⁴ *principio de no deterioro*, que obliga a los Estados miembros a prevenir cualquier posible empeoramiento en el estado de las masas de agua y a proteger y mejorar los ecosistemas acuáticos.

En esta tesitura, según Navarro-Sousa y Estruch-Guitart (2023), la implementación de la normativa comunitaria en España ha presentado ciertas dificultades. Tras dos ciclos de planificaciones, la mejora en el estado de las masas de agua ha sido limitada y los objetivos ambientales no se han podido cumplir en su totalidad¹⁵. Ante esta coyuntura, la Comisión Europea, a lo largo de los ciclos de planificación, ha emitido recomendaciones para mejorar la implementación de la DMA en España.

En el caso catalán, además del TRLMLC y el TRLAC, otros instrumentos a tener en cuenta son las normas proyectadas expresamente a la situación urgente de sequía en Cataluña, de entre las que destacan el Decreto Ley 1/2023, de 28 de febrero, que establece medidas urgentes para enfrentar la sequía excepcional en el ámbito de la cuenca fluvial de Cataluña, y la Ley 9/2023, de 19 de mayo, que refuerza las disposiciones anteriores y busca garantizar el abastecimiento de agua en episodios de sequía —no necesariamente de emergencia—, lo cual es de alta relevancia¹⁶ en este contexto.

A nivel local, lo más destacable es que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local determina el agua como un servicio esencial¹⁷, lo que significa que puede ser reservado para su prestación directa en régimen de monopolio, es decir, se permite que los ayuntamientos gestionen el abastecimiento de agua potable de forma autónoma.

¹² La transposición de esta directiva se canalizó a través del TRLA, que es la norma pilar a nivel estatal en lo que respecta a la gestión del agua, y se encarga de desarrollar los mandatos comunitarios y constitucionales, estableciendo así mismo un régimen sancionador en esta materia. En relación con los desafíos, los informes de la Comisión Europea en 2015 y 2019 relativos a la aplicación de los Planes Hidrológicos de Cuenca de la DMA reflejan varios problemas relacionados con diversos elementos, de entre los cuales destacan la transparencia en la información sobre el estado de las masas de agua, la recuperación de costes y la inclusión de medidas para abordar la contaminación difusa y las aguas residuales (Navarro-Sousa y Estruch-Guitart, 2023)

¹³ La DMA establece que los costos del suministro deben incluir los impactos ambientales asociados. En el caso de España, este principio no se aplica de manera homogénea, ya que las tarifas varían entre municipios. Según un análisis de PWC (2018), las diferencias en tarifas superan el 300% entre las distintas CCAA.

¹⁴ Este principio ha sido objeto de controversia, sobre todo en aquellos casos donde se priorizan políticas de oferta de agua que potencialmente podrían friccionar con los objetivos de conservación ambiental. De hecho, otro de los elementos más discutidos de la DMA es el principio *one-out, all-out*, que establece que, si un solo parámetro de medida no cumple con los estándares de calidad mínimos, la masa de agua en su conjunto no puede ser considerada en buen estado.

¹⁵ La Comisión Europea, tras el proceso de revisión conocido como *Fitness check* realizado en 2019 (Vermulen J. et al., 2019), concluyó que, si bien la DMA es adecuada para su propósito, su implementación ha sido insuficiente en algunos Estados miembros, incluyendo España, donde solo el 50,71% de las masas de agua se encontraban en buen estado en el segundo ciclo de planificación, una leve mejora comparada con el 49,27% del primer ciclo (Navarro-Sousa y Estruch-Guitart, 2022)

¹⁶ Téngase en cuenta que esta ley habilita tramitaciones extraordinarias para la contratación pública en situaciones de sequía excepcional, permitiendo la ejecución rápida de proyectos prioritarios y garantizando el suministro de agua afectada (art. 119 y 120 LCSP).

¹⁷ Según los artículos 25 y 26 de esta ley, corresponde a los municipios garantizar servicios esenciales como el abastecimiento domiciliario de agua potable y el saneamiento. Este marco no solo se proyecta en un nivel mínimo de uniformidad en todo el territorio estatal, sino que también define el agua como un servicio reservado, habilitando a las entidades locales para gestionarlo directamente en régimen de monopolio (vid. art. 86.3 LBRL como ejemplo de este carácter estratégico).

Otra normativa pilar¹⁸ con una alta relevancia estos últimos años ha sido la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Como es sabido, esta ley produjo un importante cambio en la regulación de estos servicios, eliminando el concepto tradicional de *gestión de servicios públicos* y sustituyéndolo por nuevas formas de prestación, definiéndose la gestión del recurso hídrico como un *servicio de interés general*. Este nuevo modelo de gestión ha aumentado el protagonismo de la colaboración público-privada, como ya se ha ido avanzando a lo largo de este estudio. Uno de los puntos más destacados de la LCSP es su aplicación en los denominados *sectores especiales*, entre los que se encuentra el agua, así como la energía, los transportes y los servicios postales.

Por tanto, en esta línea LCSP también introduce un enfoque que promueve la colaboración público-privada, una tendencia que se ha visto reforzada en los últimos años, principalmente por iniciativa comunitaria¹⁹. Esta colaboración permite la participación de empresas privadas en la gestión de infraestructuras y servicios de agua, lo que aspira a poder potenciar la eficacia en la prestación de servicios y a generar oportunidades para la inversión y el desarrollo tecnológico en el sector.

4.2. Introducción a la viabilidad de los *nudges* en la legislación ambiental catalana

Una vez analizados los pasajes previos, la pregunta central que guía este análisis es si herramientas como los *nudges*, provenientes de la economía conductual y conocidas por incentivar comportamientos deseables sin recurrir a medidas coercitivas, tienen cabida en el marco jurídico catalán. ¿Cabe integrar estas herramientas en el ordenamiento jurídico catalán sin vulnerar ninguno de sus principios esenciales? ¿Y sí es así, qué garantías habría que considerar?

En el campo del denominado derecho conductual, esta forma de intervención administrativa puede identificarse como una manifestación de *soft law*. Posteriormente se profundizará en mayor medida en este tipo de actuaciones, pero inicialmente cabe destacar que es un enfoque que aspira a trascender la dogmática jurídica tradicional e incorporar un cambio paradigmático en el Derecho Administrativo (López Pulido, 2022).

Con lo mencionado hasta ahora, si algo resulta evidente es que el éxito de estas medidas no radicará únicamente en su diseño técnico, sino también en su legitimidad social. Como se presentará más adelante, esta voluntad ha de estar acompañada de un esfuerzo por generar confianza en la ciudadanía, demostrando que las medidas no son simples actividades manipulativas ni intrusivas de un Estado paternalista, sino una herramienta más para satisfacer el interés general. Por tanto, analicemos qué posibilidades y límites ofrece la legislación española con carácter general.

La regulación de los *nudges* en el ámbito ambiental se justificaría por su capacidad para influir positivamente en las decisiones que afectan al medio ambiente, como la reducción de residuos, el ahorro energético o el uso responsable de recursos naturales, elementos que se incardinan con claridad con el objetivo que presenta el artículo 45 CE. Estas decisiones, a menudo tomadas en un contexto de información incompleta o bajo la influencia de sesgos cognitivos, pueden beneficiarse de la aplicación de intervenciones suaves que reorientan las preferencias individuales hacia opciones más sostenibles. Sin embargo, el diseño y la implementación de estos mecanismos plantean preguntas esenciales sobre

¹⁸ Según Bermejo Vera (2008) el objetivo de la normativa es garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y reforzar la igualdad de trato y la no discriminación en la contratación pública, a fin de promover un acceso equitativo de los operadores económicos a los contratos. La LCSP sigue por tanto las directrices de las directivas comunitarias, armonizando los sistemas de contratación en los Estados miembros de la UE.

¹⁹ Según el Libro Verde sobre la colaboración público-privada de la Comisión Europea (2004), esta modalidad permite a las Administraciones Públicas asociarse con entidades privadas para ejecutar proyectos a largo plazo. En el caso de Cataluña, estos mecanismos se han implementado tanto a nivel institucional como contractual, siendo el ejemplo paradigmático el relativo a los proyectos de regeneración del agua mediante proyectos conjuntos de Aigües de Barcelona (Luna Adsarà; Crespo, 2024)

la legitimidad de la acción administrativa, la autonomía individual y los límites de la intervención estatal.

CAPÍTULO II. LAS MEDIDAS SANCIONADORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SEQUÍA

1. Concepto, principios rectores y fundamentos de la potestad sancionadora de las administraciones públicas. Especialidades en la gestión hídrica.

1.1. Marco conceptual y fundamentos jurídicos

En épocas de sequía, la capacidad de sancionar se vuelve fundamental, ya que no solo se trata de asegurar una distribución justa del agua, sino también de mantener la salud de los ecosistemas que dependen de este recurso. A este respecto, abordaremos en este capítulo cómo se ejerce la capacidad sancionadora en el ámbito del agua, y qué implicaciones ha tenido en el marco de la gestión de la sequía en Cataluña. En la actualidad, en un movimiento sin precedentes, la ACA impuso multas a municipios, incluyendo el Prat de Llobregat, Begur, Palau-saverdera, Matadepera y Vallromanes, de entre otros, que superaron los límites de consumo autorizados. Estas multas fueron desde los 18.877 euros hasta más de 54.000 euros, cantidades que son indicativas de la seriedad con la que se aborda la gestión del agua en un contexto de sequía prolongada. No obstante, según información de diciembre de 2024, la Generalitat decidió condonar estas multas un año después de su imposición, al considerarse que dichos excesos de consumo se ocasionaron de forma inevitable por una falta de capacidad de inversión, y no por una voluntad deliberada de incumplimiento (elDiario.es Cataluña, 2024).

Ante esta cuestión, cabe introducir que la potestad sancionadora de las administraciones públicas se fundamenta en la capacidad estatal de imponer sanciones frente a infracciones administrativas. Esta potestad constituye una manifestación del *ius puniendi* estatal, es decir, la autoridad *ex lege*²⁰ que tiene el Estado para sancionar ciertas conductas que vulneran el ordenamiento jurídico

En un contexto de creciente escasez de agua, la Administración, como defensora del interés general, persigue dos objetivos principales: prevenir infracciones que amenacen el dominio público hidráulico y restaurar el equilibrio cuando este se ha visto afectado. Como se ha mencionado, esta función no se limita a una respuesta meramente reactiva; también tiene un enfoque *preventivo y educativo*. De esta manera, la Administración actúa como un arquitecto del equilibrio hídrico, creando un marco en el que las acciones individuales se sintonicen con el interés colectivo.

Es importante subrayar que el papel de las sanciones, por lo tanto, va mucho más allá de simplemente castigar. Su verdadero objetivo es restaurar el equilibrio que existía antes. En principio, no se trata solo de imponer una multa; se pretende asegurar que se repare el daño causado, que el infractor comprenda la gravedad de su acción y que, a largo plazo, se fomente una cultura de respeto hacia el bien jurídico a proteger —en este caso, el agua (Pinilla Rodríguez, 2009). Por esta razón, las sanciones a menudo se acompañan de medidas adicionales, como la reparación del daño o la restitución de las condiciones previas al impacto. Posteriormente nos detendremos en la diferenciación de las medidas reparadoras y sancionadoras, con el fin de destacar su distinta naturaleza y régimen jurídico.

En la actualidad, tal y como señala Nieto García (2007), podemos afirmar con fundamento la existencia de un *Derecho Administrativo Sancionador autónomo*. Esta afirmación no debe interpretarse de manera triunfalista, sino como el reconocimiento de un avance considerable en la consolidación de

²⁰ Este poder está regulado en España por la Ley 40/2015, cuyo artículo 25, relativo al principio de legalidad, establece que solo pueden imponerse sanciones cuando las infracciones estén tipificadas con anterioridad en una norma con rango de ley. Además, en el ámbito del agua, la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001) detalla las infracciones y sanciones relacionadas con el dominio público hidráulico.

una disciplina que aún enfrenta numerosos desafíos. Así, lo que anteriormente se consideraba una derivación del Derecho Penal ha ido adquiriendo su propia razón de ser a través de un proceso de administrativización. Este proceso parte de la base común del Derecho Punitivo Público, y se bifurca en las ramas del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Sancionador.

El denominado *giro administrativo* en la evolución del Derecho Administrativo Sancionador se ha manifestado en diversas áreas clave que han transformado cómo este se enfoca y aplica. En primer lugar, en el ámbito de procedimientos y jurisdicción, es importante señalar que los procedimientos sancionadores han sido tradicionalmente de naturaleza administrativa, revisados por la jurisdicción contencioso-administrativa. Aunque esta estructura es evidente en el contexto español, no es un modelo universal, ya que existen sistemas en los que el procedimiento es judicial desde el inicio (como, por ejemplo, el modelo alemán) o donde la revisión de los actos sancionadores corresponde a tribunales penales.

1.2. Consideraciones generales en la gestión hídrica

La potestad sancionadora en materia hídrica, enmarcada dentro del Derecho Administrativo Sancionador, adquiere particular relevancia debido al carácter estratégico del agua como recurso de dominio público y su importancia para el equilibrio ambiental y social. En este sentido, la gestión hídrica, especialmente en contextos de sequía o escasez, demanda un enfoque normativo robusto que permita prevenir y corregir conductas que atenten contra la sostenibilidad del recurso.

Históricamente, la potestad sancionadora en materia hídrica ha evolucionado para responder a los desafíos del deterioro ambiental, la sobreexplotación de recursos y la contaminación. Como bien señala la doctrina, el derecho administrativo sancionador ha ido ganando autonomía en su proceso de administrativización, destacando su función dual de represión de conductas infractoras y reparación del daño ambiental causado (González Iglesias, 2009). En este sentido, el agua, al ser un recurso estratégico y limitado, requiere un enfoque normativo particularmente riguroso que atienda no solo a los intereses de los usuarios, sino también a la protección de los ecosistemas acuáticos y los servicios que estos proveen.

De la misma forma que en el Derecho Administrativo Sancionador general, el artículo 25.1 CE consagra el principio de legalidad como principio rector de la potestad sancionadora. Este principio garantiza que las infracciones administrativas sean tipificadas por norma con rango de ley para poder hacer efectivas las sanciones que presentan (González Iglesias, 2009)

Este principio se complementa así mismo con la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE así como con el principio *non bis in idem*, que como es sabido prohíbe la duplicidad de sanciones administrativas siempre que haya una identidad entre partes, objeto y causa, tal y como avala la STC de 8 de junio de 1981, entre otras, así como la STS de 28 de mayo de 1987 como sentencia paradigmática. La responsabilidad en el derecho administrativo sancionador se basa en la constatación de una conducta antijurídica atribuible a un sujeto determinado. Esto implica que las administraciones públicas deben llevar a cabo una investigación rigurosa y objetiva antes de imponer una sanción, garantizando el derecho de defensa y el principio de presunción de inocencia. La aplicación de sanciones sin una base probatoria suficiente vulneraría derechos fundamentales y socavaría la legitimidad de la actuación administrativa.

Otro principio relevante es el de tipicidad, que equivaldría a una concreción del ámbito material del principio de legalidad. Según Cueto Pérez (2018), la aplicación del principio de tipicidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador presenta una configuración propia, distinta al orden penal. En

efecto, una construcción excesivamente rigurosa del principio de tipicidad puede hacer inviable su aplicabilidad práctica, mientras que una interpretación laxa podría llegar a vulnerar las garantías constitucionales destinadas a proteger a los ciudadanos frente a la actuación de los poderes públicos. En este caso, este principio se vincula estrictamente con la seguridad jurídica y la previsibilidad por parte del ciudadano ante las conductas susceptibles de ser sancionadas, materializándose los subprincipios de *lex scripta*, *lex previa* y *lex certa*.

Esta cuestión debe vincularse con el principio de responsabilidad, que encuentra su correlato en los principios de personalidad y culpabilidad, de entre los cuáles se predica la exigencia de probar la intencionalidad o negligencia del infractor, con la posibilidad, como veremos a continuación, de establecer responsabilidad solidaria en casos determinados.

A este respecto, es interesante mencionar un aspecto característico de la gestión del recurso hídrico, que es la posibilidad de que una administración pública sancione a otra. En teoría, todas las administraciones están sujetas al principio de legalidad y deben responder por sus actuaciones cuando infringen el ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la práctica, la sanción entre administraciones plantea desafíos significativos tanto jurídicos como operativos. La jurisprudencia ha reconocido, en algunos casos, la viabilidad de que una administración sancione a otra, particularmente en situaciones donde existe una clara jerarquía administrativa o competencias específicas delegadas por ley.

No obstante, el principio de autonomía administrativa, consagrado en el artículo 137 CE, establece que las entidades locales y las comunidades autónomas tienen potestad para gestionar sus propios intereses. Este principio puede entrar en conflicto con la capacidad sancionadora de otras administraciones, requiriendo una interpretación equilibrada y coordinada de las normas aplicables.

2. Especialidades de las medidas sancionadoras en el agua: especial atención a la reparación del daño

La protección del dominio público hidráulico y la corrección de infracciones en este ámbito destacan por su carácter dual, combinando sanción y resarcimiento del daño causado. Como señala la doctrina, esta dualidad permite que la Administración no solo imponga multas, sino que además exija la reparación del daño ambiental causado y la reposición de las condiciones materiales afectadas. Este enfoque ha sido consolidado por la jurisprudencia, que reconoce la independencia entre la sanción y la obligación de reparar el daño (STS de 29 de noviembre de 2001).

Como se ha adelantado con anterioridad, cabe atender a la TRLA y al RDPH para atender al régimen sancionador en materia de aguas, así como normativa sectorial que incide en su protección, como la Ley de Costas, la Ley de Responsabilidad Medioambiental o la Ley de Residuos. Asimismo, en el caso de Cataluña, cabe atenderse a las disposiciones del TRLAC.

Por tanto, estamos ante una mixtión de normas producidas a nivel autonómico y estatal que actúan en este contexto. Como es sabido, el TC ha articulado este marco competencial en severas ocasiones. En esta línea, las SSTC 37/2002, 227/1988 y 156/1995, entre otras, establecieron en su FJ 13 que la potestad sancionadora no constituye un título competencial autónomo, y que las CCAA pueden establecer o modular tipos y sanciones, siempre dentro del marco de las normas o principios básicos fijados por el Estado, sin posibilidad de reducir el plazo de prescripción en las infracciones más graves (vid. STC 166/2002). Este enfoque resalta que el ejercicio de la potestad sancionadora debe adaptarse a las exigencias de prudencia y oportunidad, atendiendo a las particularidades territoriales, pero respetando las garantías propias del Derecho Administrativo Sancionador.

El artículo 1.3 del TRLA define al agua como un recurso unitario, integrado en el ciclo hidrológico y subordinado al interés general, formando parte del dominio público estatal. En el TRLA, la normativa vigente establece un amplio régimen infractor que clasifica las infracciones según si son leves, menos graves, graves y muy graves, atendiendo al daño que genere al dominio público hidráulico, así como los factores agravantes o atenuantes que puedan acaecer (TRLA, arts. 116-121; RD 849/1986, arts. 315-323). Posteriormente nos centraremos con más detalle en esta regulación.

Una particularidad notable del régimen sancionador en materia hídrica es la inclusión de medidas reparadoras y de restitución como complementarias a las sanciones pecuniarias. Esta dualidad se refleja claramente en el artículo 118 del TRLA, que establece la obligación de los infractores de reparar los daños ocasionados y restituir las condiciones previas al impacto, con independencia de las sanciones económicas impuestas. Tal enfoque no solo busca castigar al infractor, sino también restaurar el equilibrio ambiental, promoviendo un modelo de gestión que priorice la sostenibilidad del recurso hídrico.

Tal y como señaló Font i Llovet (1990), estas medidas son compatibles y se pueden interponer simultáneamente, lo cual implica a su vez que son dos medidas claramente distinguidas entre sí y con objetivos diferenciados: por un lado, el de sancionar (medidas sancionadoras) y, por el otro, resarcir los daños y perjuicios producidos frutos de esta sanción (medidas reparadoras).

La reparación del daño causado al dominio público hidráulico sigue un régimen de autotutela ejecutiva, permitiendo a la administración imponer directamente estas obligaciones en el marco del procedimiento sancionador. Este mecanismo, aunque práctico, plantea cuestiones jurídicas complejas sobre la relación entre sanción y reparación. La jurisprudencia, como la STS de 29 de noviembre de 2001, ha respaldado la autonomía de ambas acciones, señalando que la reparación del daño puede exigirse incluso cuando no se imponga una sanción administrativa. Este razonamiento refuerza la idea de que el principio "quien contamina paga" debe aplicarse rigurosamente, asegurando que quienes afectan el recurso hídrico asuman la responsabilidad plena de sus acciones.

El ejercicio de la potestad sancionadora en materia hídrica también enfrenta retos prácticos relacionados con la identificación y atribución de responsabilidad. En este sentido, la administración tiene la carga de demostrar la responsabilidad del infractor, lo que requiere una investigación exhaustiva y el cumplimiento de las garantías procedimentales. En casos de responsabilidad solidaria, donde varios sujetos participan en la comisión de una infracción, el art. 116 TRLA prevé que todos ellos respondan de forma conjunta cuando no sea posible determinar el grado de participación individual.

3. El caso particular de la sequía en Cataluña.

3.1. La ACA como agente sancionador

En el caso particular actual de Cataluña, las distintas situaciones dictadas en el marco de la gestión de la sequía han llevado a aumentar la intervención sancionadora de la ACA, competente en la potestad sancionadora del agua en Cataluña. Por ejemplo, la declaración de emergencia implicó un marco de restricciones progresivas, estructurado en tres estadios con límites de consumo diario por persona. En el "estadio de emergencia 1" se limita a 200 litros/persona, en el estadio 2 a 180 litros/persona, y en el estadio 3 a 160 litros/persona. Asimismo, se implementan otras medidas restrictivas como la prohibición del riego agrícola y el llenado de piscinas en hoteles, cámpines, parques acuáticos y comunidades.

Ante ello, el Decreto Ley 1/2023, de 28 de febrero recogía en su disposición final primera, que añadía el artículo 29 bis al TRLAC, multas a municipios de 10.000 a 50.000 euros, pudiendo alcanzar los 150.000 euros en los casos más graves. Esto es posible, en tanto que la interpretación constitucional permite adoptar normas sancionadoras siempre que no introduzcan divergencias irrazonables o desproporcionadas en comparación con otras partes del territorio, y faculta además para ampliar el catálogo de infracciones administrativas fijadas a nivel estatal por la TRLA (vid. SSTC 124/2003, 149/199 y 102/1995).

Este régimen sancionador no reposaba únicamente en la ACA; los municipios también tienen potestad sancionadora. La Generalitat ha proporcionado una ordenanza modelo, que permite multas de 750 a 3.000 euros que se adaptan a la gravedad de la inflación. Con la emergencia declarada, estas medidas se aplicarán, permitiendo a los municipios expedir multas por acciones que violen el plan de sequía. En el área Metropolitana de Barcelona, las sanciones previstas para los particulares varían desde 30 euros por limpiar un coche hasta 3.000 euros por infracciones más graves.

Ante este tipo de infracciones, la jurisprudencia del TC admite la imposición de estas sanciones cuando haya una mínima cobertura normativa, estableciendo como válidos unos criterios mínimos de antijuricidad. Por tanto, siempre que no haya ley que regule este ámbito, el TC ha permitido una cierta flexibilidad en la interpretación del principio de reserva de ley, de forma que no es imprescindible que quede del todo definido el tipo de infracción (vid. a este respecto la STC 124/2003).

3.2. El procedimiento sancionador en la protección del agua

El procedimiento sancionador que lleva a cabo la ACA está regulado en el Decreto 47/2009, de 10 de marzo, que establece el régimen de control y fiscalización de las actividades en materia de aguas. Este procedimiento incluye varias fases, comenzando por la iniciación, que puede llevarse a cabo de oficio o a instancia de parte. Durante la fase de instrucción, se recogen pruebas y se elabora un informe que determinará si se ha cometido una infracción y la gravedad de esta.

Por tanto, el procedimiento sancionador de la ACA, regulado por el Decreto 47/2009, de 10 de marzo, sigue un esquema normativo ajustado a la LPACAP, y a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Este procedimiento se desglosa en varias fases, detalladas a continuación, considerando los principios de transparencia, proporcionalidad y garantía de derechos para los implicados.

El proceso inicia con una fase preliminar de actuaciones previas, cuyo propósito es determinar la existencia de indicios razonables de infracción. Estas actuaciones pueden incluir la inspección de actividades y la recopilación de evidencias iniciales, las cuales servirán como fundamento para decidir si procede iniciar formalmente un expediente. Durante esta etapa, el artículo 55 de la LPACAP establece que estas actuaciones deben estar justificadas y respetar los derechos de los presuntos infractores. A tenor del art. 64 LPACAP, el inicio del procedimiento sancionador se formaliza mediante un acuerdo de iniciación, notificado al presunto infractor en un plazo máximo de 10 días desde su emisión. Este documento debe detallar los hechos imputados, las normas presuntamente vulneradas y las sanciones a aplicar, así como el derecho del interesado a la presentación de alegaciones y pruebas en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación.

Estas pruebas se analizan y recopilan en la fase de instrucción, de entre las cuales se incluirían elementos como los informes técnicos, declaraciones y otros documentos que pudieran ser relevantes de cara al procedimiento. Esta fase puede incluir un periodo probatorio de una duración de entre 10 y 30 días hábiles (art. 77 LPACAP). Respecto a la valoración del procedimiento, cabe tener en

consideración que los boletines y actos elaborados por los agentes medioambientales gozarán de presunción de veracidad, tal y como respalda la jurisprudencia (vid. STSJCM 687/2015, de 17 de julio). Esta presunción admitirá evidentemente prueba en contrario por parte del infractor, quien puede argumentar y presentar evidencias que desvirtúen esta presunción (Aguado Cudolà, 1994).

Una vez finalizada la instrucción, se elabora una propuesta de resolución, que debe ser notificada al interesado, otorgándole un plazo adicional para formular alegaciones, conforme al artículo 89 de la LPACAP. La resolución puede concluir con la imposición de sanciones, como multas, medidas correctoras, o el archivo del expediente si no se prueban los hechos imputados, estas actuaciones deben ser proporcionales (vid. STSJCM 687/2015, entre otras). Se sigue asimismo el régimen general del procedimiento sancionador en lo relativo a la ejecutividad de la resolución y la posibilidad de recurso (art. 117 LPACAP, entre otros).

Por tanto, una vez realizados estos trámites, se dicta una resolución que podrá consistir en la imposición de una sanción, el archivo del expediente o la adopción de medidas correctoras. Es importante señalar que esta resolución puede ser impugnada por los interesados, de la misma forma que cualquier procedimiento administrativo.

En el ámbito del procedimiento sancionador, la presunción de veracidad atribuida a las actas elaboradas por los agentes medioambientales adquiere una relevancia cardinal. En este caso, varias decisiones judiciales²¹ recientes han reiterado la importancia de esta presunción, que, tal y como establece Garrido Cuenca (2015), se erige como pilar fundamental para la validación de los procedimientos sancionadores en materia ambiental. Por tanto, este es un tema especialmente relevante. Por ejemplo, en un caso estatal, la STSJCM 687/2015, de 17 de julio aborda la cuestión de los vertidos al dominio público hidráulico y la proporcionalidad de las sanciones cuando no se cuantifican los daños efectivamente producidos. En este caso, se impuso una sanción de 6.100 euros a una empresa por un vertido de limos al río Bornova. La defensa alegaba la insuficiencia de pruebas para demostrar que el vertido era ilegal y que podía deteriorar la calidad del agua. Ante ello, el Tribunal confirmó los boletines de denuncia como prueba de cargo suficiente en virtud de la presunción de veracidad. En relación con el artículo 116.3 “f)” TRLA y el 316 “g)” RDPH, se confirmó la sanción.

4. Tipos de sanciones y distribución competencial

Para comprender la tipología de infracciones en Cataluña, es esencial distinguir entre aquellas competencias que corresponden al Estado y aquellas que corresponden a la Generalitat. A este respecto, el TRLA regula el uso y la protección del dominio público hidráulico en cuencas intercomunitarias (como el río Ebro), mientras que el TRLAC regula aspectos similares en las cuencas internas de Cataluña (como el Llobregat o el Ter).

En este epígrafe no serán abordadas las infracciones contempladas en la Ley de Costas. Estas imponen sanciones para aquellos actos que menoscaban o son susceptibles de menoscabar el dominio público marítimo-terrestre. Un ejemplo paradigmático podría ser la obstrucción de las actividades de policía, con una multa que podría ascender hasta los 60.000 euros (art. 91 LC).

²¹ Tal y como señala Garrido Cuenca (2015), la STSJCM 781/2015, de 15 de septiembre, ilustra la aplicabilidad de esta presunción de veracidad. En este caso, la parte sancionada alegaba la falta de pruebas suficientes para desvirtuar su presunción de inocencia. Este principio también se encuentra en la STSJCM 780/2015, de 15 de septiembre, que reafirma la necesidad de que el acusado aporte prueba en contrario para desvirtuar lo constatado por los agentes medioambientales. La jurisprudencia considera que lo declarado por los funcionarios es especialmente creíble, debido a su imparcialidad y a la corroboración con otros elementos probatorios, como las fotografías adjuntas al expediente.

4.1. Infracciones y sanciones según el TRLA

En el ámbito estatal, el TRLA establece en su artículo 117 los criterios para calificar las infracciones como leves, menos graves, graves o muy graves, en función de su repercusión en el dominio público hidráulico y el deterioro que se produzca en la calidad del recurso. La responsabilidad de sancionar estas infracciones recae en los organismos de cuenca, como la Confederación Hidrográfica del Ebro en el caso de Cataluña, que se encargará también de realizar la valoración de los daños en base a los criterios del art. 326 RDPH.

Las sanciones previstas varían según esta clasificación. Para las infracciones leves, que equivalen a aquellas que, aunque no generan un daño significativo, incumplen disposiciones administrativas —por ejemplo, modificaciones menores en los cauces o vertidos de pequeña escala— el TRLA contempla una multa de hasta 10.000 euros, que será aplicada tras seguir un procedimiento abreviado (artículo 117.3 del TRLA).

En lo relativo a las menos graves, de acuerdo con el artículo 117 del TRLA, son sancionadas con multas que oscilan entre 10.000,01 y 50.000 euros. Esta calificación se refiere a conductas como la ocupación no autorizada de terrenos del dominio público hidráulico o aquellas relacionadas con vertidos que afecten la calidad del agua, siempre que el impacto ambiental no sea significativo. En estos casos, se considera no solo la naturaleza del daño causado, sino también la intencionalidad y la reincidencia por parte del infractor.

Por otro lado, las infracciones graves se sancionan con multas que van desde 50.000,01 hasta 500.000 euros, según el mismo artículo 117 TRLA. Este tipo de infracciones, sancionadas por el ministro competente sobre el Medio Ambiente, incluye actos que generan un daño considerable al dominio público hidráulico, como la alteración significativa del curso natural de los ríos o la sobreexplotación de acuíferos que comprometa la sostenibilidad del recurso. En virtud del artículo 118 TRLA, se establece la obligación de reparar los perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y restituir las condiciones originales del entorno afectado.

Por último, también se sancionan aquellas conductas que generen daños irreparables o representen un grave riesgo para la seguridad de personas o bienes, como vertidos de sustancias peligrosas susceptibles de afectar gravemente la biodiversidad, construir infraestructuras no autorizadas que alteren el régimen hidráulico o gestionar de forma negligente embalses y provocar inundaciones. En este caso, se establecen sanciones que pueden alcanzar la cantidad de 1.000.000 euros, en función del daño generado. Este tipo de infracciones serán sancionadas por el Consejo de ministros, en virtud del mismo artículo.

De entre otras medidas correctoras, ante este tipo de infracciones se prevé la imposición de multas coercitivas (art. 119 TRLA) u otras como la suspensión o revocación de las autorizaciones pertinentes al realizar una actividad (por ejemplo, un vertido industrial) sin cumplir con los requisitos legales o técnicos pertinentes (art. 59 RDPH), así como el cumplimiento de *cláusulas de recuperación de costes* u obligaciones destinadas a reparar un daño causado.

4.2. Infracciones y sanciones según el TRLAC

En el ámbito autonómico, el TRLAC regula las infracciones y sanciones relacionadas con las cuencas internas de Cataluña y el sistema público de saneamiento. Según el artículo 59 del TRLAC, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y las sanciones económicas oscilan entre multas de hasta 10.000 euros para infracciones leves, entre 10.000,01 y 50.000 euros para infracciones

graves, y entre 50.000,01 y 150.000 euros para las muy graves. De la misma forma que el TRLA, esta clasificación permite graduar las sanciones de acuerdo con la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta factores como los daños ocasionados, el riesgo generado, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.

En el caso de las infracciones leves, el artículo 59 del TRLAC establece que incluyen conductas que no causan daños significativos al sistema público de saneamiento, como el incumplimiento de condiciones establecidas en autorizaciones de vertido cuando los daños no superan los 3.000 euros, la realización de obras menores sin autorización o la falta de comunicación de datos requeridos por la administración.

Por su parte, las infracciones graves incluyen vertidos no autorizados que causen daños al sistema de saneamiento superiores a 3.000 euros, el incumplimiento de condiciones establecidas en autorizaciones de vertido cuando los daños se sitúan entre 3.000 y 15.000 euros, o la obstrucción a la función inspectora de la administración. Estas infracciones, además de las sanciones económicas mencionadas, pueden implicar la suspensión de actividades, la obligación de reparar los daños ocasionados y la adopción de medidas correctoras para prevenir futuros incumplimientos.

En el caso de las infracciones muy graves, el artículo 59 del TRLAC tipifica conductas que causan daños superiores a 15.000 euros, como la reincidencia en la comisión de infracciones graves o la desobediencia a órdenes de suspensión de vertidos no autorizados. Estas infracciones, sancionadas con multas de hasta 150.000 euros, suelen ir acompañadas de medidas adicionales, como la reparación inmediata de los daños y la implementación de planes de mejora en los sistemas de tratamiento o vertido.

Tanto el TRLA como el TRLAC subrayan la importancia del respeto al principio de proporcionalidad en la imposición y gradación de sanciones, elemento que ya hemos abordado en los principios de la actuación sancionadora de la Administración (vid. STC 177/1999, de 11 de octubre). En ambos casos, las multas son independientes de la obligación de reparar los daños causados y pueden ir acompañadas de medidas correctoras o cautelares para garantizar el cumplimiento normativo. Además, cuando las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, tanto el artículo 120 del TRLA como el artículo 59 del TRLAC establecen que la administración debe remitir el caso a la jurisdicción penal y abstenerse de continuar el procedimiento sancionador administrativo hasta que se pronuncie la autoridad judicial.

Esta coexistencia de marcos normativos exige una coordinación efectiva entre las administraciones territoriales para evitar conflictos competenciales y garantizar la coherencia en la aplicación de las sanciones. Cuando una infracción afecta a una cuenca intercomunitaria, la normativa estatal prevalece, mientras que en las cuencas internas la normativa autonómica tiene prioridad.

5. Limitaciones y retos principales de las medidas sancionadoras

A pesar de la robustez del marco normativo, algunos autores, como Ochoa Figueroa (2015) en su análisis sobre el ilícito administrativo y penal en el ámbito hídrico, cuestionan la eficacia real de las medidas sancionadoras administrativas. El autor señala que, si bien estas sanciones cumplen un papel disuasorio y reparador, su impacto a menudo se ve limitado por la falta de recursos administrativos para su implementación efectiva, así como por las complejidades en la coordinación interadministrativa. Este autor también destaca la necesidad de avanzar hacia un modelo más integral que combine medidas preventivas "ex ante" (evaluación de impacto ambiental y planificación hidrológica) con las sancionadoras "ex post", asegurando así una tutela más completa del recurso

hídrico. Esta tesis podría ser complementada con la posibilidad de impulsar nuevos enfoques de actuación que permitan preservar el recurso, como lo serían las medidas de base conductual.

Uno de los aspectos más criticados de la regulación actual es su carácter incompleto y fragmentario, donde se atisba cierta incertidumbre y dificultad de aplicación uniforme de los principios sancionadores. Según Cano Campos (2015), la dispersión de las normas sancionadoras en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 reproduce los defectos de la anterior Ley 30/1992, pero con una estructura aún más atomizada. Esto afecta tanto a la parte sustantiva como a la procedimental de las sanciones administrativas, separándolas en distintos cuerpos legales sin una sistemática coherente que permita desplegar los mecanismos previstos de manera eficaz. Esta crítica se complementa con la que cuestiona la ausencia de un "Código Administrativo" que pueda abordar conceptos esenciales como los sujetos responsables, causas de justificación o atenuación, y una serie de elementos que evite una situación que se traduzca en un casuismo jurisprudencial indeseable, tal como destaca el Consejo de Estado en su dictamen emitido en abril de 2015 en relación al Anteproyecto de la LPACAP.

La doctrina también señala que, en relación con la potestad sancionadora en el marco del agua, se carece de un desarrollo sistemático que unifique criterios básicos como los plazos de prescripción. Como ya se ha anticipado antes, estas dificultades y divergencias competenciales puede llegar a cuestionar el principio de igualdad, tal y como determinó el TC (vid. STC 77/1983 y 164/1995). A ello se le suma la indeterminación legal de algunos elementos como la carga de la prueba en el procedimiento sancionador o las medidas provisionales adecuadas para asegurar la eficacia de las resoluciones.

Otros autores como Huergo Lora (2007) critican la confusión entre Derecho Penal y Administrativo Sancionador y los problemas que ello acarrea. Esta asimilación, al adoptar principios del ámbito penal, ha generado un exceso de garantías y formalismos que dificultan la eficacia sancionadora. A ello se suma la tendencia a incorporar cláusulas legales abiertas o ambiguas, lo que debilita el principio de tipicidad y favorece interpretaciones discrecionales por parte de la Administración, un problema denunciado también por Suay Rincón (1989). Por ejemplo, el artículo 59 del TRLAC tipifica conductas como la falta de comunicación de cambios en las autorizaciones o la realización de vertidos sin autorización, pero no ofrece definiciones precisas de términos como el "daño" o "perjuicio" al sistema de saneamiento. De manera similar, el TRLA utiliza conceptos amplios como "alteración del dominio público hidráulico" o "deterioro de la calidad del agua", sin establecer parámetros objetivos para medir el impacto de estas conductas, lo que puede tender a una situación de inseguridad jurídica.

Para superar las deficiencias mencionadas, podría considerarse la posibilidad de avanzar hacia una regulación integral y sistemática de la potestad sancionadora. Como señala Cano Campos (2015) la elaboración de una Ley general sobre esta materia podría proporcionar un marco normativo uniforme que integre los principios generales, las infracciones y sanciones, y las garantías procedimentales necesarias.

Este texto debería recoger las aportaciones de la doctrina jurisprudencial y doctrinal acumuladas en las últimas décadas. En este caso, a parte de las problemáticas que se acaecen al no tener recogidas todas las disposiciones en un único texto normativo, este tema quizás también podría ir dirigido a resolver asimismo otros aspectos no resueltos en la actualidad por las leyes como podrían ser la solución en el caso de concurso de infracciones, o las causas de exención o justificación de la responsabilidad, no previstas en la actualidad.

Además, sería conveniente incorporar principios específicos para sectores como el agua, con regulaciones más precisas y adaptadas a las particularidades de cada ámbito. El ejemplo de la Ley de la Potestad Sancionadora del País Vasco de 1998 demuestra que es posible alcanzar un equilibrio entre la flexibilidad sectorial y la coherencia normativa general.

Esta línea se ha seguido en otros Estados en el marco internacional como en Alemania, donde la Ley de Infracciones Administrativas (*Ordnungswidrigkeitengesetz*, OWiG) establece un marco general y uniforme aplicable a todas las infracciones administrativas, incluyendo aquellas relacionadas con el medio ambiente y los recursos hídricos. En este caso, Alemania, así como otros Estados²² ha implementado un enfoque que combina medidas preventivas y sancionadoras bajo la Ley Federal de Gestión del Agua (*Wasserhaushaltsgesetz*, WHG). Este cuerpo normativo establece criterios claros y objetivos para evaluar infracciones relacionadas con el uso del agua, como los vertidos ilegales o la alteración de ecosistemas acuáticos. Además, incorpora principios preventivos mediante la planificación y gestión integrada de los recursos hídricos, coordinados entre los *Länder* (estados federados), lo que refuerza la coherencia normativa. Asimismo, es destacable la voluntad del legislador alemán en reducir el campo de actuación de la discrecionalidad administrativa mediante la definición clara de los procedimientos y la precisión en la definición conceptual de conceptos como la “contaminación” o el “deterioro significativo de la calidad del agua”.

En ese sentido, estos ejemplos podrían servir como referencia para el diseño de una regulación más sistemática en otros países, como España.

²² Otro ejemplo interesante es el de Holanda, cuyo sistema hídrico está regulado bajo la *Waterwet* (Ley del Agua). Esta legislación tiene un enfoque integrado y preventivo, que incluye la obligatoriedad de obtener licencias específicas para actividades que puedan afectar al sistema hídrico (OCDE, 2017). En este caso, estos priorizan la prevención ante la sanción, mediante estrictos controles *ex ante*.

CAPÍTULO III. LA ACTUACIÓN CONDUCTUAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1. La teoría del *nudge*: propuestas de sistematización

1.1. Fundamentos del *nudge* y sus bases conceptuales

El concepto del *nudge* emerge como una herramienta transformadora en el ámbito de las políticas públicas, replanteando²³ las formas tradicionales de intervención basadas en la imposición de sanciones o la mera oferta de incentivos económicos. Propuesto por Thaler y Sunstein²⁴ el año 2008, el *nudge* —también conocidos por algunos autores como “acicates” (Ponce Solé, 2022)— se define como cualquier intervención en la arquitectura de decisiones que influye en el comportamiento de las personas de manera predecible, manteniendo su libertad de elección y sin alterar significativamente los incentivos económicos (Ramos Zaga, 2023). Esta herramienta, basada en los logros de las ciencias del comportamiento, brinda a las administraciones la oportunidad de diseñar intervenciones efectivas y menos costosas para hacer frente a los complicados problemas sociales, al mismo tiempo que se adapta al enfoque en la autonomía del individuo. Para ser considerado un simple *nudge*, la intervención debe ser fácil y barata de evitar, sin constituir un mandato. En este sentido, un *nudge* es “un pequeño elemento en el entorno que atrae nuestra atención y cambia nuestro comportamiento” (Thaler, 2009)

Por lo tanto, el *nudge*, o “pequeño empujón” no empuja precisamente la mano del que lo ejecuta; da recomendaciones para el comportamiento, y éstas, aunque no sean obligatorias, están diseñadas para que se sigan casi inevitablemente. Así, se trata de un pequeño elemento en el entorno que capta nuestra atención y modifica nuestro comportamiento, actuando específicamente en el momento de la toma de decisiones (Singer et al., 2019). En palabras de Thaler (2018), estas intervenciones buscan influir en las decisiones “en el último momento”, configurando un entorno que facilite elecciones deseables. Por lo tanto, esta herramienta es poderosa, pero al mismo tiempo extremadamente peligrosa.

Como veremos, para ser adecuados al ordenamiento jurídico, los *nudges* deben ser transparentes y veraces. Esto implica que los arquitectos de decisiones no deben ocultar información y los resultados de las intervenciones basadas en *nudges* deben ser accesibles para el público objetivo (Thaler, 2018; Sunstein, 2015). Sin embargo, no es necesario que la existencia del *nudge* sea reportada en todos los casos.

Un ejemplo claro de *nudge* es el uso de sistemas de exclusión voluntaria en la donación de órganos. Bajo este modelo, las personas se consideran donantes a menos que decidan activamente no serlo, lo que aprovecha la inclinación humana a mantener el estado actual de las cosas, conocida como *status quo* (Thaler y Sunstein, 2009). De manera similar, en cafeterías, colocar opciones saludables como frutas en lugares más visibles y accesibles incrementa su consumo, simplemente al llamar más la

²³ Desde una óptica doctrinal, Chevallier (2019) subraya que los *nudges* no reemplazan la regulación tradicional, sino que la complementan, eliminando aquellos obstáculos que dificultan su implementación. Estas herramientas, fundamentadas en la economía conductual y la ciencia cognitiva, son especialmente útiles en áreas como salud, seguridad y medio ambiente (López Pulido, 2022).

²⁴ La teoría del *nudge*, desarrollada por Thaler y Sunstein (2009), ha sido implementada en diversos sectores, incluyendo el hídrico. Por ejemplo, en el Reino Unido, el *Behavioural Insights Team* aplicó *nudges* para reducir el consumo de agua en hogares mediante campañas informativas y medidores inteligentes, logrando una disminución promedio del 15% en regiones afectadas por sequías (BIT, 2022).

atención. Así como muchas otras²⁵, estas intervenciones, aunque sencillas, logran resultados significativos al manipular sutilmente el contexto en el que las personas toman decisiones.

Los *nudges* se basan en principios psicológicos relacionados con cómo procesamos la información. En lugar de asumir que las personas siempre actúan de forma lógica y calculada, como plantean teorías económicas tradicionales, reconocen que nuestras decisiones a menudo están influidas por atajos mentales o heurísticas (López Pulido, 2022). Por ejemplo, tendemos a valorar más el presente que el futuro (*sesgo del presente*) o a evitar cambios que podrían percibirse como pérdidas (*aversión a la pérdida*). Estas tendencias, aunque naturales, pueden ser utilizadas estratégicamente para guiar decisiones hacia opciones consideradas más beneficiosas. El *nudge* utiliza estos sesgos ya sea para orientar al agente económico hacia un comportamiento positivo o para superar dichos sesgos promoviendo la conciencia de las consecuencias negativas de un comportamiento determinado. Para el individuo influido, esto significa “influir en sus decisiones de manera fácilmente reversible hacia las elecciones que él mismo tomaría si contara con las capacidades analíticas de un tomador de decisiones racional” (Rebonato, 2013).

En este contexto, surge la cuestión relativa a si el *nudge* presenta alguna aportación novedosa respecto las actuaciones administrativas tradicionales. Ante ello, pese a la popularidad de los *nudges*, existe una cierta postura crítica que considera que estas populares actuaciones son, en realidad, modas sin contenido jurídico alguno (Galleti y Vida, 2018). Estas posturas sostienen que no es necesario ir más allá del uso superficial de nociones de disciplinas como la física o la neurología, de forma que no cabe dedicar un esfuerzo considerable a su encaje dentro del marco jurídico. Otras posturas más prudentes apuestan por identificarlas como un tipo de actuaciones con capacidad de simplificar estas normativas, pero con una posibilidad de amparo jurídico, con experiencia probada en cuerpos como el OIRA, en el que colaboró Sunstein durante la Administración Obama. (Sunstein, 2015).

Históricamente, los modelos jurídicos se basaban en el presupuesto del enfoque coercitivo y mandatario, que asumía que los ciudadanos reaccionaban a sanciones y premios. Clásicamente, esta perspectiva del *homo economicus* los veía como agentes completamente racionales que podían tomar decisiones calculando meticulosamente el costo y los beneficios. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, tanto la psicología como la economía conductista han demostrado que los seres humanos están fuertemente influenciados por los prejuicios cognitivos y emocionales, donde la toma de decisiones se condiciona por heurísticos y sesgos que conducen a menudo a errores sistemáticos²⁶. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002, introdujo la idea de dos sistemas de pensamiento: uno impulsivo e instintivo, y otro reflexivo y deliberativo. Esta dicotomía explica por qué los ciudadanos, en muchas ocasiones, toman decisiones que parecen irracionales desde una perspectiva económica clásica, pero que son completamente previsibles dentro de su contexto cognitivo (Kahneman, 1979).

Cabe decir al respecto que hay divergencias en lo que respecta a esta conceptualización del concepto, pues no todos los autores coinciden en una única. Por ejemplo, Oliver (2013, como se citó en Zorzetto, 2024) afirma que un *nudge* debe basarse en las respuestas automáticas y reflejas de los individuos, sin

²⁵ Por ejemplo, cambiar la presentación de información, como resaltar que "el 80% de los pacientes sobrevive a una operación" en lugar de decir que "el 20% muere", puede alterar significativamente la decisión de someterse a una cirugía.

²⁶ Un claro ejemplo de estos sesgos se encuentra en la famosa ilusión óptica conocida como las mesas de Shepard, donde las personas perciben incorrectamente que una mesa es más larga que otra, a pesar de que ambas tienen las mismas dimensiones (ABC Research Group, 2000). Del mismo modo, fenómenos como la disponibilidad, la representatividad, el exceso de confianza o la aversión a la pérdida son manifestaciones claras de cómo las personas toman decisiones basadas en percepciones distorsionadas. Por ejemplo, tendemos a sobreestimar la probabilidad de eventos recientes o muy visibles, como los accidentes aéreos, mientras subestimamos riesgos cotidianos como los accidentes de tráfico.

involucrar métodos de persuasión que sean excesivamente evidentes. Esto limitaría la conceptualización del *nudge* a aquellos actos de persuasión más intuitivos, rápidos e impulsivos (lo que los especialistas del campo técnicamente le llaman “pensamiento del Sistema 1”), en contraste con actuaciones que impliquen un pensamiento más lento y reflexivo, que equivaldría al Sistema 2 (Kahneman, 2012). Esta conceptualización difiere de la de Sunstein (2017) que sí que incluiría en la definición este tipo de *nudges* de carácter más reflexivo (los llamados *nudges* educativos). En esta última línea también coinciden autores como Ouyard (2016) o Hansen (2016).

Estas herramientas han transformado de manera significativa nuestra comprensión sobre el comportamiento humano en los últimos años, impactando diversos ámbitos, entre ellos el gobierno y la administración pública. Este tipo de disciplinas ha permitido un mayor análisis de las limitaciones inherentes a la racionalidad humana, particularmente en contextos complejos, como los derivados de la Gran Recesión de 2008 o la crisis global desatada por la pandemia de 2020 (Ponce Solé et al., 2022). Estas ciencias de la conducta desafían el paradigma tradicional del *homo economicus* y comprende la existencia de un mundo con decisiones que se toman en ocasiones bajo presiones intensas y, sobre todo, con información incompleta.

En el caso español, la aplicación práctica de las ciencias conductuales se encuentra en un estado incipiente. Más allá de los avances conceptuales y las experiencias internacionales, España enfrenta serios retos que van desde la falta de innovación en el ámbito académico hasta la resistencia institucional al cambio. Tal como subraya Ponce Solé (2022) el sesgo hacia la inercia y el mantenimiento del *status quo* constituye uno de los principales obstáculos para la implementación de reformas efectivas. Esto plantea interrogantes sobre si los problemas que enfrentamos actualmente no derivan, al menos en parte, de nuestra negativa a adoptar cambios necesarios y oportunos.

Ello hace imperativo superar el denominado sesgo de inercia institucional, y adaptarse al contexto global actual, que exige más que nunca una adaptación dinámica y proactiva en la gestión de lo colectivo. A nivel internacional, Sunstein (2015) ya enfatizó que cada país debe encontrar su propio camino para incorporar los *nudges* o pequeños empujones en sus sistemas políticos y administrativos. Sin embargo, las experiencias han demostrado que el éxito de estas estrategias depende en gran medida del contexto cultural, económico y social de cada sociedad. En el caso español, los indicadores de buen gobierno y calidad institucional muestran un amplio margen de mejora en este sentido (vid. el informe de la Intervención general de la Administración del Estado, 2007 y el de la AIREF, 2019). Las proyecciones apuntan que la aplicación de los *nudges* podría no solo optimizar la gestión administrativa, sino también aumentar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, siempre y cuando estas medidas se implementen con transparencia y respeto a los principios democráticos.

Sin embargo, el uso de *nudges* también plantea cuestiones éticas, jurídicas y prácticas. Si bien estas intervenciones suelen respetar la libertad de elección, ya que no imponen ni eliminan opciones, su diseño intencional genera preocupaciones sobre la manipulación. ¿Es ético influir en las decisiones de las personas de manera que no siempre es evidente para ellas? Además, los *nudges* no son infalibles; algunas intervenciones no logran los efectos deseados, lo que resalta la importancia de basar estas políticas en evidencia sólida y pruebas rigurosas, como ensayos controlados aleatorizados. Estos elementos se irán analizando a lo largo de este capítulo.

Otro aspecto relevante es que la influencia sobre nuestras decisiones es, en cierta medida, inevitable. Las opciones siempre estarán presentadas de una forma u otra, y esa disposición influye en nuestras elecciones. Por lo tanto, diseñar estas arquitecturas de elección de manera deliberada y ética puede ser una oportunidad para mejorar resultados sociales. Sin embargo, esta misma intencionalidad diferencia

los *nudges* de influencias accidentales y exige un nivel más alto de responsabilidad por parte de quienes los diseñan.

La literatura y los estudios mencionan el potencial significativo de los *nudges* para evitar el despilfarro de recursos y fomentar decisiones lo más racionales posibles en el marco de la gestión hídrica (Ponce Solé, 2022). Tiene un poder valioso en la posibilidad de contrarrestar sesgos cognitivos comunes, tanto en los responsables de tomar decisiones como en los ciudadanos que interactúan con el sistema. Un elemento tan cotidiano como lo es el consumo del agua debería ser un campo de acción donde las ciencias conductuales podrían ser de utilidad en la reducción de sesgos en la toma de decisiones.²⁷

Por tanto, los *nudges* ofrecen un enfoque novedoso para enfrentar desafíos sociales complejos de manera rentable y respetuosa de la libertad individual. Sin embargo, su implementación requiere un equilibrio cuidadoso entre aprovechar los conocimientos psicológicos y respetar la autonomía de las personas, además de una evaluación continua de sus resultados y posibles implicaciones éticas. Si bien tienen un gran potencial, los *nudges* no deben ser vistos como una solución universal, sino como una herramienta complementaria dentro de un marco más amplio de políticas públicas.

1.2. El green nudge y el nudge público: ¿dos conceptos propios? Propuestas de sistematización.

1.2.1. Conceptualización del green nudge y el nudge público

La figura del *nudge* ha tenido una especial relevancia en el ámbito de la preservación ambiental, que es el que nos concierne en este caso. Quizás es este amplio uso el que hizo florecer el término *green nudges*, que en términos amplios se refiere a aquellos acicates que fomentan comportamientos virtuosos en favor del medio ambiente (Whitehead et al., 2014).

Aunque el término *green nudge* podría sugerir un concepto diferente, se utiliza principalmente para indicar el campo de aplicación (el medio ambiente) dentro de las definiciones generales de *nudge*. Esto los hace comparables a los *eating nudges*, que se aplican al ámbito alimentario (Cadario; Chandon, 2020). No es un término de uso necesario, de hecho, algunos autores prescinden de él al referirse a intervenciones conductuales proambientales (Bauer et al., 2022; Clot et al., 2022, como se citó en Lairesse, 2022). Por tanto, generalmente, cuándo el concepto de *green nudge* se refiere esencialmente a un *nudge* orientado a conductas proambientales, sin ningún requisito adicional ni elemento característico propio que lo diferencie de la conceptualización general que ha sido presentada de forma inicial. Estos se refieren simplemente a delimitar en qué ámbito aportan los *nudges*, sin aportar ningún elemento jurídico de real importancia (Aguado Cudolà, 2023).

Pues bien, estos acicates o *nudges*, con un uso de sobra conocido en el sector privado —quizás incluso, con una mala reputación, especialmente debido a los denominados patrones oscuros²⁸ (*dark patterns* en inglés)— también tienen vocación de poder ser utilizados en el sector público, lo cual ha llevado a crear la categoría del “*nudge* público”

²⁷ Entre las estrategias más eficaces se encuentran el fomento de la diversidad en los equipos de trabajo, que puede reducir el sesgo de disponibilidad, o la incorporación de un "abogado del diablo" en las deliberaciones, lo cual ayuda a mitigar el sesgo de confirmación. Por otro lado, técnicas como el análisis pre-mortem o las estimaciones ajustadas han sido útiles para combatir el sesgo de optimismo, que afecta particularmente a la planificación de proyectos de gran envergadura, como podrían serlo las obras públicas (Bauer et al., 2022).

²⁸ Los patrones oscuros son diseños de interfaz de usuario creados de forma intencional para confundir a los usuarios, impedir que expresen sus preferencias reales o manipular a los usuarios para que realicen ciertas acciones. Estos generalmente se basan en errores cognitivos, siendo los más conocidos aquellos que obligan a los usuarios a comprar cosas que no quieren o divulgar información personal que no quieren compartir mediante este tipo de estrategias (Ponce Solé, 2021)

Este concepto se incluiría en aquellos *nudges* que actúan como herramientas innovadoras al servicio de la Administración Pública. Este enfoque, así como cualquier *nudge*, interviene sobre los medios y no directamente sobre los fines, y tiene la necesidad imperativa de alinearse con la finalidad pública de interés general, a fin de que converjan los fines individuales y los intereses colectivos (Aguado Cudolà, 2023). Para ello, se incorpora un elemento material basado en un conocimiento predictivo del comportamiento humano, fruto de estudios experimentales y analíticos en disciplinas como la neurociencia cognitiva, la psicología social y la economía conductual.

Por otro lado, en función de los sujetos que apliquen estos *nudges* se pueden identificar dos tipos: *nudges* públicos y *nudges* privados. Los primeros se refieren a aquellos *nudges* que son implementados por autoridades, con el fin de llevar al interés general de la población. Por otro lado, los *nudges* privados son *nudges* comerciales, implementados en la esfera mercantil en el ámbito de las relaciones entre empresas o con empresas privadas²⁹. Si bien la distinción se presenta de manera clara, en la práctica, las fronteras se tornan difusas, ya que los *nudges* públicos pueden ser utilizados para protegerse del interés privado, tal es el caso de campañas institucionales que promocionan ciertos productos (Aguado Cudolà, 2023). Desde esta perspectiva surge el interrogante de quién decide lo “deseable” y cómo se delimita lo que es de interés general y lo privado. A nivel normativo, el diseño de las políticas públicas debe respetar el principio de participación ciudadana, tal y como establece el artículo 3.1.a) de la Ley 40/2015, lo que implica que la sociedad, mediante mecanismos de participación, también puede influir en las decisiones del poder público.

Este último concepto también puede ser utilizado para hacer referencia a esta técnica cognitiva con relevancia en el Derecho administrativo, de forma que se pueda emplear esta herramienta por cualquier poder público o ente del sector público en el ejercicio de su función constitucional de ilustración. En consonancia con el concepto general, esta se trata por tanto de una actividad discrecional que se atribuye a aquellas entidades públicas que puedan ser competentes, por tanto, se prevé que los individuos tengan libertad de elección dentro de un marco garantista³⁰ diseñado por el sector público (Aguado Cudolà, 2023). Su propósito último es la consecución de objetivos de interés general, sin que sea estrictamente necesaria la tramitación de procedimientos administrativos formales para su validez o eficacia jurídica. Por tanto, será habitual que estas actuaciones tengan un carácter informal, sin formalización normativa o creación alguna de derechos u obligaciones en su aplicación. Ello sin perjuicio de que sea posible que existan *nudges* que tengan un carácter normativo (Moreu Carbonell, 2020).

En ese sentido, se plantea la duda de si esta concreción del concepto de *nudge* tiene alguna consecuencia jurídica, o se trata meramente de una conceptualización útil para sistematizar algunas características. En esa línea, en atención a lo mencionado por López Pulido (2022) en su estudio sobre la materia, lo cierto es que el *nudge público* se reviste de un conjunto de características que no tienen por qué tener los *nudge* en sentido estricto, de entre las que destacan la necesidad de una atribución competencial, la correspondencia con el ejercicio de una potestad discrecional o la no obligatoriedad de tramitar un procedimiento administrativo en su aplicación, de entre otras.

²⁹ En este contexto, las intervenciones basadas en las ciencias conductuales también pueden ser utilizadas para corregir los fallos del mercado, como las externalidades y las internalidades. Las externalidades se refieren a los costos o beneficios de una actividad económica que afectan a personas ajenas a ella, mientras que las internalidades se vinculan con las decisiones tomadas sin considerar los beneficios o costos a largo plazo (Pronin et al., 2013).

³⁰ Como se planteará posteriormente, el diseño de estas actuaciones ha de estar basado en principios de motivación y transparencia, complementado con un proceso permanente de evaluación y revisión. A su vez, es necesario que los instrumentos utilizados no solo simplifiquen el proceso decisional, sino que también respeten la autonomía individual, permitiendo al ciudadano apartarse de la intervención si así lo desea.

Como elementos a tener en consideración en este supuesto, atendiendo a las aportaciones doctrinales de Agudo González (2013), y Schulze-Fielitz (1993), recogidas de forma muy acertada por López Pulido (2022), esta actuación informal de la Administración debe justificarse objetivamente, garantizar resultados razonables y, sobre todo, prestar especial atención al orden jurídico-competencial. Para ello se subraya la importancia de intensificar el control interno y evaluación de estos mecanismos, así como el apoyo a la gobernanza y la participación ciudadana en los procesos decisionales.

1.2.2. Diferenciación del *nudge* con otros instrumentos

Es importante aclarar que, desde una perspectiva jurídica, el *nudge* no debe ser entendido como una modalidad de actuación administrativa, sino como una herramienta metodológica que está al servicio de este tipo de actuaciones. El Derecho conductual (también llamado por otros autores “neuroderecho”³¹) y los *nudges* ofrecen pautas para mejorar la calidad de las normas y su eficacia, pero no constituyen una categoría jurídica de carácter homogéneo (Moreu Carbonell, 2020). Estos deben verse como un conjunto de instrumentos que aspiran a orientar la conducta hacia objetivos de interés general, sin implicar una intervención directa en sus decisiones, lo que equivale por tanto a una herramienta más dentro del amplio abanico de medidas que las autoridades emplean para modificar comportamientos.

A este respecto, tradicionalmente las autoridades públicas han utilizado instrumentos como la información, los incentivos económicos, la legislación o la ejemplaridad para modificar el comportamiento de los ciudadanos. Sin embargo, es sabido que este tipo de métodos tienen limitaciones, especialmente en áreas como el consumo responsable o la gestión de recursos naturales. Es en este punto donde las ciencias del comportamiento, que sustentan los *nudges*, abren un abanico con nuevas posibilidades.

En este sentido, Bauer (1993) analiza cómo esta actuación administrativa de gestión se convierte en un “cajón de sastre” para aquellas actividades que no encajan en clasificaciones convencionales, como lo serían las advertencias o las recomendaciones (López Pulido, 2022). Sin embargo, como se ha señalado a lo largo de este trabajo, no estamos ante una técnica de “*nudge*”³² si la intervención tiene un carácter coactivo, ablatorio o de fomento, ni siquiera cuando se limita a informes³³, recomendaciones o advertencias para reforzar la capacidad de conocimiento informado.

Además de los acicates, hay otros conceptos relacionados, como los acicates positivos (*nudges plus*) y los acicates de precisión (*hypernudges*), que buscan incluir elementos de reflexión en el proceso de toma de decisiones y aumentar la autonomía de las personas. Estos enfoques reflejan una tendencia más amplia hacia la mejora del diseño de políticas públicas, para que sean más transparentes, efectivas y respetuosas con la libertad de elección (Yeung, 2017). Sin embargo, es importante diferenciar entre un acicate, que se utiliza para guiar el comportamiento de manera sutil, y conceptos como el “*sludge*” (chapapote), que se refiere a obstáculos que complican la toma de decisiones y afectan negativamente

³¹ A este respecto, parte de la doctrina acoge este concepto y confía en que esta intersección interdisciplinar podría transformar el diseño de las políticas públicas y las prácticas regulatorias en el futuro, promoviendo un círculo virtuoso entre ciencia, Derecho y gobernanza (Moreu Carbonell, 2020).

³² Tal y como mencionan Thaler y Sunstein (2009): “Es cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones que modifica la conducta de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni cambiar de forma significativa sus incentivos económicos. Para que se pueda considerar como acicate, debe ser barato y fácil de evitar. Los acicates no son impuestos, ni multas, ni subsidios, ni prohibiciones, ni órdenes. Colocar la fruta de forma bien visible es un acicate; prohibir la comida basura no lo es»

³³ Ellos serían en toda regla un ejemplo de *regulación*. En atención a la información puesta de manifiesto por López Pulido (2022) en su tesis, cabe destacar que Bruno Lasserre, vicepresidente del Consejo de Estado francés, aportó un concepto integrador al definir la regulación como una normatividad flexible y adaptativa. Según Lasserre (2019) la regulación supera la rigidez legislativa y reglamentaria mediante herramientas como arbitrajes, informes, propuestas y mediaciones.

el bienestar de las personas. El objetivo es, por lo tanto, evitar la creación de barreras innecesarias que dificulten el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Ello incluye también a aquellos instrumentos diseñados para influir en decisiones judiciales, como los denominados “impulsores” analizados en diversos informes de la OCDE (2017). Estos últimos o están tan orientados a los sistemas de persuasión mencionados anteriormente, sino que se enmarcan en el Sistema 2 o reflexivo, por lo que apela a una racionalidad más deliberativa mediante mecanismos como la educación o la transparencia. El “*nudge* público” se orienta a corregir los sesgos cognitivos del sistema intuitivo, dirigiendo decisiones en contextos de incertidumbre sin recurrir a la coerción, y no todo acto persuasivo o regulador puede considerarse como *nudge* (Aguado Cudolà, 2023).

Por ejemplo, herramientas como el carné por puntos o las prohibiciones explícitas no encajan estrictamente en esta categoría, ya que alteran significativamente los incentivos económicos o restringen la libertad de elección. En cambio, los *nudges* apelan a la arquitectura de las decisiones mediante estrategias sutiles como el diseño del entorno de elección, el lenguaje utilizado para comunicar políticas, o la presentación visual de opciones (Moreu Carbonell, 2020).

En este ámbito, considero que cabe realizar una delimitación lo más precisa posible de dos herramientas conceptualmente diferenciadas, pero estratégicamente complementarias: las medidas conductuales y las medidas tradicionales de fomento. Estas estrategias, aunque comparten el objetivo de moldear comportamientos en pro del bienestar colectivo, difieren tanto en su naturaleza como en sus mecanismos de implementación, como bien lo destaca Terrón Santos (2019) en su análisis sobre la contratación pública bajo la LCSP.

En ocasiones el linde de ambas figuras puede ser complicado de determinar, por eso es especialmente relevante definir con exactitud hasta donde abarca el marco conceptual de cada una de ellas. Ya ha sido abordado como los *nudges* favorecen comportamientos deseables a través de incentivos indirectos que aspiran a modificar el entorno decisional sin recurrir a la coacción o incentivos directos. Por otro lado, las medidas de fomento tradicionales implican intervenciones explícitas que se manifiestan habitualmente en actuaciones como ayudas económicas, subvenciones o beneficios fiscales, dirigidas a incentivar actividades específicas de interés general.

Si existe un primer elemento fundamental que puede deslindar una actividad de otra, es la aparición de un *esfuerzo económico directo*. Las medidas de fomento, ampliamente desarrolladas en la doctrina clásica (Jordana de Pozas, 1949), se fundamentan en el compromiso directo del gasto público para garantizar resultados que, de otro modo, no serían alcanzados por la iniciativa privada. En el ámbito de la contratación pública, estas estrategias se concretan, por ejemplo, en programas de cofinanciación para proyectos innovadores o sostenibles.

Por tanto, la principal distinción entre ambas herramientas radica en el grado de intervención y en los recursos empleados. Mientras que el *nudge* se basa en influencias sutiles, como la modificación del entorno para facilitar decisiones óptimas, el fomento requiere una acción más explícita, con implicaciones presupuestarias directas. En este sentido, el *nudge* prioriza la eficiencia y minimiza los costos administrativos, mientras que el fomento supone un gasto público más evidente.

Otra diferencia notable se encuentra en la naturaleza del cambio que buscan inducir, y en la detectabilidad de este. El *nudge* opera desde la psicología y la economía del comportamiento, apelando a heurísticas y sesgos cognitivos para encauzar elecciones individuales. En contraste, el fomento actúa de una forma mucho más tangible, incentivando la actividad deseada de una forma totalmente directa y visible, apelando de forma absoluta y categórica al pensamiento consciente de sus destinatarios. Cabe

apuntar, como veremos, que ello no quiere decir que los primeros no tengan obligación de transparencia en su actuación y operen como una *mano invisible*.

A pesar de estas diferencias, *nudge* y fomento no son estrategias excluyentes, sino complementarias. La implementación efectiva de políticas públicas modernas requiere la combinación de ambas herramientas, aprovechando la flexibilidad del *nudge* para generar cambios graduales y la contundencia del fomento para enfrentar desafíos más estructurales. Esta cercanía ha llevado a autores como Ponce Solé (2021) a diferir de esta tesis teórica que delimita a ambas figuras, categorizando a los *nudge* como “una actividad de fomento sofisticada y científicamente informada, un fomento no basado en incentivos económicos”.

El debate entre *nudge* y fomento trasciende el plano teórico para plantear preguntas fundamentales sobre el papel del Estado en la orientación de la conducta colectiva. En una era marcada por desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, es imprescindible que las Administraciones Públicas combinen ambas herramientas para maximizar su impacto y minimizar los costos sociales y económicos.

1.2.3. Sistematización de las actuaciones conductuales públicas: ejemplos de actuaciones en contextos de escasez hídrica

Esta subdivisión conceptual puede ser relevante para ordenar de manera sistemática las distintas actuaciones conductuales que puedan operar para la protección del recurso hídrico. Ello permite analizar la actividad de los poderes públicos y poder adoptar así criterios interconectados que, aunque no sean autónomos, poseerán características diferenciadas. Esta metodología respaldada por autores como Schmidt-Assman (2003) tiene una función heurística destinada a facilitar la creación de categorías clasificatorias precisas (López Pulido, 2022). De aquí que hayamos distinguido los distintos sesgos sobre los que operan los *nudges*, que se ven complementados por una serie de reglas. Por ejemplo, la regla del anclaje define cómo se influyen las decisiones por referencias o datos previamente conocidas por el elector, mientras que otras reglas como la de la disponibilidad reposan a cómo se efectúa la evaluación de riesgos en función de la facilidad con que se recuerdan incidentes similares (López Pulido, 2022).

A este respecto, hay una amalgama de distintas clasificaciones: desde algunas con categorizaciones amplias y de alto nivel, hasta listas extensas de técnicas sin una síntesis y concreción determinada.

Una primera distinción es la que divide a los *nudges públicos* entre aquellos que se insertan en actuaciones formales o informales, que en cualquier caso deberán de respetar las disposiciones de Derecho Administrativo (Ponce Solé et al., 2022). Entre los *nudges* informales, un ejemplo sería el de las moscas que se colocan en los urinarios públicos para mejorar la puntería de los usuarios y ahorrar costes de limpieza. El carácter informal de este tipo de medida no ha debería de impedir la observancia a garantías que protejan a los usuarios.

Los formales, abordados por el mismo autor, incluyen opciones predeterminadas como la inscripción automática en planes de pensiones, la donación de órganos por defecto, o iniciativas como las que usan normas sociales para influir en el consumo de energía o la recaudación de impuestos. También están los llamados acicates verdes, como la impresión a doble cara o las raciones predeterminadas para evitar despilfarros.

Los *nudges* buscan aprovechar o contrarrestar sesgos cognitivos comunes para influir³⁴ en el comportamiento de forma sutil. Entre los más habituales están el sesgo de la inercia, que nos lleva a quedarnos con la opción por defecto; el sesgo de conformidad, que nos hace imitar el comportamiento de los demás; y la falta de información clara, que puede llevarnos a tomar decisiones menos racionales (López Pulido, 2022). Al establecer opciones predeterminadas, utilizar normas sociales o proporcionar datos relevantes de manera comprensible, los *nudges* ayudan a superar estas limitaciones y a fomentar decisiones más beneficiosas para los individuos y la sociedad.

A este respecto, una posible clasificación de los distintos acicates existentes podría ser la siguiente: primero, fijar opciones predeterminadas en las normas que afectan las decisiones de la población, aprovechando los sesgos mencionados anteriormente; segundo, obligar a las entidades privadas a proporcionar información para evitar que se aprovechen de los sesgos de los consumidores, como en el caso de las empresas automovilísticas o alimentarias que deben informar sobre el impacto ambiental o en la salud de sus actividades; y tercero, utilizar la información proporcionada por la Administración para influir en el comportamiento de los ciudadanos y guiarlos hacia fines de interés general, aprovechando sesgos como el de la comparación social.

En este contexto, quizás la clasificación más interesante a efectos de implementar este tipo de medidas es la que se desprende de la denominada *Construal Level Theory* (también conocida como CLT), mejor conocida en español como la Teoría del Nivel de Construcción de la Distancia Psicológica (Liberman, 2010). A grandes rasgos, esta teoría postula que los niveles de representación mental varían según la distancia psicológica asociada a un evento. Los eventos distantes generan representaciones abstractas, mientras que los eventos cercanos se perciben de manera concreta y detallada.

A grandes rasgos, esta teoría plantea una división de los *green nudges* según si actúan sobre la factibilidad (“cómo”) o sobre la deseabilidad (“por qué”) de una opción a elegir por parte del ciudadano. De forma más concreta, los primeros se refieren a aquellos *nudges* que hacen que la opción deseable por el arquitecto de decisión sea lo más accesible o visible posible, mientras que los que se basan en la deseabilidad apelan a ciertas normas sociales o emociones positivas para aumentar la deseabilidad de elegir una opción determinada (Carrel et al., 2023). A su vez, esta división conceptual permite crear una meta-clasificación que puede dividirse al mismo tiempo según la accesibilidad y visibilidad de las actuaciones (factibilidad) o la deseabilidad social y emocional (deseabilidad). En base a este marco, se podrían clasificar de forma más adecuada este tipo de actuaciones y tener así un marco claro para analizar la efectividad de los *green nudge* en atención a su futura implementación (vid. el Anexo B, que muestra esta clasificación técnica en una tabla).

Además de la clasificación basada en la teoría del nivel de construcción de la distancia psicológica, resulta relevante considerar la naturaleza del tipo de intervención llevada a cabo, ya que esto puede influir en la efectividad de las medidas implementadas. En primer lugar, cabría tener en cuenta la intervención comparativa, que incentiva el cambio de comportamiento mediante la comparación social. El ejemplo más paradigmático es el de las facturas comparativas³⁵, que permiten al consumidor

³⁴ Investigaciones tales como las de Levin y Gaeth (1988) y Kahneman y Tversky (1979) han demostrado que del mismo modo que las probabilidades, las decisiones pueden distorsionarse según cómo se describa el producto o servicio. Así, tal y como recoge López Pulido (2022) en su tesis, por ejemplo, un cliente preferirá la carne “75% magra” a la “25% con grasa”, o optará antes por operarse si le hablan de que ese tipo de cirugía determinada tiene un 90% de eficacia, y no le mencionan el 10% de mortalidad, disminuyendo así su aversión al riesgo. Pese a ello, cabe advertir los peligros de este tipo de medidas de forma que se preserve la libertad de elección de la ciudadanía.

³⁵ Las facturas comparativas, por otro lado, utilizan gráficos que comparan el consumo entre hogares, incentivando una reducción a través de la competencia social (Sunstein et al., 2018). Este enfoque podría adaptarse fácilmente al contexto catalán mediante

ver su consumo de agua en relación con el de otros usuarios, lo que puede generar un sentido de responsabilidad y motivar a reducir el gasto innecesario (Sunstein et al., 2018).

También resultan valiosas las iniciativas educativas³⁶, que buscan fomentar el aprendizaje y la formación, y las tecnológicas³⁷, que aprovechan herramientas digitales, como aplicaciones móviles³⁸ con alertas en tiempo real para monitorear el consumo. Las intervenciones visuales, por su parte, actúan directamente en el entorno físico³⁹ mediante recursos como *stickers* en grifos o carteles en espacios públicos, mientras que los compromisos previos apelan a la fuerza de la intención al motivar a las personas a asumir acciones concretas, lo que aumenta la probabilidad de cumplir sus objetivos. En este contexto, los *nudges* lingüísticos⁴⁰, que consisten en pequeños ajustes en el lenguaje para facilitar la comprensión y fomentar respuestas adecuadas, se perfilan como un complemento eficaz para potenciar el impacto de estas estrategias. Así, estas distintas categorías de intervención no deben entenderse como estrategias aisladas, sino como elementos complementarios que, al combinarse, pueden crear un ecosistema más efectivo para modificar los comportamientos hacia una gestión hídrica más responsable y consciente. Por último, la estrategia de "*naming and shaming*" podría aplicarse a la gestión del agua para promover un consumo más sostenible y responsable. Al igual que en el ámbito fiscal, donde se publican listas de morosos (art. 95 LGT), en la gestión hídrica podría implementarse un sistema que destaque públicamente a los usuarios con consumos excesivos, particularmente en regiones donde la escasez de agua es un problema significativo. Esta práctica podría generar un temor al daño reputacional, motivando a las personas a moderar su uso del recurso (Rozas Valdés et al., 2022).

Además, la publicación de estos datos podría fomentar un cambio de comportamiento no solo por la presión social, sino también al permitir que los usuarios se comparen con los promedios de su comunidad. Esto incentivaría reducciones de consumo, especialmente en hogares o empresas con niveles elevados. Similar al impacto positivo observado en los contribuyentes con deudas menores, esta medida podría promover ajustes graduales y sostenibles en el consumo de agua, contribuyendo a una gestión más eficiente del recurso.

Otra clasificación es la que diferencia entre *nudges* normativos y no normativos. En relación a los primeros, estos se aplican en el ámbito de la creación de normas, en la fase previa a la elaboración de la legislación o incluso dentro de la propia norma jurídica (Moreu Carbonell, 2018). Por ejemplo, la introducción de un sistema de *opt-out* (donde la opción por defecto es una acción que los ciudadanos

la inclusión de elementos visuales que indiquen si el consumo de un hogar se encuentra por encima o por debajo del promedio local.

³⁶ Por ejemplo, en Catalunya, iniciativas como "L'aigua no cau del cel" ya han demostrado ser efectivas, y podrían ampliarse con simulaciones que muestren cómo las acciones individuales impactan en la disponibilidad de agua (ACA, 2024).

³⁷ Un ejemplo es la implementación de sistemas de retroalimentación como los utilizados en Tokio, donde se mostraban visualmente los niveles de consumo de agua en los centros comerciales mediante pantallas (Otaki et al., 2022). Esta estrategia podría adaptarse a Cataluña mediante imágenes que reflejen el impacto del consumo en las reservas en un estado de estrés hídrico más elevado, como los embalses de Sau o Susqueda.

³⁸ La colaboración con empresas de servicios públicos para integrar medidores inteligentes en los hogares catalanes podría facilitar la personalización de estas alertas, incrementando su eficacia (BIT, 2016).

³⁹ Por ejemplo, en experimentos realizados en hoteles de Noruega, donde se redujo el tamaño de los platos para minimizar el desperdicio de alimentos, sugieren que cambios simples en el entorno pueden influir en el comportamiento humano de manera efectiva (Kasy, 2022). En Catalunya, podría implementarse mediante la instalación estratégica de puntos de recarga de agua potable o estaciones de recolección de agua de lluvia en espacios públicos.

⁴⁰ Estos *nudges* buscan facilitar que los ciudadanos comprendan y se sientan motivados a tomar decisiones informadas. Basándose en estudios como los de Lakoff (2004), se ha demostrado que el uso del lenguaje influye directamente en la representación mental y, por ende, en la interpretación y comportamiento del receptor. Por ejemplo, como señala Duarte i Montserrat (1995), términos como *administrado* evocan pasividad, mientras que *ciudadano* promueve una percepción activa y consciente de los derechos, al igual que *suplicar* frente a *solicitar*, que refleja una relación más equitativa entre ciudadano y administración.

pueden elegir no realizar) en una norma ha mostrado ser eficaz en la promoción de conductas públicas tipificadas, como la reducción de residuos.

Por otro lado, los *nudges* no normativos son más útiles cuando nos centramos en el procedimiento administrativo en sentido estricto, de forma que estos pueden mejorar el cumplimiento voluntario de las normas, especialmente en áreas como la fiscalidad o el derecho sancionador, donde los ciudadanos suelen ser reticentes a cumplir con las obligaciones. Un ejemplo claro es su uso para simplificar⁴¹ el procedimiento administrativo, mediante el uso de comunicaciones personalizadas o la creación de incentivos visuales que pueden aumentar la disposición de los interesados a cumplir con estas obligaciones.

Un buen ejemplo de cómo un enfoque claro y visualmente atractivo puede mejorar la eficacia de la comunicación institucional es el de la experiencia del Ayuntamiento de Madrid con la simplificación de los documentos de notificación de denuncias por infracciones de tráfico (Ponce Solé et al., 2022). Este proceso de clarificación, que involucra la colaboración entre diferentes profesionales como lingüistas, diseñadores gráficos, y personal de la administración, demuestra cómo se puede facilitar la comprensión y reducir las dudas de los ciudadanos.

2. Límites y garantías de la actuación conductual

Pese a la utilidad de esta herramienta, lo cierto es que su naturaleza ha sido objeto de un gran número de críticas. Sus detractores argumentan que este tipo de acciones presentan el riesgo de entrar en conflicto con bienes jurídicos fundamentales como la libertad, la autonomía y la dignidad (art. 10 CE). Aunque quizás los *nudges* prometen una intervención menos coercitiva respecto a la libertad individual que otras medidas tradicionales como las sancionadoras, lo cierto es que el carácter inconsciente que la caracteriza implica inevitablemente la necesidad de establecer un régimen garantista en su aplicación (López Pulido, 2022). A lo largo de este capítulo, se analizarán las mayores objeciones a estas actuaciones, y las soluciones a los peligros que comportan.

Cabe señalar que los acicates proceden de entornos jurídicos muy diferentes al de la UE, habiendo muchas más experiencias del uso de estos instrumentos en los ordenamientos jurídicos de *common law* anglosajones. Algunos autores ponen de relieve que en estos entornos los acicates tienen una vocación de legitimar la intervención pública en una cultura reacia a esta, mientras que, en el ámbito europeo, donde la intervención pública se asume con mayor naturalidad, podría parecer que este tipo de actuaciones tienen menor razón de ser.

Por verosímil que pueda parecer esta tesis, lo cierto es que actualmente la mayor parte de la doctrina considera que el uso del Derecho conductual y de los acicates sigue siendo de interés para otros países en los que la intervención pública tiene una mayor aceptación (el caso de España), puesto que los *nudges* ofrecen la posibilidad de alterar la conducta de la regulación vigente y permitir que se satisfaga con éxito el interés general de una forma menos coercitiva o directa que la que utilizan para operar otros instrumentos al servicio de la Administración Pública, como las medidas sancionadoras. Por ejemplo, los trabajos de Velasco Caballero (2023) y Cassese (2021) subrayan que la aplicación de estos instrumentos en Europa no solo es viable, sino que puede contribuir a mejorar la eficacia administrativa. Otros argumentos a favor sostienen que herramientas basadas en la comparación social y el sentido colectivo pueden reforzar la identidad y el propósito común, de forma que se alinean los intereses individuales con el bienestar colectivo

⁴¹ En esta línea, la claridad en la información es realmente importante; de lo contrario, un exceso de detalles podría ser perjudicial (Duarte i Montserrat, 1995).

Pese a ello, como presentaremos a continuación, este instrumento tiene algunos límites y peligros que requieren un sistema garantista que combata la opacidad con la que actúan estas medidas.

2.1. Límites de la actuación conductual

2.1.1. Limitaciones jurídicas: Protección de la autonomía, la libertad de elección y la dignidad humana

No debemos ignorar que estas medidas conductuales, si bien son menos invasivas que las sanciones tradicionales, no están exentas de limitaciones. El uso de este tipo de medidas no puede desentenderse de los derechos y garantías presentes en el Estado democrático de Derecho, lo que hace que se tengan que utilizar de forma cauta.

Este tipo de estrategias de arquitectura de elección presentan el riesgo principal de ser excesivamente paternalistas y no permitir a los ciudadanos elegir de la forma que lo harían si esta actuación no se hubiera realizado. La justificación utilitarista de las mismas implica que el arquitecto (en este caso, el encargado de gestionar el recurso hídrico) intente fomentar de una forma no coercitiva aquella elección más beneficiosa para el interés general (que, al fin y al cabo, es la justificación principal incluso en la imposición de medidas coercitivas).

A este respecto, son varias las experiencias en las que en instrumentos de este tipo se han detectado daños derivados de la manipulación digital y los ya mencionados *dark patterns*, que inciden de forma directa en los derechos de los ciudadanos.

Es su naturaleza sutil y capacidad para influir de forma inconsciente lo que puede generar inquietudes sobre si realmente estas respetan la autonomía individual, o si, por el contrario, se sitúan en un terreno jurídica y técnicamente cuestionable. Cierto es que, en un Estado de Derecho, la libertad personal no debería ser considerada únicamente desde una perspectiva formal, sino que debe ser suficientemente proporcional para no socavar la dignidad humana ni manipular indebidamente las preferencias de los ciudadanos (art. 10 CE). Además, la legislación ambiental catalana que incorpore *nudges* debe garantizar la equidad⁴² y la justicia en su aplicación (López Pulido, 2022). En el marco constitucional, cualquier intervención debe respetar derechos fundamentales como la igualdad (art. 14 CE) y la libertad individual (art. 17 CE). Asimismo, una de estas barreras radica en la protección de datos. Muchas de estas medidas, especialmente aquellas que personalizan el mensaje para influir en el comportamiento individual, requieren la recopilación de información personal para analizar patrones de consumo. Aquí, el uso de *nudges* debe tener en cuenta los límites interpuestos por el artículo 18 CE, el Reglamento General de Protección de Datos, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Por ejemplo, imaginemos que se implementa un sistema de etiquetas comparativas en las facturas o en un lugar visible para los demás. En este caso, se vulneraría—especialmente en el segundo caso— el derecho a la libertad individual. Por otro lado, ello nos puede llevar a pensar qué garantías tiene el interesado para defenderse de un etiquetado que no se ha hecho correctamente, o incluso en aquellos casos de posible discriminación a personas que necesitan un mayor consumo de agua por razones de salud, que sin una observancia adecuada podrían ser etiquetado como derrochadores.

⁴² Atendiendo a López Pulido (2023), la equidad, como principio jurídico, aparece regulada en el derecho administrativo en normas generales y sectoriales, como la Ley General de Salud Pública, y en preceptos como el art. 3.2 del CC, que señala su consideración en la aplicación de las normas, salvo que la ley permita lo contrario. Por otro lado, el art. 110 de la LPACAP establece que la revisión de oficio por la Administración no procede cuando contravenga la equidad, la buena fe o los derechos de los particulares. Por otro lado, la STS de 19 de diciembre de 2013, también señalada por el autor, determina que la *equidad* humaniza la aplicación de las normas cuando su observancia estricta es susceptible de vulnerar otros principios.

En ese sentido, en el análisis del impacto del *nudging* en la autonomía, hay cuatro dimensiones específicas a analizar: la libertad de elección, la autonomía volicional, la agencia racional y la ausencia de dominación.

Con relación a la libertad de elección, se sostiene que los *nudges* pueden limitarla y que no son tan “fácilmente resistibles” como aseguran sus defensores. A esta objeción, que ataca directamente contra el núcleo de este tipo de actuación administrativa, se esgrime que la actuación conductual no elimina ante los ciudadanos opciones de elección externas, sino que intenta que estos elijan la opción más beneficiosa para el interés general, determinada en general por un arquitecto de elección que, como ya se ha comentado en los capítulos precedentes, ostenta una legitimidad democrática indirecta.

En la misma línea, se cuestiona que, bajo las influencias de una actuación conductual, los ciudadanos dejan de elegir realmente en base a sus verdaderos deseos y valores. Se argumenta que esta actuación lleva a los ciudadanos a ser los “autores” de sus decisiones, lo que vulneraría lo que se define como *autonomía volicional*. Estas objeciones se suman a aquellas que cuestionan el respeto a la racionalidad de los ciudadanos, tratándose más como autómatas que como agentes deliberativos.

Toda esta crítica pone en solfa la virtualidad de este tipo de actuaciones, exigiendo calibrar los principios constitucionales para proteger los derechos del artículo 10 CE relativos a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Se cuestiona la naturaleza paternalista de las políticas que puede inducir a una posible infantilización de los ciudadanos, lo cual puede impedir que estos desarrollen habilidades de toma de decisiones autónomas (Sunstein, 2014). Ante ello, autores como Laïresse (2022) argumentan que la percepción de los *nudges* como condescendientes o manipuladores puede llegar a minar la confianza en los diseñadores de políticas y reducir los alicientes de las personas para reflexionar y elegir por sí mismos.

Una crítica común hacia las ciencias conductuales es que sus intervenciones pueden parecer manipuladoras, ya que intentan predecir cómo se comportarán las personas en ciertas situaciones. Sin embargo, es importante entender que toda política económica, por su propia naturaleza, también busca anticipar las reacciones de los individuos (Thaler, 2018). La diferencia es que las políticas tradicionales a menudo se basaban en supuestos que estaban más alejados de la realidad, mientras que las perspectivas conductuales tratan de acercarse más a la complejidad del comportamiento humano. El objetivo es diseñar intervenciones que sean más efectivas y eficientes, y la ética de estas intervenciones no depende únicamente de las herramientas conductuales utilizadas, sino de la intervención misma y de sus metas.

Por tanto, existe cierta oposición ante esta figura, pues podría otorgar a los gobiernos un poder excesivo y no controlado sobre los ciudadanos (Carrel et al., 2023). Sin embargo, en la gestión de un bien fundamental como el agua, cabría considerar que este tipo de actuaciones estaría legitimado de una forma similar de la que lo está la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, lo cual implica una medida *a priori* más invasiva que la mencionada. Además, en comparación con las influencias privadas, como las estrategias de marketing, los *nudges* públicos bien implementados podrían incrementar el control democrático sobre los entornos de elección.

No obstante, la implementación de los *nudges* plantea desafíos éticos y jurídicos que deben ser cuidadosamente considerados. Uno de los aspectos más controvertidos es la tensión entre la efectividad de estas herramientas y el respeto a la autonomía individual. Los *nudges* operan mediante la modificación del entorno de decisión, apelando a heurísticas y sesgos cognitivos que condicionan las elecciones de los individuos. Aunque estas intervenciones no eliminan opciones ni imponen sanciones,

pueden influir de manera significativa en el comportamiento, lo que plantea la cuestión de hasta qué punto se respeta el libre albedrío del ciudadano.

Surge la duda en este caso de cómo se configura la responsabilidad patrimonial en el caso de la aplicación de medidas conductuales, es decir, qué control judicial se podría realizar sobre los mismos. Ante ello, lo que encajaría mejor es aplicar la doctrina jurisprudencial del daño ocasionado por actos administrativos. De forma que, si se anula el acto administrativo, no se consideraría antijurídico si se ejerce dentro de los márgenes de la razonabilidad y la legalidad, por lo que no siempre conlleva indemnización. Este concepto de razonabilidad, tal y como expone Chaïm Perelman (2002), se entiende como aquello que se ajusta a la dignidad humana y es socialmente aceptable. Este enfoque vinculado al principio de razonabilidad y la discrecionalidad Administrativa está respaldado tanto por la jurisprudencia del TS, como por la del TC⁴³.

La doctrina respalda especialmente la importancia de que se establezcan a nivel legal unos claros mecanismos de responsabilidad patrimonial ante actuaciones conductuales, especialmente en aquellos casos tendentes a poder llegar a generar algún perjuicio económico o personal. Por tanto, pese a la naturaleza informal que puedan revestir a este tipo de instrumentos en algunos casos, esta responsabilidad podría ser exigida si la actuación administrativa, por ejemplo, llevara a los individuos a tomar decisiones “erróneas” que puedan llegar a afectar su situación personal, económica, social o jurídica.

En este tipo de supuestos, se ponderaría la actuación administrativa en base a los principios comentados, y ello debería de valorarse en las distintas fases del diseño e implementación de las políticas públicas revestidas de actuaciones conductuales.

2.1.2. Limitaciones técnicas: ¿Una incapacidad de generar cambios profundos y sostenibles?

A estas preocupaciones jurídicas se suman limitaciones técnicas. Por ejemplo, la eficacia de los *nudges* depende en gran medida de un conocimiento profundo del comportamiento humano y del contexto específico en el que se aplican. Sin embargo, la disponibilidad de datos relevantes y la capacidad de interpretarlos correctamente no siempre están garantizadas, lo que puede dar lugar a intervenciones ineficaces o incluso contraproducentes. Para abordar este desafío, algunos países han desarrollado unidades especializadas en análisis conductual, como el *Behavioural Insights Team* en el Reino Unido, que combina la experiencia de economistas, psicólogos y otros expertos para diseñar *nudges* basados en evidencia empírica, elemento que ha sido abordado por distintas organizaciones internacionales, de entre las que destacan los diversos informes de la OCDE (2017). En España, la creación de equipos interdisciplinarios similares podría contribuir a una implementación más rigurosa y efectiva de estas herramientas, tal como han propuesto expertos en ciencias conductuales y derecho administrativo.

Asimismo, otra crítica hacia los *nudges* es la que pone de relieve que estas actuaciones son incapaces de generar cambios profundos y sostenibles en las creencias, motivaciones y actitudes de las personas (Rowson, 2011). Se dice al respecto que el efecto de las intervenciones se limita a alterar la arquitectura de elección y que, por lo tanto, su efecto es únicamente temporal y limitado. Esto hace que la medida no tenga un efecto preventivo demasiado potente, y no aborde factores sociales o

⁴³Así, la jurisprudencia coincide en que, para prevenir situaciones que puedan afectar la estabilidad jurídica y el principio de confianza legítima, las acciones de la Administración deben estar claramente razonadas y fundamentadas de manera coherente, permitiendo cambiar el criterio de interpretación normativa siempre que se sustenten en razones consistentes y razonables. En esta línea, la STC de 20 de noviembre de 2007 (recurso 3562/2004), ha subrayado en varias ocasiones que la falta de normativa suficiente puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado.

psicológicos más profundos (Bronchetti et al., 2011). En relación con este elemento, el estudio que se realizó en Tokio mencionado anteriormente también reveló que los efectos de los *nudges* que conceptualizan el agua como un bien público tienden a persistir mientras exista una percepción de escasez, pero pueden desaparecer una vez que se disipe esta preocupación (Otaki et al., 2022). En el contexto catalán, esto podría significar combinar los *nudges* con medidas como tarifas escalonadas que premien el ahorro continuo o incentivos para la instalación de tecnologías de ahorro de agua.

Sin embargo, existen varias teorías que justifican que, pese a que esto se desprende de muchos de los ejemplos de *nudges* más paradigmáticos, esto no es precisamente inherente a la figura. Hay estudios del campo de la psicología que plantean la posibilidad de implementar *nudges* que involucren los niveles social y psicológico del comportamiento humano (Carrel et al., 2023). La Installation Theory de Lahlou (2017) predica la posibilidad de integrar tres niveles en la aplicación de *nudges*: el físico, nivel que se aborda en la mayoría de los *nudges* al alterar el entorno en el que se toman decisiones; el social, en el que se incorporarían normas sociales para reforzar comportamientos deseados (ejemplo de ello son intervenciones basadas en la identidad grupal; Perkins, 2002; Walton & Hume, 2011), y el corporal, que se fomenta mediante estrategias de *boosting* orientadas a fomentar la educación y el aprendizaje activo (como proveer información clara y gráficos comprensibles; Gigerenzer, 2011) fomentar la fijación de metas personales para aumentar la autoeficacia y promover cambios autogenerados (Locke & Latham, 1990; Schwarzer, 2008).

Asimismo, una crítica importante hacia los *nudges* es su incapacidad para considerar la diversidad de preferencias individuales dentro de una población. Como señaló Sunstein (2014) estas intervenciones suelen basarse en suposiciones generales sobre lo que es "mejor" para todos, lo que puede resultar en efectos secundarios inesperados, o incluso en resultados contrarios a los deseados, conocidos como efectos *boomerang* (López Pulido, 2022). En un caso en los EEUU., en el marco del programa *Watersmart*, se emitía un informe de comparación de consumo energético enviado a los hogares californianos para fomentar el ahorro energético mostró resultados divergentes: los hogares liberales respondieron positivamente, mientras que sus vecinos conservadores tendieron a optar por excluirse o incluso aumentaron su consumo (Costa & Kahn, 2013). Estos ejemplos subrayan que imponer un comportamiento homogéneo no solo puede ser ineficaz, sino también contraproducente.

En el campo de la gestión del agua, es relevante otro análisis del experimento de campo realizado en Tokio entre 2019 y 2020, donde se implementaron dos tipos de retroalimentación visual para fomentar la conservación del agua: (a) mensajes que conceptualizaban el agua como un bien público y (b) comparaciones de consumo entre hogares mediante gráficos de barras (Otaki et al., 2022). Los resultados evidenciaron que la primera estrategia logró reducciones significativas en el consumo entre los hogares con bajos niveles iniciales de uso de agua, mientras que el segundo enfoque tuvo un impacto limitado. Sin embargo, para maximizar su efectividad, es crucial segmentar a los usuarios y adaptar los mensajes a las características demográficas y culturales específicas de cada grupo.

Para abordar estas diferencias individuales, los diseñadores de políticas deben considerar la diversidad de preferencias antes de implementar intervenciones. Una primera tarea sería evaluar si existen diferencias significativas dentro de la población mediante encuestas o entrevistas. Si se identifica una heterogeneidad considerable, las intervenciones deben adaptarse a grupos específicos o incluso a individuos. Este enfoque más personalizado no solo respeta las diferencias individuales, sino que también aumenta la probabilidad de resultados positivos para una mayor proporción de la población.

2.2. Propuestas de garantías de la actuación conductual

Ante esta coyuntura, deviene imprescindible plantear un sistema garantista capaz de salvar estas reticencias jurídico-prácticas que presenta esta medida. A este respecto, desde una perspectiva jurídica, el uso de los *nudges* debe cumplir con los principios básicos de proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello implica por tanto un monitoreo sobre el uso indebido de estas figuras.

Para evitar estos riesgos, se hace necesario desarrollar una deontología de los *nudges*. Ante ello, en el marco de la UE, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) propuso la creación de un código de buenas prácticas sobre los *nudges*, diseñado a través de un consenso entre las partes interesadas, lo que incluye autoridades, empresas, ciudadanos y asociaciones (Ponce Solé et al., 2022). Este código tiene vocación de ser implementado a nivel nacional por los distintos Estados miembros, siendo acompañado asimismo de una guía realizada para resumir los principios y buenas prácticas cuando este se aplique. El CESE también sugiere la creación de un observatorio o plataforma de iniciativas que se enfoque en el análisis y monitoreo del impacto de los *nudges* para evitar así los peligros inherentes que hemos introducido a lo largo de este estudio.

Sobre este monitoreo, se debería realizar un seguimiento en los diferentes ámbitos de la actuación conductual (social, ambiental, económico, etc.) permitiendo pulir aquellos elementos insatisfactorios, ineficaces o perjudiciales para el interés general. Existe al respecto mucha literatura en esta línea que aboga por una necesidad imprescindible de organizar espacios de intercambio de experiencias entre las partes interesadas, de forma cercana a la gobernanza y los procesos participativos (por ejemplo, las primeras jornadas europeas sobre *nudges* que el CESE propone organizar para promover una mayor colaboración y conocimiento sobre el uso de las actuaciones conductuales).

Ya hemos adelantado que el uso de estas estrategias no está exento de críticas. Por ejemplo, tal y como advierte el Ponce Solé (2021), una preocupación recurrente es la relativa al potencial conflicto en la aplicación de técnicas conductuales mediante aplicaciones móviles, que se emplearon por ejemplo en el caso de la pandemia. Ante ello hay una diversidad de opiniones, pero hay un cierto consenso en que estas se pueden implementar respetando los principios de proporcionalidad y publicidad, siempre que evidentemente su aplicación sea ponderada respecto a los bienes jurídicos que se protejan en cada caso.

Este *test de proporcionalidad* exige que las intervenciones administrativas sean adecuadas, necesarias y proporcionales al objetivo perseguido, descartando medidas más restrictivas si pueden alcanzarse los mismos fines mediante herramientas menos invasivas. Este principio ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en sentencias como la 136/1999 enfatiza que las actuaciones públicas deben respetar los derechos fundamentales y ser justificables en términos de su adecuación al interés general. En este sentido, los *nudges* pueden ofrecer una alternativa preferible a las prohibiciones o sanciones tradicionales, siempre que se diseñen con rigor y se evalúe su impacto real en las libertades individuales.

En el caso de los *nudges*, esto significa que las herramientas utilizadas deben ser mínimamente invasivas, evitar impactos adversos no deseados y estar justificadas por un interés público legítimo, como la protección del medio ambiente. La evaluación de impacto cognitivo, mencionada en diversas iniciativas de regulación, podría ser una herramienta útil para garantizar que estas intervenciones cumplan con estos requisitos.

A este respecto, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 41, recoge el derecho de los ciudadanos a una buena administración⁴⁴. Ante ello, el TJUE insiste en la obligación de actuar con diligencia e imparcialidad, de forma que se evite recaer en sesgos en su aplicación. Ello implica que se examine la casuística de las actuaciones basadas en las ciencias del comportamiento, eliminando prejuicios, y alineándose con las exigencias del buen gobierno (Schmidt-Assman, 2006). Este principio, inherente a los sistemas democráticos, exige que las políticas públicas respeten las particularidades de las circunstancias y los derechos de la ciudadanía. Hay autores como Schweizer (2016) que han abordado análisis relativos a cómo este principio puede armonizarse con las estrategias de acicates, generando políticas públicas efectivas, equilibradas y respetuosas de la libertad individual.

Otro de los aspectos fundamentales de esta relación entre ciudadano y Administración es la comunicación clara y accesible de la información necesaria para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y actuar en consecuencia. Ello se vincula al principio de transparencia, elaborado a nivel doctrinal y jurisprudencial⁴⁵, esta radicaría en que las modificaciones en la arquitectura de elección sean suficientemente reconocibles por los interesados, de forma que se evite intervenciones no deseadas para ellos, pero a su vez no se disminuya significativamente la efectividad de dichas medidas.

Este principio, que combate ciertas dificultades⁴⁶ para su plena eficacia a la hora de implementarlo, implica que los mecanismos que se emplean en las políticas públicas de *nudging* se comprendan y debatan públicamente en la mayor medida posible. En principio, y pese al cierto debate que hay en este caso, ello ayudaría a que los ciudadanos puedan participar de manera consciente en ello, evitando el riesgo de manipulación.

Asimismo, cabe tener en consideración el artículo 13 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno⁴⁷, que exige que la Administración actúe con claridad y proporcione información completa sobre aquellas políticas que implementa. Para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, es necesario que las intervenciones sean claramente comunicadas y que sus objetivos y métodos sean comprensibles. El principio de buena fe y confianza legítima conecta directamente con lo que obliga a una administración actuar honestamente y sin engaños o manipulaciones (Moreu Carbonell, 2018). En este sentido, la legislación ambiental catalana podría establecer mecanismos específicos de rendición de cuentas y supervisión para garantizar que se aplique la persuasión suave de forma ética. Así como estipula el artículo 103 CE en que "Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales", pues a la hora en que planifiquemos *nudge* la misma debe ser lo más transparente y claro posible, es

⁴⁴ De acuerdo con Ponce Solé (2021) el concepto de buen gobierno se refiere a cómo el poder ejecutivo desarrolla sus funciones, mientras que la buena administración haría referencia al modo en que se gestionan las tareas administrativas.

⁴⁵ En este sentido, la STC 37/2019 destaca la necesidad de asegurar la transparencia administrativa para que las decisiones de los ciudadanos sean libres e informadas, de lo contrario se podrían vulnerar derechos como el de autodeterminación. Ello refuerza la obligación pública en línea con los principios de claridad y suficiencia informativa que se reconocen en el artículo 105.b) de la CE y en la Ley 39/2015.

⁴⁶ En España, se han realizado esfuerzos significativos para mejorar la calidad de las comunicaciones, pero todavía hay quejas sobre la dificultad para entender los documentos emitidos por la Administración. A menudo, estos documentos son considerados complejos, lo que puede generar sesgos cognitivos como la sobrecarga de información y la incomodidad, lo que puede influir en la toma de decisiones y en la eficacia de las políticas públicas. (Montolio Durán et al., 2023).

⁴⁷ Esta ley surge como respuesta a la creciente demanda social de políticas de transparencia, impulsada en gran medida por el descontento ciudadano tras la crisis económica de 2008, que llevó a una deslegitimación de las instituciones públicas. La Ley 19/2013 establece que las administraciones deben ofrecer información de manera clara, estructurada y accesible, lo que representa un avance importante en la mejora de la comunicación entre la Administración y los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de estos progresos legislativos, la realidad indica que aún persisten dificultades en la comprensión de la información pública: por ejemplo, un informe del Defensor del Pueblo señala que una parte considerable de los ciudadanos considera que la información proporcionada por las Administraciones es complicada de entender (Montolio Durán et al., 2023).

también cierto que de modo general todo lo que aquí se use resultará legítimo. Las administraciones deben explicar con claridad los objetivos de sus políticas y cómo benefician al conjunto de la sociedad para garantizar las condiciones de vida de la población, a fin de no caer en manos del Estado regímenes arbitrarios ni excesivamente cerrados.

Respecto los casos donde la transparencia directa pueda llegar a comprometer dicha efectividad, una actuación transparente y proporcional sería aquellas que permita al ciudadano comprender la intención subyacente de estas actuaciones, de forma que puedan evaluar su utilidad y decidir si aceptarla o no. Un ejemplo exitoso es la advertencia de “*Look right*” en los pasos de peatones en la ciudad de Londres, que sería un ejemplo de actuación conductual claramente deliberada y fácilmente comprensible como una medida de seguridad (Hansen, 2016). Sin embargo, una gran mayoría doctrinal coincide en que este plus de legitimidad social requerido se traduce probablemente en una mayor necesidad de recursos ante las técnicas más simples.

En ese sentido, la integración de los *nudges* en el diseño de políticas públicas no debe entenderse como un sustituto de las herramientas tradicionales de regulación, sino como un complemento que, bien utilizado, puede contribuir a alcanzar objetivos de interés general de manera más eficiente y respetuosa con las libertades individuales. No obstante, su éxito dependerá de nuestra capacidad para equilibrar innovación y responsabilidad, combinando los avances de las ciencias conductuales con un compromiso inquebrantable con los principios del Estado de Derecho.

Por último, es importante destacar que el uso de *nudges* en el ámbito ambiental no debe verse como una solución única o definitiva, sino como una herramienta complementaria dentro de un enfoque más amplio de políticas públicas. La complejidad de los desafíos ambientales requiere una combinación de medidas regulatorias, económicas y educativas que aborden tanto las causas estructurales como los comportamientos individuales. En este sentido, los *nudges* pueden desempeñar un papel importante, pero su éxito dependerá en gran medida de su integración con otras estrategias y de su aceptación por parte de la sociedad.

En definitiva, la viabilidad de los *nudges* en la legislación ambiental catalana depende de su capacidad para equilibrar los principios de libertad individual, justicia social y protección del medio ambiente dentro de un marco jurídico sólido. Este equilibrio no solo garantizará la legitimidad de estas intervenciones, sino que también contribuirá a su efectividad y sostenibilidad a largo plazo. La incorporación de los *nudges* en la legislación catalana ofrece una oportunidad única para innovar en la gestión ambiental, pero también plantea preguntas fundamentales sobre los límites y las posibilidades de la acción administrativa en una sociedad democrática.

3. Factores de efectividad de los *nudges* públicos

Los *nudges* han demostrado ser herramientas efectivas según la evidencia empírica disponible. Un metaanálisis de 2019, que abarcó 100 estudios publicados, reveló que el 62 % de los *nudges* implementados lograron resultados estadísticamente significativos (Cadario y Chandón, 2019). Este estudio destacó que los *nudges* orientados a la acción, como los incumplimientos predeterminados, son los más eficaces, mientras que los que implican un compromiso previo resultan menos efectivos. Además, factores como el contexto cultural y normativo influyen en el éxito de estas intervenciones. Investigaciones realizadas en 2020, centradas en ensayos aleatorios controlados en Estados Unidos, refuerzan estos hallazgos al demostrar que simplificaciones cognitivas, como la reducción de opciones o la presentación clara de beneficios, tienen tasas de éxito superiores al 70 % en áreas como la salud pública y el ahorro energético (OCDE, 2019).

Varios estudios evidencian la efectividad de los *nudges* para cambiar comportamientos, lo que apoya su uso en la gestión del agua. Por ejemplo, simplificaciones cognitivas como la presentación clara de beneficios y opciones predeterminadas han demostrado tasas de éxito superiores al 70 % en contextos de sostenibilidad energética (Carrel et al., 2023). Estas mismas estrategias pueden adaptarse para promover hábitos de ahorro de agua, como la instalación automática de dispositivos de eficiencia hídrica o la promoción de horarios de riego más adecuados mediante alertas digitales.

La implementación de este tipo de actuaciones transcurre necesariamente por una evaluación sistemática sobre qué elementos condicionan la efectividad de estas medidas, a fin de delimitar cómo debería de configurarse el marco de actuación conductual en el marco de la gestión hídrica. En ese sentido, como ilustran diversos factores, estos instrumentos tienen el potencial de mejorar las políticas públicas en áreas como la calidad regulatoria, la publicidad activa —mayor transparencia—, la prevención de la corrupción ⁴⁸—puesto que mitigan los efectos del poder excesivo (*hibris*) y promueven la prudencia (*fronesis*) e incluso, aunque menos relevante para nuestro estudio, pueden regular el comportamiento del sector privado de manera económica.

Para la potencial aplicación de estas herramientas en el contexto de la gestión hídrica, cabe atender a las experiencias que ha habido en relación a este tipo de actuaciones y vislumbrar los elementos que influyen en la efectividad en su aplicación. Como veremos, la efectividad de los *nudges* dependerá de factores contextuales y de las circunstancias particulares de cada política pública. Por ejemplo, en el caso español, el ahorro en el consumo es prácticamente inexistente, tal y como denuncia la Fundación Renovables, ya que los consumidores no tienen verdadera autonomía ni conocimiento sobre su consumo (Moreu Carbonell, 2020). En este tipo de casos, la autora también aporta de forma acertada en su estudio las experiencias analizadas por la Agencia Italiana de la Energía (AEEGSI) en 2015. En ellas, se analizó que la información sobre el consumo energético en términos de coste (es decir, cuánto va a costar o ahorrar cada uno según el consumo) es mucho más eficaz que aquella que reposa sobre el uso ineficiente (es decir, cuánta energía se gasta).

A este respecto, uno de los factores más determinantes en la efectividad de los *green nudges* es el tipo de mecanismo de activación que se emplea para influir en la conducta. Diversos estudios como el realizado por la London School Of Economics And Political Science (2017) destacan que los *nudges* centrados en la factibilidad (el “cómo” se realiza una acción) suelen tener un mayor índice que aquellos que reposan sobre la deseabilidad (los que se enfocan en el “por qué”). Los primeros, al reducir la distancia psicológica del elector ante la decisión, afectan con una mayor intensidad al abordar acciones más concretas y alcanzables.

⁴⁸ Diversos organismos internacionales, como la OCDE, han destacado la eficacia de ciertos *nudges* éticos, como los recordatorios sobre la importancia de evitar conflictos de interés o los compromisos formales de ética firmados por los funcionarios al inicio de un procedimiento administrativo. Estas medidas no solo fomentan la transparencia y la responsabilidad, sino que también explotan sesgos positivos como la tendencia a la imitación en la adopción de normas sociales.

Estrategias como opciones predeterminadas (*default options*)⁴⁹ o recordatorios (*framing*)⁵⁰ han demostrado ser altamente efectivas para promover comportamientos sostenibles. Es cierto que su uso ha de ser medido, puesto que el uso excesivo de ciertos enfoques puede llegar a generar *reactancia psicológica*, es decir, una resistencia ante la percepción de que la libertad de elección está siendo limitada (Ponce Solé, 2021). En esta coyuntura, aunque la literatura ha documentado su eficacia principalmente en el ámbito de la energía⁵¹, la transferencia de este modelo al sector hídrico podría ser igualmente prometedora. Por ejemplo, en el diseño de contratos de suministro de agua, predeterminar el uso de dispositivos de ahorro de agua como aireadores o cabezales de ducha eficientes podría incrementar significativamente su adopción sin necesidad de incentivos económicos adicionales.

En contraste, los *nudges* que apelan a la deseabilidad, como los mensajes que pivotan en torno a normas sociales o la activación emocional, presentan resultados más variados⁵². Aunque estas podrían llegar a ser útiles en ciertos contextos, su impacto suele ser menos consistente y, en algunos casos, puede incluso generar efectos negativos (el llamado *boomerang effect*). Estos casos pueden explicarse mediante teorías psicológicas como la de la licencia moral. Esto ocurre cuando las personas sienten que han cumplido con su responsabilidad ecológica al realizar una buena acción inicial, lo que los lleva a justificar comportamientos menos responsables posteriormente (López Pulido, 2022). Por ejemplo, un turista que paga un precio elevado para alojarse en una reserva natural puede sentirse eximido de evitar el uso de plástico durante su estancia.

Por tanto, la preferencia por mecanismos centrados en la factibilidad puede explicarse por la claridad y concreción que tienden a ofrecer. Se reduce la carga cognitiva asociada a la toma de decisiones, lo que ayuda a que se eliminen mediante estos *nudges* aquellas barreras psicológicas que dificultan la acción (Carrel et al., 2023) Por el contrario, los *nudges* orientados a la deseabilidad muestran un mayor rendimiento en contextos donde las emociones juegan un rol más central, como lo serían las campañas de concienciación sobre el consumo del agua.⁵³

⁴⁹ Tal y como refleja Hallsworth (2020), el BIT, incluso pequeñas modificaciones en el número de pasos necesarios para completar un trámite pueden incrementar la participación ciudadana (esto serviría en múltiples áreas del sector público, desde la inscripción en programas sociales hasta el cumplimiento de obligaciones fiscales). Asimismo, en esta línea, este equipo publicó en mayo de 2020 los resultados de un estudio basado en más de 4.000 adultos del Reino Unido, donde mediante ciertas mejoras en el método de información del uso de mascarillas (en este caso, mediante el uso de infografías) permitió mejorar los indicadores de la pandemia por mejorar el uso de estas. Así, la ciencia conductual permitió a los gestores públicos adoptar un enfoque donde las estrategias de comunicación fueron capaces de superar algunos sesgos cognitivos como el relativo al optimismo irreal —la tendencia a subestimar la probabilidad de eventos negativos.

⁵⁰ Las intervenciones de *framing*, comúnmente conocidas como iniciativas “informadas por el comportamiento” (*behaviourally-informed initiatives*), han sido empleadas para reestructuración de procesos administrativos y se han utilizado en el diseño de tecnología para facilitar acceso a los servicios públicos. Como ejemplo, el EU Science Hub (2023) utilizó principios de simplificación y de *framing* para implementar un programa de empleo juvenil, consiguiendo aumentar la participación en más del 20% en regiones con altas tasas de desempleo.

⁵¹ A este respecto, la Comisión Europea (2022) ha llevado a cabo experimentos en varios países europeos con el fin de promover la compra de productos más eficientes, como electrodomésticos y automóviles, utilizando *nudges* comparativos que informan sobre los costos de consumo y las emisiones contaminantes. A este respecto, los resultados revelaron que los consumidores a menudo priorizan factores como el precio, la seguridad o el diseño sobre el impacto ambiental. Por otro lado, las etiquetas informativas sobre el ahorro de energía o gasolina resultan ser más eficaces que las que se centran en las emisiones.

⁵² Por ejemplo, el Gobierno de Sudáfrica adoptó en 2016 *nudges* para mejorar el consumo energético. En un edificio administrativo de 24 plantas, se combinaron *nudges* educativos e informativos con otros de tipo social (Comisión Europea, 2022). Aunque la información no logró una reducción significativa en el consumo energético (apenas un 2%), la acción social sobre los empleados resultó ser mucho más eficaz, reduciendo el consumo en un 14%. Por otro lado, la influencia social también dio resultados positivos en un experimento realizado en el Parque Nacional del Bosque Petrificado en Arizona. En lugar de advertir sobre lo que estaba prohibido (como retirar fragmentos de madera petrificada), las señales informativas del parque pasaron a contener un mensaje positivo que destaca los efectos negativos de tales prácticas en el parque (Cialdini, 2006). Este cambio dio resultado, ya que los visitantes respondieron positivamente al nuevo enfoque, protegiendo el medio natural.

⁵³ Un caso similar ocurrió en Costa Rica en 2014 donde se implementó un proyecto que se enfocaba en disminuir el consumo de agua mediante *nudges* informativos y sociales, comparando los consumos entre diferentes barrios y hogares. Este enfoque

Como segundo factor influyente en la eficacia de la actuación conductual, es relevante la congruencia entre los niveles de representación psicológica, es decir, la mixtión de distintos enfoques. En este caso, se descubre que los *green nudges* tendientes a combinar enfoques como la factibilidad y la deseabilidad son tendentes a ser menos efectivos por su falta de alineación entre las representaciones concretas y abstractas (Otaki et al., 2022). Aterrizando el concepto, un ejemplo de *nudge* de este tipo sería aquel que aspira a simplificar una acción mientras apela simultáneamente a la moralidad del usuario, creando una suerte de “confusión” que puede disminuir el impacto de la actuación. Es decir, mientras que apelar a emociones (como la culpa o el orgullo) activa un procesamiento intuitivo y rápido, las comparaciones sociales requieren un análisis más reflexivo.

Otro factor aparentemente determinante es el grado de visibilidad de las acciones promovidas por los *nudges*. Los comportamientos visibles para otros, como reciclar en espacios públicos, suelen tener mayor éxito debido a la influencia de las normas sociales y la “presión grupal”. Por el contrario, aquellas opciones menos observables enfrentan mayores desafíos para lograr cambios significativos. Cuando las acciones sostenibles son observables por otros, pueden generar emociones sociales como culpa o vergüenza, motivando a las personas a actuar de manera proambiental (Carrel et al., 2023). Por ejemplo, el uso de bolsas de basura transparentes permite que las decisiones de reciclaje sean visibles, fomentando comportamientos responsables por temor a juicios sociales. En contraste, cuando el comportamiento no es visible, como en *nudges* que puedan instar a realizar donaciones climáticas en línea, su efectividad disminuye significativamente.

Una implementación efectiva debería pasar asimismo por un correcto análisis del campo de aplicación y el contexto geográfico en el que se aplican los *nudges*. En relación con el ámbito de aplicación, un punto a favor de la actuación conductual en la gestión hídrica es que los *nudges* relacionados con el consumo de recursos tangibles tienden a ser más efectivos que aquellas medidas de fomento orientadas a contribuciones financieras para el cambio climático. La cercanía e inmediatez del primer tipo de medida la hace claramente más efectiva. Por otro lado, el contexto geográfico también tiene una influencia relevante, donde en regiones como América del Norte y Asia las intervenciones son tendentes a ser más exitosas, mientras, por el contrario, en el norte europeo la combinación de enfoques suele generar resultados mayormente negativos (Carrel et al., 2023). El estudio realizado en varios países, como Dinamarca, Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos y Bélgica, muestra que la aceptación de los *nudges* o intervenciones conductuales varía considerablemente entre estas naciones, siendo Bélgica el país más receptivo. Según la investigación de Sunstein publicada en 2018, las personas suelen preferir intervenciones que se dirigen al Sistema 2, es decir, aquellas que buscan aumentar la reflexión y la conciencia en la toma de decisiones. Sin embargo, cuando se les presenta información sobre la efectividad de los *nudges* que se enfocan en el Sistema 1, que apelan a los sesgos cognitivos y heurísticas que las personas utilizan para tomar decisiones rápidas y eficientes, la preferencia cambia. Este hallazgo resalta la importancia de entender cómo las intervenciones conductuales impactan a los individuos y cómo se pueden mejorar para lograr una mayor efectividad.

Por tanto, en el diseño de políticas públicas que reposen en medidas conductuales cabría tener en consideración las especificidades culturales y sociales del territorio catalán, elemento que se podría salvar mediante pruebas piloto regionales y ajustes de mensaje que resuenen con los valores locales de cada zona. También se han detectado la relevancia de diversos moderadores y covariables como el género, la edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico y la motivación intrínseca. Todas estas

demonstró ser muy efectivo, logrando una reducción del consumo de agua entre el 3,5% y el 5,6% (Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, 2021).

variables tienen influencia a la hora de amplificar o reducir el impacto de estas intervenciones. En los estudios realizados hoy en día, por ejemplo, se aprecia una mayor correlación de la efectividad de los *nudges* en elecciones alimenticias responsables para las mujeres, mientras que los hombres tienden a ser más receptivos a intervenciones orientadas al ahorro energético. Asimismo, en el estudio realizado en Tokio, los hogares con bajo consumo fueron más receptivos a los mensajes basados en normas sociales y responsabilidad colectiva, mientras que los hogares de alto consumo no mostraron cambios significativos en su comportamiento (Otaki et al., 2022).

Incorporar estas variables en el diseño de *nudges* podría mejorar su impacto. Esto requiere investigaciones más profundas para identificar cómo ajustar las intervenciones según las características específicas de cada público objetivo. Sin embargo, queda mucho por investigar, especialmente sobre cómo estos mecanismos operan en diferentes sistemas de pensamiento y entornos culturales.

CAPÍTULO IV. HACIA UNA GOBERNANZA HÍDRICA INTEGRADA: MEDIDAS COERCITIVAS Y ESTRATEGIAS CONDUCTUALES

1. ¿Son suficientes las medidas sancionadoras? Espacios de integración para los *nudges*.

En el contexto de la gestión del agua, las sanciones administrativas y los *nudges* son dos mecanismos complementarios que tienen un conjunto único de ventajas y desventajas. En primer lugar, las sanciones administrativas son efectivas a corto plazo, ya que las multas y otras medidas coercitivas son muy buenas en el cumplimiento inmediato, particularmente en casos extremos de infracciones graves como podrían ser la extracción no autorizada o incontrolada de agua o el vertido incontrolado de aguas residuales. Las medidas sancionadoras también generan un efecto disuasorio, ya que la imposición de castigos disuade a la gente de la comisión de más infracciones (Nieto García, 2007). Por tanto, aunque ya existe un sistema de sanciones implementado, se considera en este estudio que se deberían de reconocer las limitaciones que sufre el modelo sancionador español (ya introducidas en el capítulo segundo de este estudio) e identificar los espacios de mejora o situaciones donde las sanciones puedan ser insuficientes o excesivamente punitivas en el marco de nuestro ordenamiento jurídico — elemento más que probable en tanto que el ejecutivo ha decidido condonar gran parte de las multas que se impusieron en el marco de la gestión de la situación de sequía el año pasado.

En el ámbito de la gestión del agua, las sanciones administrativas y los *nudges* representan enfoques complementarios con diferencias significativas en su definición, ventajas, limitaciones y áreas de aplicación (López Pulido, 2022). Las sanciones administrativas se refieren a acciones legales o regulatorias, como multas, sanciones o restricciones obligatorias, destinadas a garantizar el cumplimiento de normativas específicas. Por otro lado, los *nudges* son intervenciones diseñadas para influir en las decisiones mediante pequeños estímulos sin restringir opciones, como el uso de estándares por defecto, la visualización de consecuencias, la simplificación de acciones y la comparación social.

En relación a los inconvenientes en el marco de los procedimientos sancionadores, sumados a los ya ilustrados en el quinto epígrafe del capítulo segundo, cabe destacar brevemente algunas limitaciones técnicas (y no tanto jurídicas) que presenta este tipo de medidas. En primer lugar, la imposición de medidas sancionadoras es más tendente al rechazo social, al generar en diversas ocasiones una situación de tensión tanto en el ciudadano como en aquellos encargados de ejecutarlas, así como una percepción de autoritarismo (Ochoa Figueroa, 2015). En segundo lugar, es un mecanismo caro, ya que requiere una gran cantidad de recursos para su aplicación y monitoreo (ACA, 2023). Asimismo, se constata que las medidas de carácter coercitivo tienen una mayor influencia en el corto plazo, con un marco de actuación en un tiempo menor.

Este tipo de limitaciones deja un espacio de mejora en el que podrían entrar otro tipo de medidas menos coercitivas y más resilientes, como lo serían los *nudges*. Estos, como hemos mencionado a lo largo del estudio, tienden a centrarse en la influencia a largo plazo, es decir, en la modificación los hábitos de las personas y el desarrollo de la conciencia pública sin medidas coercitivas. Por ejemplo, si se implementasen alertas en las facturas de agua se facilitarían la comparación del consumo de agua entre los vecinos. Además, los *nudges* son —por lo general— mucho más baratos que las sanciones administrativas al no requerir de tantos medios ni para el control del cumplimiento de la norma sancionadora ni para su posterior ejecución. Es cierto que, pese a estos puntos positivos, ello no implica que no se deban diseñar con unas ciertas garantías, para evitar la percepción de manipulación, y su

ineficacia en situaciones que requieren un mayor grado de control (López Pulido, 2022). Asimismo, el impacto de las medidas conductuales, tendiente a ser más gradual, depende del contexto socioeconómico, lo que los hace menos adecuados para abordar problemas urgentes o de gran escala.

Esta propuesta de integración de las medidas conductuales también casaría de manera más positiva en un marco global, donde los gobiernos democráticos enfrentan la constante necesidad de desarrollar políticas que no solo sean efectivas, sino que también permitan alcanzar objetivos fundamentales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, las políticas públicas deben ser diseñadas para modificar comportamientos, especialmente en lo que respecta a metas de interés común, como la mejora de la salud, el ahorro energético o el bienestar social. A medida que los problemas sociales se vuelven más complejos, los métodos tradicionales de intervención, como las sanciones o los incentivos económicos, son cada vez más cuestionados (Aguado Cudolà, 2023). En lugar de simplemente imponer castigos o recompensas, es esencial comprender los factores que influyen en el comportamiento humano y cómo estos pueden ser ajustados para lograr los objetivos deseados. Es en este marco donde las actuaciones de carácter conductual, más tendentes a incidir en este tipo de aspectos, podrían tener una mayor eficacia en su implementación.

Evidentemente, no hablamos de una sustitución del régimen sancionador, que es tremendamente eficaz en un gran número de situaciones, especialmente aquellas situaciones críticas o de emergencia, en las que hay poco margen de maniobra —así como otros sectores concretos como el del riego agrícola o el uso industrial del agua, donde bastarían restricciones de riego y multas para que aquella norma se convirtiera como efectiva. No obstante, pese a su mayor facilidad en su diseño, al tratarse de medidas más tradicionales, sería interesante preparar un sistema que incluya las medidas conductuales, a fin de que estas puedan ser de utilidad, tanto para prevenir este tipo de problemas como para poderse aplicar de manera urgente, al tener las medidas conductuales la posibilidad de fomentar cambios sostenibles y voluntarios al promover hábitos cotidianos sin recurrir a coerción directa (Thaler; Sunstein, 2009). Además, por lo general, no tienen un carácter coercitivo, lo que les confiere una mayor aceptación social, y son altamente adaptables a diferentes contextos culturales o locales, facilitando su implementación en comunidades diversas.

Como hemos adelantado, estos *nudges* encajarían mejor en los ámbitos de edificios (públicos o privados) y elementos comunitarios: por ejemplo, las estrategias de *nudge* se aplican aquí mediante técnicas tales como poner los sistemas de riego en funcionamiento automático en horarios de menor demanda; la visualización de consecuencias, mostrando en facturas el impacto ambiental del consumo; o la simplificación, mediante etiquetas claras en grifos que indiquen cómo ahorrar agua (Otaki et al., 2022). Otros ejemplos incluyen la comparación social, informando a los usuarios sobre cómo su consumo se compara con el de sus vecinos, y el uso de recordatorios como mensajes que sugieran cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes.

A mi parecer, es innegable que estas medidas conductuales también pueden actuar en situaciones de emergencia —como lo sería la sequía. Un ejemplo claro del uso de este tipo de medidas se atisbó en la pandemia. Una solución a los problemas relacionados con la vacunación podría parecer sencilla: hacerla obligatoria. Sin embargo, este enfoque no siempre resulta efectivo, ni siquiera en países desarrollados, y mucho menos en aquellos en vías de desarrollo. En este contexto, la teoría clásica del cumplimiento de las leyes asume que las personas siguen los mandatos legales sin cuestionamientos, siempre que estos sean claros y aplicables de manera inequívoca. Sin embargo, según Sunstein, los estudios sobre la toma de decisiones humanas han puesto en duda la racionalidad detrás de muchas de las elecciones que las personas hacen, sugiriendo que estas decisiones están influenciadas por sesgos

sistemáticos y predecibles, lo que contradice la idea de un comportamiento puramente racional. Para que las personas sean consideradas cumplidores racionales de la ley, no es necesario que sean omniscientes, pero sí que sus predicciones sobre los resultados de sus decisiones no deben estar sesgadas de forma sistemática. Estas experiencias⁵⁴, que demostraron la efectividad de las medidas de origen conductual en ciertos supuestos, llevaron a ejecutar un gran número de medidas conductuales para mejorar los índices de vacunación, con grandes tasas de éxito en esa situación de emergencia.

En cuanto a la aplicación práctica del análisis conductual en las políticas públicas, la Unión Europea ha realizado importantes avances, con varios países miembros implementando equipos dedicados a estas técnicas. A nivel internacional, organizaciones como el Banco Mundial (2020) y la OCDE (2022) han destacado la importancia de integrar el análisis conductual en la formulación de políticas. Desde 2009, la Comisión Europea ha promovido el uso de estos enfoques en la legislación, fomentando la creación de directivas y políticas que buscan reducir los costos en la implementación de sus objetivos. Tal y como refleja Ponce Solé (2022), el informe BIAP2016 del *Joint Research Centre* de la Comisión Europea resalta el uso creciente del análisis conductual en la gestión de políticas públicas, con más de 200 iniciativas políticas analizadas, las cuales se clasifican en tres categorías según su enfoque.

El Derecho de la Unión establece una distinción clara entre las "medidas" destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas y las "sanciones" diseñadas con el mismo objetivo. Para ambos tipos de disposiciones utiliza adjetivos comunes: "eficaces, proporcionadas y disuasorias". Dentro del grupo de "medidas", alternativas y complementarias a las sancionadoras, se incluyen diversas políticas y normativas inspiradas en las ciencias del comportamiento⁵⁵. Estas estrategias buscan mejorar el cumplimiento tributario espontáneo al considerar cómo los seres humanos toman decisiones. Las políticas tributarias basadas en acicates o estímulos pueden clasificarse según su objetivo inmediato. Algunas se enfocan en prevenir incumplimientos⁵⁶, otras en fomentar comportamientos⁵⁷ que faciliten a otras más en desincentivar acciones perjudiciales mediante mensajes. Estas estrategias, conocidas como políticas de "zanahoria", complementan las de "palo" y se fundamentan en el "paternalismo libertario" (Sunstein, 2018). Este enfoque emplea acicates que, de manera más o menos sutil, facilitan el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, reduciendo los costos asociados con procedimientos sancionadores o ejecutivos. En este contexto, teniendo en cuenta los elementos

⁵⁴ A modo de ejemplo, tal y como lo indican los estudios de Michalek y Schwarze (2020) en el caso de la vacunación, los recordatorios frecuentes resultaron ser efectivos. Además, tales autores destacaron que mensajes como "reserva tu día y hora para vacunarte" aumentaron notablemente las tasas de inmunización. Asimismo, investigaciones de Milkman et al. (2011) mostraron que establecer citas predeterminadas para la vacunación —con la posibilidad de cancelarlas— elevó las tasas de vacunación del 33% al 45%, validando el impacto de las opciones predeterminadas como una herramienta clave en las políticas de salud pública. En esta línea, el enmarcado de los mensajes también se destaca como una herramienta interesante, atendiendo a estudios como los de Chapman et al. (2010).

⁵⁵ Resulta interesante al respecto la voluntad presente en el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria española para 2020-2023 (2020), que subrayó la importancia de incorporar las conclusiones de la Psicología y la Economía del comportamiento en las políticas fiscales. Tal propuesta incluye el uso de *nudges* que promuevan el cumplimiento normativo sin necesidad de recurrir a amenazas, sanciones o regularizaciones.

⁵⁶ Un ejemplo se puede relacionar con las políticas tributarias enfocadas en prevenir el incumplimiento, las cuales deben tener en cuenta tres factores clave: la claridad en la comunicación de la norma, la disposición del contribuyente a actuar de acuerdo con las normas sociales y la reducción de oportunidades para eludir las. Con relación a ello, iniciativas como la Comisión Interministerial para la Modernización del Lenguaje Jurídico en España o el *Office of Tax Simplification* del Reino Unido muestran avances significativos en este sentido, con efectos positivos en la percepción y el cumplimiento tributario (Montolio Durán et al., 2023).

⁵⁷ Para fomentar estas conductas, cabe comprender los sesgos cognitivos que influyen en la decisión. Ello no solo mejora el cumplimiento espontáneo (*compliance*), sino que también reduce los costos de supervisión por parte de las autoridades administrativas (*enforcement*). Esta estrategia se alinea con las propuestas de R.H. Thaler y C.R. Sunstein (2009), así como en otros estudios como el de Ponce Solé et al., (2022) que analizan las implicaciones jurídicas y lingüísticas de estas intervenciones conductuales.

aportados, se propondría un modelo integrado para abordar este tipo de situaciones, donde converjan las medidas tradicionalmente aplicadas con este tipo de medidas conductuales, cada vez más habituales en el marco de la implementación de políticas públicas europeas.

2. Recomendaciones para el diseño y evaluación de las políticas públicas conductuales en la gestión hídrica

El transcurso de este estudio lleva a pensar que el análisis de la gestión hídrica en contextos de escasez, como el que enfrenta Cataluña, ha puesto de manifiesto la necesidad de replantear las estrategias tradicionales utilizadas para garantizar el uso eficiente y sostenible de este recurso. A lo largo del presente trabajo, se han examinado dos enfoques complementarios: las medidas sancionadoras y las estrategias conductuales, cada una con sus particularidades, fortalezas y limitaciones. En esta línea, este epígrafe se centra en cómo abordar la implementación de estrategias de intervención conductual en el marco específico de la gestión del agua en Cataluña, mediante una integración del análisis realizado.

2.1. Diagnóstico del problema

Hasta ahora, se ha destacado en este estudio que las estrategias conductuales, enmarcadas en la teoría del *nudge*, han demostrado ser herramientas valiosas para influir en los comportamientos individuales y colectivos de manera sutil y no coercitiva, aunque es necesario revestir estas medidas de garantías para su correcta aplicación.

Para avanzar en una dirección adecuada, es fundamental partir de una identificación clara del problema. En el caso catalán, la sobreexplotación y el consumo insostenible del recurso hídrico son exacerbados por percepciones erróneas de abundancia y una limitada comprensión de la crisis hídrica (ACA, 2023). Esto requiere diseñar intervenciones que tengan en cuenta los sesgos cognitivos de los ciudadanos, como la tendencia a la inercia o el optimismo irreal, que dificultan la adopción de comportamientos responsables.

Según datos de la ACA, como hemos adelantado, los embalses de las cuencas internas, pese a haber estabilizado su situación respecto los años anteriores, se encuentran en una situación de peligro (vid. Anexos "A"), encontrándose Cataluña en situación de sequía. Esta situación, agravada por patrones de consumo insostenibles y el impacto del cambio climático, requiere una respuesta integral que combine medidas preventivas y correctivas. Las políticas tradicionales han recurrido principalmente a sanciones y medidas coercitivas para regular el uso del agua. Si bien estas estrategias han logrado ciertos resultados, también enfrentan resistencias sociales y problemas de cumplimiento (elDiario.es Cataluña, 2024). Ello es lo que justifica impulsar nuevas herramientas como las intervenciones conductuales, que *a priori*, surgen como un complemento viable, capaz de influir en los comportamientos individuales sin recurrir exclusivamente a la coacción.

El derecho conductual no solo se centra en corregir comportamientos indeseables, sino también en fortalecer aquellos positivos. Este cambio de paradigma implica un reconocimiento de que el Derecho debe ser también el "Derecho de la gente buena", es decir, un sistema que considere a quienes, aunque no desean infringir la ley, pueden cometer errores bajo la influencia de sesgos cognitivos (López Pulido, 2022). En ese sentido, tal y como expresó la OCDE (2022) en su recomendación, estas medidas garantizan legitimidad y una actuación eficaz de las instituciones democráticas, lo que ha llevado a más de 190 instituciones públicas a institucionalizar el análisis conductual como parte de su enfoque para diseñar mejores políticas públicas.

En España, así como en un gran conjunto de países, existe una cierta infravaloración y desconocimiento en relación con la integración el análisis conductual en el ciclo de políticas públicas, tanto por la ciudadanía como por los poderes públicos, especialmente teniendo en cuenta que la teorización de este tipo de medidas es relativamente moderna (Thaler y Sunstein, 2009). Tal como señala Ponce Solé (2022) el proceso de adopción de nuevas prácticas sigue varias etapas: desde la toma de conciencia, pasando por la evaluación y la prueba, hasta su plena integración en las prácticas habituales.

El análisis conductual, al igual que cualquier nueva teoría o metodología, ha de pasar por un proceso similar de aceptación gradual. Sin embargo, a medida que más estudios demuestran su eficacia en la modificación de comportamientos, las autoridades comienzan a reconocer el potencial que albergan estas medidas. En este sentido, el CESE ha destacado los *nudges* como una herramienta valiosa dentro de las políticas públicas, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la mejora de la salud y la lucha contra el despilfarro de recursos, como podría ser el agua (Ponce Solé, 2022).

De cara a su implementación, tal y como señala López Pulido (2017), el grado de afectación de estas medidas varía en función de factores como la capacidad cognitiva de las personas, su contexto socioeconómico y los sesgos cognitivos que afectan a sus decisiones, así como el sistema de pensamiento que resulta más eficaz en cada caso (vid. Capítulo III).

2.2. Algunas propuestas para la implementación de los *nudges* en la gestión de la sequía en Cataluña

2.2.1. Adaptación al contexto catalán y principios rectores

Ello lleva necesariamente a adaptar las intervenciones al contexto socioeconómico y cultural catalán, esto es, la naturaleza descentralizada de su gestión hídrica y los elementos de diversidad característicos de este territorio. Por ejemplo, cabría realizar un tipo de medidas diferentes según si se deben aplicar en el Área Metropolitana de Barcelona y las áreas urbanas o en las regiones rurales, adaptando el diseño de la actuación conductual de una manera distinta.

La incorporación de estas herramientas al sistema de gestión hídrica debe llevarse a cabo en dos fases: una en el diseño del sistema y otra en su aplicación. Aunque la mayor parte de la experiencia se concentra en la fase de aplicación, algunos proyectos internacionales ya han incorporado perspectivas conductuales desde la fase de diseño, como el proyecto impulsado por la Comisión Europea en 2021, cuyo objetivo era tener en cuenta cómo los individuos y las sociedades reaccionan ante las intervenciones (Zorzetto, 2024).

Respecto a la implementación de estas políticas, una propuesta de línea rectora a tener en consideración es la aplicación del modelo EAST (hacerlo fácil, atractivo, social y a tiempo) que recoge García Arteagoitia (2019) en su obra. En este caso, según el CESE, este tipo de actuaciones se vincularía a los principios de subsidiariedad⁵⁸ y sectorialidad⁵⁹ determinados en el contexto europeo, donde se apoya el uso de las actuaciones conductuales como herramientas complementarias a las políticas tradicionales, con una especial funcionalidad en áreas como la salud, la educación y el medio ambiente. En el marco del agua, este enfoque podría reposar por ejemplo en hacer que la opción que opte por un

⁵⁸ De acuerdo con este principio, los *nudges* se consideran herramientas auxiliares que complementan las políticas públicas tradicionales, especialmente cuando estas resultan ineficaces o demasiado costosas.

⁵⁹ Por su parte, en la sectorialidad se destaca la idoneidad de los *nudges* en áreas como la salud, el medio ambiente o la educación, ámbitos donde el estímulo y la orientación tienen mayor impacto que la coacción.

consumo sostenible sea lo más fácil y accesible, reduciendo las barreras prácticas y cognitivas para su adopción.

2.2.2 Garantías y riesgos asociados a su implementación

Asimismo, pese a su carácter menos coercitivo, este diseño debería de atender al sistema garantista que hemos ilustrado con anterioridad (vid. el capítulo tercero), respetando así mismo el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de forma que, siendo actuaciones formales o informales, justifiquen su idoneidad, necesidad y proporcionalidad en su diseño e implementación. Por tanto, en este estudio se subraya que no cabe soslayar la necesidad de preservar las garantías de la ciudadanía en su aplicación, pese al aparente carácter menos gravoso de este tipo de medidas para sus derechos.

Además, se hace necesaria una mayor consideración de los principios de transparencia y rendición de cuentas. El carácter informal y discrecional de muchas de estas actuaciones dificulta su evaluación y control, lo que podría abrir la puerta a abusos o arbitrariedades (LSE, 2017). Una regulación adecuada debe prever la obligación de que las Administraciones justifiquen las intervenciones conductuales, tanto desde el punto de vista de su diseño como de su ejecución y resultados, sea en el soporte que sea (una memoria, una norma, un pliego administrativo, etc.). Por tanto, este carácter no formalizado no debería de eximir a la Administración de garantizar en su implementación que sus actuaciones cumplan con los estándares legales y constitucionales.

En el marco catalán, por lo tanto, la exigencia de proporcionalidad resulta muy importante, no solo para justificar la intervención en términos de interés público, sino también que se opta por la medida menos restrictiva y más equilibrada entre los bienes jurídicos en juego. Esto último deviene especialmente importante en aquellos *nudges* cuya base radica en tecnologías como algoritmos, la inteligencia artificial o actuaciones que utilicen *software* de *big data* —los ya mencionados *hyper nudges*. Esta problemática y riesgo de manipulación fue reconocida por el Consejo de Europa en su Declaración de 2019 sobre las capacidades manipulativas de los procesos algorítmicos (Yeung, 2019).

Resulta imprescindible reconocer que la utilización de los *nudges* en el ámbito administrativo no puede desvincularse de un enfoque ético y jurídico que priorice la transparencia y la equidad. La naturaleza de estas herramientas, que inciden sobre los sesgos y heurísticas cognitivas de los ciudadanos, exige un diseño cuidadoso que minimice los riesgos de arbitrariedad o manipulación (Hertwig; Grüne-Yanoff, 2017). Esto incluye, como se ha señalado, garantizar que cualquier intervención sea comprensible, accesible y respetuosa de las limitaciones cognitivas de las personas, evitando así generar reacciones contraproducentes o daños inadvertidos. Al tratarse de medidas con un carácter informal y, en ocasiones, implícito, su diseño e implementación deben basarse en criterios claros y accesibles. Esto no solo facilita su evaluación, sino que también asegura la posibilidad de un control judicial y administrativo efectivo (Moreu Carbonell, 2020). Sin estos mecanismos, la documentación y supervisión de los *nudges* resultan más complejas, lo que podría generar incertidumbre sobre su legitimidad y efectividad, especialmente cuando los sistemas de decisiones utilizados en el diseño de la política pública sean menos perceptibles y puedan tener mayores impactos sobre los derechos de las personas (Kahneman, 1991).

En la introducción de este tipo de medidas en el ordenamiento jurídico catalán, también cabría determinar previamente cuál sería el régimen de responsabilidad administrativa asociado a estas medidas. No es para nada descartable que la implementación de *nudges* pueda generar daños —ya sea por errores en el diseño de las advertencias, información o recomendaciones, o por efectos imprevistos

en las conductas de los individuos— los cuáles podrían dar problemas en lo relativo a la identificación de responsabilidades y la exigibilidad de indemnizaciones, especialmente en aquellos casos donde la Administración actúa de manera informal, sin unas pautas determinadas, y sin un procedimiento lo suficientemente transparente.

Ante ello, se debería de proteger a los interesados cuando una intervención conductual genere perjuicios objetivos a los ciudadanos, bien sea por una deficiente motivación en su diseño o por un impacto discriminatorio, debe existir un mecanismo claro para la exigibilidad de indemnizaciones. La informalidad o discrecionalidad que caracteriza a estas intervenciones puede complicar las pruebas necesarias para demostrar el perjuicio y establecer la relación causal, dejando a los ciudadanos desprotegidos frente a posibles abusos o errores en su aplicación.

Quizás, todos estos elementos deban de llevar a la necesidad de crear disposiciones legales que pudieran abordar de manera específica las particularidades de las intervenciones conductuales, de forma que se pudieran delimitar con mayor claridad las garantías de la ciudadanía frente a su aplicación, más allá de las soluciones que se puedan aportar en la actualidad frente a este tipo de actuaciones en las leyes de procedimiento administrativo —tal y como se ha abordado en el capítulo tercero de este estudio.

En este sentido, López Pulido (2023) enfatiza la necesidad de una regulación específica de estas herramientas mediante una norma con rango de ley. Una regulación de este tipo no solo aportaría seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que también establecería los límites necesarios para que la arquitectura de elección diseñada por la Administración, aunque se realice en un contexto informal o discrecional, se someta a principios básicos del Derecho administrativo, como los de proporcionalidad, racionalidad, razonabilidad, buena fe y confianza legítima.

Todos los peligros ilustrados llevan a la necesidad de contar con un régimen de revisión tanto de oficio como a instancia de parte, que permita impugnar las decisiones administrativas que utilicen estos métodos conductuales. Este régimen debe incluir mecanismos que aseguren la imparcialidad y la efectividad del proceso de revisión, con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder (López Pulido, 2023). Tal y como indica Aguado Cudolà (2023) podría atenderse a la figura del *nudge público* para canalizar este tipo de actuaciones administrativas, que se asemejara en su estructura a los actos de naturaleza no administrativa y los actos de gobierno, que no entran dentro del ámbito del control de jurisdiccional, pero que requieren una evaluación sobre la justificación de su procedimiento y la competencia del órgano que lo emite (López Pulido, 2022). En este caso, existe doctrina jurisprudencial del TS en el que se analizan dichos actos de gobierno bajo un enfoque de control jurisdiccional de la discrecionalidad, lo que podría casar con este tipo de *nudges*.

De acuerdo con la doctrina sobre la discrecionalidad administrativa, se hace necesario un control de los elementos reglados en los actos de la Administración. La revisión judicial no se limita a examinar el fondo de la cuestión, sino que también debe evaluar los aspectos reglados del acto, la competencia del órgano que lo emite y la motivación que lo sustenta. Además, la revisión debe abarcar la identificación de cualquier indicio de arbitrariedad en la motivación, lo que incluye no solo los fundamentos explícitos que acompañan a la decisión, sino también los informes previos, tanto jurídicos como fácticos, que respaldan dicha decisión (Ponce Solé, 2022). Este enfoque permite detectar desviaciones de poder, que se refieren a la actuación fuera de los límites establecidos por la norma o los principios que rigen la discrecionalidad, lo cual se vincularía estrechamente en aquellos *nudge* públicos que no se hubieran implementado conforme a ley.

Por otro lado, respecto a las actuaciones no formales, el control judicial dependería de la intensidad de la intervención, y puede variar desde un control riguroso de los aspectos jurídicos hasta un enfoque más limitado cuando se trate de decisiones que requieran un conocimiento técnico especializado. En estos casos, el control judicial estará orientado a verificar los presupuestos fácticos y la competencia del órgano actuante, así como a revisar la proporcionalidad y la justificación de la decisión. A este respecto, el TS ha establecido que, en estos casos, no solo debe evaluarse el contenido de la motivación, sino también los antecedentes en los que se basa, así como el grado de conocimiento, imparcialidad y competencia con que se ha adoptado la decisión (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2023).

Por tanto, en el caso de la actuación informal de la Administración, en la que podrían insertarse ciertas actuaciones conductuales en el marco de la gestión hídrica, se está ante un sistema que no está estructurado completamente por la ley, sino que se ordena a partir de sus propias previsiones y ausencias legales.

2.2.3. Otras propuestas para la implementación y supervisión de *nudges*

Para iniciar la implementación de este tipo de medidas de forma adecuada, sería deseable avanzar hacia la creación de unidades específicas o la integración de estos enfoques conductuales en las estructuras existentes —quizás, en el caso catalán, podría integrarse parte de estas funciones en la ACA. En ese sentido, una idea sería adoptar el modelo del Reino Unido (Hallsworth et al., 2018), lo que implicaría asimismo una apuesta decidida por la formación de profesionales y la evaluación rigurosa de las políticas públicas. Es interesante por lo tanto que en el marco catalán se creen unidades especializadas en el control y evaluación de las intervenciones conductuales (López Pulido, 2022).

Estas unidades podrían integrarse en órganos similares a la Inspección General de Servicios, que se encargan de supervisar la legalidad y la eficiencia de los servicios públicos. Estas unidades deben contar con un programa de formación continuo y adecuado para sus integrantes, lo que es particularmente importante en contextos donde los recursos son limitados, como en el caso de algunas entidades locales. López Pulido (2022) plantea la necesidad de un reglamento que regule el funcionamiento de estas unidades, estableciendo procedimientos claros para la evaluación y supervisión de las intervenciones conductuales. Este reglamento debe garantizar la imparcialidad, la integridad de los procedimientos y la eliminación de sesgos cognitivos, de forma que se genere un marco normativo que evite que la intervención pública sea influenciada por prejuicios personales o por una visión unilateral.

También se destaca por el autor la importancia de una *Caja de Herramientas cognitivas* que permita identificar y corregir sesgos y heurísticas en el diseño e implementación de la Arquitectura de la Elección. Asimismo, tal y como se hace en otras políticas públicas, en las medidas conductuales sería interesante probar la efectividad de las medidas mediante la realización de pruebas previas, revestidas de su pertinente monitoreo, mostrando a los diseñadores de las políticas públicas ajustar su diseño de la forma más informada posible.

Para el diseño de estas políticas, donde la ciudadanía tiene especial relevancia, al tratarse de un recurso utilizado por todo el mundo, se debe tener en cuenta la importancia de que estos puedan participar activamente en la fase de diseño de la actuación administrativa. En determinadas actuaciones, se debería de procurar establecer procedimientos que aseguren el derecho de los individuos a comprender el proceso, los razonamientos y los efectos de las herramientas cognitivas empleadas, alineándose con el concepto de gobernanza. Por ejemplo, en el caso de la intervención conductual mediante

herramientas algorítmicas, esta debe ir acompañada de una explicación detallada, accesible e imparcial sobre cómo se toman las decisiones y sus implicaciones.

Esto último casa con el principio de tutela administrativa efectiva, que debe entenderse como una extensión del derecho a la tutela judicial efectiva en este ámbito. Esto implica que los ciudadanos deben contar con vías claras y accesibles para cuestionar las actuaciones conductuales de la Administración, ya sea a través de procedimientos administrativos de revisión o mediante recursos judiciales que permitan valorar tanto la legalidad como la idoneidad de dichas actuaciones.

En definitiva, para orientar la actuación de la Administración en el marco de la gestión pública de la sequía, en una fase incipiente como la actual sería interesante acercarse a un modelo de actuación similar al de MINDSPACE, examinado por López Pulido (2022) en su tesis, que reposa sobre factores influyentes en el comportamiento de las personas para su potencial aplicación en la formulación de políticas públicas. Este modelo se basa en nueve influencias claves sobre el comportamiento humano, tales como la credibilidad del mensajero, la respuesta a incentivos, las normas sociales, los valores predeterminados, la relevancia de la información, las señales subconscientes, las emociones, los compromisos y el ego. Estos factores tienen el potencial de alterar las decisiones que tomamos, distanciándonos de lo que se considera racional, y por tanto deben ser comprendidos y, si es pertinente, utilizados por los responsables políticos.

De acuerdo con López Pulido (2022), para usar eficazmente estos factores en la formulación de políticas públicas, es necesario seguir una metodología que contemple varios pasos. Primero, es crucial explorar el comportamiento que se desea cambiar. Segundo, habilitar las condiciones necesarias para ese cambio, identificando barreras y solucionándolas. Tercero, fomentar el cambio mediante el uso adecuado de los incentivos y el rediseño de las intervenciones. Cuarto, participar en un diálogo abierto y transparente, reconociendo que las intervenciones pueden ser controvertidas. Quinto, ejemplificar los comportamientos deseados a través de la acción del gobierno, para evitar la hipocresía y promover la coherencia. Y finalmente, evaluar constantemente los resultados de las políticas implementadas, lo que permite realizar ajustes según sea necesario.

Pese a tratarse de un tipo de actuación novedosa, de la que no hay demasiadas experiencias a nivel regional, estas líneas de mejora podrían ser interesantes para el futuro diseño de actuaciones conductuales en el marco de la gestión de la sequía en Cataluña de forma que se permita desarrollar políticas con el uso de *nudges* lo más efectivas y garantistas posibles, adaptadas al reto hídrico actual y respetando a su vez las garantías ciudadanas.

3. La fase de evaluación como elemento esencial en la efectividad de los *nudges*

En este contexto, surge una pregunta que podría formularse en cualquier ámbito de la política pública: ¿es posible realizar las acciones de manera más eficiente, logrando los mismos o mejores resultados con políticas menos costosas? La respuesta a esta cuestión se relaciona directamente con el proceso de evaluación de las políticas públicas, el cual puede ser entendido como una herramienta destinada a aprender de los resultados obtenidos al implementar una actuación pública específica. A nivel teórico, esta evaluación permite determinar si las políticas abordan realmente los problemas identificados, si sus objetivos son alcanzados de manera eficaz y si los recursos se están utilizando de forma eficiente (OCDE, 2022). Sin embargo, aunque se plantea este proceso, es esencial considerar que los resultados pueden variar dependiendo de múltiples factores. Esto implica que la efectividad de las políticas no siempre está garantizada, porque a veces los contextos son complejos y cambiantes.

En este contexto, es importante que se contemple un monitoreo y evaluación de todas estas actuaciones para lograr resultados que sean tanto eficaces como eficientes. Sin embargo, respecto a este asunto, existen múltiples teorías con diversas finalidades. Por ejemplo, algunas se enfocan en el funcionamiento de los poderes públicos; otras, en la Teoría del Estado. Además, hay una tercera corriente que, aunque es la que más directamente favorece el análisis de la mejora, se basa en la evaluación de los resultados y efectos de las políticas públicas. A este respecto, esta última teoría busca determinar cómo las acciones del gobierno influyen en la sociedad, y si los resultados obtenidos concuerdan con los objetivos previstos.

En este sentido, el modelo secuencial de análisis de políticas públicas propuesto por Jones (1997), establece diversas fases, desde la identificación del problema hasta la evaluación de los resultados, proponiendo además que se evalúen las políticas públicas de manera continua. Aunque este modelo presenta ventajas en términos de simplificación del proceso y transparencia, también ha sido objeto de críticas por su enfoque excesivamente descriptivo y la tendencia a forzar relaciones causales entre las distintas fases del ciclo de políticas. Además, este modelo no toma en cuenta la posibilidad de que las políticas puedan nacer de actores no políticos, como organizaciones privadas.

La evaluación, como señala la OCDE (2018), no solo tiene un componente técnico, sino que también cumple una función social importante, vinculada a los principios de transparencia y a la participación de la ciudadanía que hemos abordado con anterioridad. La evaluación contribuye a la legitimación de la acción pública, ya que permite a los ciudadanos conocer si las políticas públicas están logrando sus objetivos y si los recursos se están utilizando de manera eficiente. Mediante esta evaluación se permite legitimar la acción pública y mejorar actuaciones similares a la evaluada en el futuro. En este caso, esta fase de evaluación debería de realizarse a lo largo de toda la política pública, y especialmente después de haberla implementado, a fin de comprobar los resultados obtenidos.

En cuanto a los propósitos de la evaluación, se pueden identificar cinco grandes áreas: planificación, rendición de cuentas, conocimiento, desarrollo y aplicación. Cada uno de estos aspectos responde a un objetivo específico, pero todos están orientados a mejorar la efectividad y la eficiencia de las políticas públicas (López Pulido, 2023). Sin embargo, la evaluación también enfrenta diversos problemas, entre los que destacan la dificultad de medir el impacto real de las políticas⁶⁰, la tendencia a evaluar solo a corto plazo, y la falta de consideración de los efectos simbólicos⁶¹ de las políticas. Además, dicha evaluación debe tener en cuenta no solo los aspectos cognitivos, sino también los impactos económicos, sociales y éticos de la intervención, de forma que se siga un enfoque que combine diferentes disciplinas como las ciencias conductuales, la neurociencia, la lingüística cognitiva y la inteligencia artificial (López Pulido, 2022).

⁶⁰ Ejemplo de ello son los informes elaborados por los Órganos de Control Externo (OCEX, en adelante). Al tratar la cuestión de la evaluación de las políticas públicas, se han resaltado de forma contundente las deficiencias en muchos sistemas, concretamente cuando se trata de verificar la efectividad y los impactos de las políticas implementadas. En muchos casos, se puede observar que el sistema diseñado no evalúa todos los programas de gasto público, lo que impide conocer de manera precisa el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, así como las causas de las posibles desviaciones (McCaffery; Baron, 2004). Asimismo, se destaca la falta de evidencia sobre la relación entre los recursos asignados y los objetivos alcanzados, lo cual plantea serias dudas sobre la eficiencia en la distribución de los recursos. A ello se le suma el hecho de que muchos de los indicadores utilizados son ambiguos o carecen de conexión con las actividades que pretenden medir, lo que dificulta una evaluación clara sobre el grado de consecución de los objetivos. De este modo, aunque los gobiernos suelen tener información sobre los gastos realizados, muchas veces no existe certeza sobre si las políticas realmente están logrando los resultados previstos.

⁶¹ Según Hansen (2016) la metodología de evaluación de impacto cognitivo en la actuación de la Administración a menudo favorece las perspectivas económicas sobre otros aspectos como la equidad o el bienestar de los ciudadanos, lo que puede generar un sesgo en los resultados. Asimismo, el autor destaca la tendencia a favorecer datos cuantificables, por ejemplo: los costes económicos, frente a otras dimensiones más cualitativas, por ejemplo: la justicia distributiva o el bienestar social, que puede dar lugar a un proceso evaluativo menos objetivo.

En el caso concreto de los *nudges*, devienen especialmente peligrosos los sesgos en el diseño de las actuaciones conductuales. Por ejemplo, el sesgo hacia los resultados positivos puede llevar a una sobreestimación de la efectividad de las políticas, mientras que el "efecto novedad" puede generar una preferencia por las políticas nuevas sin considerar sus resultados reales (Otaki et al., 2022). Para evitar estos sesgos, es realmente importante contar con una evaluación de expertos independientes⁶², llevada a cabo por actores externos que puedan ofrecer una visión imparcial y objetiva sobre los efectos de las políticas públicas en una evaluación institucionalizada⁶³ a nivel legal. A este respecto, el legislador, consciente de esta necesidad, impulsó la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado para intentar solventar esta dinámica.

En este marco, las agencias de evaluación desempeñan un papel crucial para garantizar la calidad regulatoria y aumentar la confianza en las normas y administraciones. Sin embargo, estas agencias a menudo carecen de integración con las agendas regulatorias nacionales y presentan un soporte institucional desigual en el ámbito internacional. Por ejemplo, en España la evaluación carece de una institucionalización sistemática, puesto que los organismos de evaluación que existen en el país, como los identificados por el Ministerio de Política Territorial, funcionan sin coordinación entre sí (López Pulido, 2023).

La evaluación en el contexto de la actuación administrativa de carácter conductual debe basarse en los principios de buena regulación (art. 130 LPACAP) y debe ser un proceso sistemático que respete los derechos de la ciudadanía. Además, debe ser un proceso continuo para determinar si los efectos de las políticas son a corto o largo plazo, y que sirva para identificar posibles soluciones a problemas no anticipados. En este contexto, las perspectivas conductuales ofrecen mucho potencial, especialmente en la gestión administrativa. Estas herramientas, caracterizadas por su capacidad de adaptarse y modificar las decisiones basadas en los resultados observados, pueden ser útiles en la gestión de situaciones como la sequía en Cataluña, pues permiten ajustar dinámicamente las estrategias a seguir en cada situación (Moreu Carbonell, 2020) Esta flexibilidad es más difícil de alcanzar mediante reformas legislativas, que tienen una tendencia a ser estáticas. Así, un diseño experimental adaptativo, que actualice de manera constante las probabilidades de asignación según los resultados que se vayan obteniendo, puede ser una herramienta positiva más para mejorar la gestión de este tipo de actuaciones.

Para evaluar esta efectividad, los investigadores suelen recurrir a ensayos controlados aleatorizados (*randomised controlled trials*, en siglas: RCTs), donde los participantes son asignados aleatoriamente a un grupo de tratamiento y a un grupo de control y, tras un periodo de evaluación, se mide el impacto de dicha intervención (Krustinger, 2020). Sobre ello, cabe mencionar que también existe otro enfoque a través del denominado "diseño experimental adaptativo", donde se pueden actualizar de forma dinámica probabilidades de asignación a los grupos según los resultados que se hayan observado, de

⁶² Enfoques como el mencionado, favorecen un análisis más objetivo. En ese contexto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores desempeñan un papel importante en la supervisión independiente del uso de recursos públicos, como ocurre en España con los OCEX y el Tribunal de Cuentas. Mediante el seguimiento de las Normas ISSAI, estas tienen la función de complementar las evaluaciones internas con auditorías de regularidad, financieras y operativas (OCDE, 2022). No obstante, para contribuir eficazmente a la evaluación de políticas públicas, deben cumplir con la sistemática PRECIS establecida en la UE, que exige elementos como que haya recursos adecuados, apoyo político, equipos de carácter multidisciplinario, una amplia cobertura de actividades públicas y coordinación institucional, a fin de asegurar la credibilidad e independencia del proceso.

⁶³ Garde Roca (2004) subraya la importancia de institucionalizar la evaluación para gestionar estas tensiones. Asimismo, destaca que, aunque su aplicación práctica enfrenta serias limitaciones, esta necesidad cuenta con un amplio consenso académico y político.

forma que se incrementa de forma gradual la asignación a aquellos que presumiblemente son más prometedores

Este tipo de diseño presenta ventajas como permitir una identificación más sencilla de las actuaciones que resultan más efectivas, pero también presenta desventajas. Por ejemplo, este es menos eficaz si las intervenciones no presentan diferencias significativas entre sí o si la complejidad del análisis pasa a ser mayor. A este respecto, existen soluciones como el *exploration sampling* o la introducción de técnicas de estimación adaptativa para corregir este tipo de sesgos (LSE, 2017).

Como último elemento a destacar, podría ser interesante que la evaluación de los *nudges* incluya respuestas explícitas de las autoridades gubernamentales ante las recomendaciones presentadas por aquellos encargados de evaluar la política, como planes de acción, seguimiento sistemático y reportes periódicos sobre su implementación, tal como señala el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2022).

El éxito de estas estrategias en la gestión de la sequía en Cataluña dependerá de cómo se adapten los distintos mensajes al contexto cultural y demográfico, a la infraestructura tecnológica existente y a la colaboración entre actores públicos y privados. La implementación propuesta debería de seguir un enfoque gradual, que comiencen a través de intervenciones informativas y educativas antes de introducir herramientas tecnológicas y otras soluciones que reposen sobre incentivos económicos (OCDE, 2021). Además, es fundamental realizar una evaluación continua de la efectividad de los *nudges*, midiendo tanto su impacto cuantitativo en el consumo de agua como los cambios cualitativos en el comportamiento ciudadano. Las propuestas presentadas pretenden ofrecer una vía innovadora para enfrentar los retos públicos mediante la aplicación de *nudges*, con especial atención a la posibilidad de fomentar prácticas sostenibles y resilientes a largo plazo que puedan enfrentar los retos de la sequía en Cataluña.

4. Hacia un modelo integrado de gestión de la sequía: propuestas y perspectivas

Este estudio se planteó abordar la problemática situación de escasez hídrica en Cataluña mediante un replanteamiento de los enfoques tradicionales, añadiendo nuevas perspectivas de actuación que pueden fomentar una gestión más eficiente del agua. A lo largo del estudio, se ha evidenciado que pese a ser valiosas, las medidas sancionadoras presentan ciertas limitaciones como su carácter coercitivo, la resistencia social que generan, y sus limitados efectos en largo plazo (vid. el capítulo tercero) que dejan un espacio de actuación para la implementación de otras medidas que aspiren a mejorar la gestión de este recurso.

En este marco es donde entran los *nudges*, que han demostrado ser útiles para fomentar comportamientos más sostenibles sin necesidad de recurrir a la coerción y ser más económicos. Pese a ello, estos también presentan un alcance limitado por la falta de garantías normativas en la actualidad y por la excesiva dependencia en la legitimidad que presentan frente a la ciudadanía. En este contexto, una propuesta que abogue por una gobernanza híbrida, que integre ambos enfoques (así como otros enfoques tradicionales como por ejemplo las medidas de fomento) resulta imprescindible. En atención a la bibliografía analizada, este modelo no solo permitiría aprovechar las ventajas de cada uno, sino que también mitigaría sus respectivas debilidades.

Uno de los elementos a tener en consideración de cara a la incorporación de medidas conductuales, pese a su naturaleza como *soft law* y tendiente a la informalidad, sería adaptarla a un diseño transparente y generar un ordenamiento jurídico seguro para su correcta adaptación, que proteja asimismo la autonomía y libertad de los ciudadanos. Se ha analizado cómo este tipo de medidas debe

ser utilizada de manera prudente, evitando caer en manipulaciones que puedan afectar los derechos de la ciudadanía. Ello nos ha llevado a la conclusión de que, sean formales o no, estas deberían de estar amparadas en un mínimo marco procedimental garantista y seguir presentando a los ciudadanos prósperas posibilidades de revisión de sus actuaciones, así como de su correspondiente control judicial que proteja a los interesados frente a posibles abusos o desviaciones en la aplicación de medidas de este tipo.

En atención al marco competencial actual en la gestión del agua en las cuencas internas catalanas (vid. anexo “C”), la ACA sería probablemente la entidad que desempeñaría un papel central en la implementación de este tipo de políticas en el marco de la gestión de la sequía. Pese a este papel, también es esencial reforzar la cooperación interadministrativa, especialmente en lo que respecta a los entes locales, responsables de gestionar servicios esenciales como el abastecimiento y el saneamiento del agua

Entre muchas de las medidas que se podrían aplicar (vid. anexo “E” y el capítulo tercero), podría aplicarse un enfoque escalonado mediante una medida conductual en la capa más baja, que pueda llegar a acarrear sanciones disuasorias en caso de infracciones más graves. También se ha visto que este tipo de políticas se deberían de adaptar al contexto geográfico y socioeconómico en el que se implementen. En el diseño de estas medidas, es necesario establecer mecanismos de transparencia y de participación a la ciudadanía, de forma que no se trate de un ejercicio unilateral del poder público, sino que se encare hacia un modelo de corresponsabilidad donde estos ciudadanos sean también agentes activos en la gestión de un bien común como el agua. Asimismo, en la implementación de estas políticas, la evaluación constante será un elemento esencial en la efectividad del modelo. Este sistema de monitoreo no solo garantizará la rendición de cuentas, sino que también permitirá realizar ajustes dinámicos para adaptar las estrategias conductuales a las necesidades cambiantes del contexto climático y social.

En ese sentido, esta propuesta novedosa aspira a trascender el ámbito estrictamente técnico y jurídico, y trata de incorporar una visión a largo plazo que priorice la sostenibilidad y la equidad. Este modelo de carácter híbrido no solo debe centrarse en mitigar los efectos inmediatos de la sequía, sino también en fomentar un cambio cultural hacia una mayor responsabilidad colectiva en el uso del agua, sentando las bases para un futuro más resiliente y sostenible en la protección.

CONCLUSIONES

PRIMERA. - Este estudio ha explorado el desafío de gestionar la sequía en Cataluña mediante la combinación de medidas sancionadoras y estrategias conductuales basadas en la teoría del *nudge*. A través de un análisis técnico-jurídico y empírico, se ha evaluado la viabilidad y efectividad de un modelo híbrido que combine la coerción normativa con la influencia comportamental. Los resultados de la investigación confirman que la combinación de medidas sancionadoras y *nudges* en la gestión de la sequía en Cataluña representa un avance en la búsqueda de políticas públicas más adaptativas y eficientes. Este enfoque híbrido que combina coerción normativa e influencia comportamental es capaz de superar las limitaciones que serían inherentes a cada enfoque de manera aislada. Por un lado, las medidas sancionadoras, como manifestación directa del *ius imperium*, generan rechazo social por su especial naturaleza coercitiva. Por otro lado, los *nudges* pueden ser insuficientes en situaciones donde se requiere una intervención directa para corregir conductas que comprometen la sostenibilidad del recurso. Esta combinación, como se ha demostrado, fomenta un uso más racional del agua y la capacidad adaptativa de las políticas públicas frente a la situación de sequía. Así, mientras las sanciones corrigen el desorden, los *nudges* educan en el orden, cumpliendo con la máxima de que *ex pluribus unum*, de la multiplicidad de enfoques, emerge un sistema más completo. Este hallazgo valida la hipótesis central planteada en este estudio

SEGUNDA. - Para garantizar el éxito de un modelo híbrido de gobernanza hídrica, resulta indispensable contar con un marco jurídico sólido que regule tanto la implementación de sanciones como la adopción de herramientas conductuales. Este estudio ha identificado que, si bien la normativa catalana actual permite un margen razonable para la aplicación de medidas conductuales, persisten ciertas limitaciones en su desarrollo y aplicación. Por ejemplo, la legislación debe garantizar la transparencia, proporcionalidad y equidad en el uso de *nudges*, evitando riesgos como la vulneración de la privacidad o la manipulación encubierta. Asimismo, se requiere un esfuerzo para legitimar estas herramientas ante la ciudadanía, demostrando que su finalidad es satisfacer el interés general preservando la libertad de elección y no imponer un Estado de carácter paternalista.

TERCERA - La eficacia de las estrategias híbridas en la gestión hídrica es innegable, pero también desigual. La implementación de sanciones en situaciones de sequía ha demostrado ser efectiva en el corto plazo, mientras que los *nudges* requieren un horizonte temporal más amplio para generar cambios significativos y sostenibles. En ambos casos, el impacto depende de factores contextuales. La Agencia Catalana del Agua, en su rol coordinador, destaca como un ejemplo de cómo la gestión hídrica puede articular medidas preventivas, correctivas y conductuales.

CUARTA. - A lo largo de este estudio, se ha delimitado el concepto de *nudge*, distinguiéndose de otros instrumentos de intervención administrativa, como las medidas sancionadoras o las políticas de fomento. Esta clarificación sirve para evitar confusiones terminológicas, el régimen jurídico a aplicar y, sobre todo, para establecer su papel específico dentro del diseño de políticas públicas híbridas. En esta tesitura se ha demostrado que, a diferencia de las sanciones, que imponen una obligación coercitiva, o las medidas de fomento, que proporcionan incentivos económicos directos, los *nudges* aspiran a influir en las decisiones individuales mediante la reconfiguración de contextos y entornos de elección, sin recurrir ni a la coacción ni a los incentivos económicos. Los *nudges*, por lo tanto, se posicionan como una herramienta complementaria que, si se aplican de la forma correcta, pueden

conseguir comportamientos destinados a opciones más sostenibles sin menoscabar la libertad de elección de la ciudadanía.

QUINTA. - Los resultados obtenidos en este trabajo destacan que un modelo híbrido de gestión hídrica tiene un impacto tangible en la sostenibilidad del agua, y puede contribuir tanto a su conservación como a un uso más eficiente y adaptativo. Hay experiencias que revelan cómo esta combinación permite reducir el consumo promedio a niveles más sostenibles. No obstante, estos resultados también subrayan la necesidad de un monitoreo continuo para evaluar la eficacia de estas políticas y adaptarlas a nuevas condiciones climáticas y sociales, además de establecer mecanismos de transparencia que permitan conocer si la finalidad establecida en el diseño de la política pública de carácter conductual se ha conseguido o no, y en qué medida se podría perfeccionar la implementación de políticas similares en el futuro.

SEXTA. - Se confirma la viabilidad técnica y operativa de las propuestas de modelo planteadas, siempre que estas se adapten a las características específicas del contexto local y cuenten con el respaldo de un diseño de política pública adecuado. En el caso de Cataluña, la capacidad sancionadora de la ACA y su rol en la sensibilización ciudadana proporcionan una base sólida para implementar un modelo híbrido eficaz que combine medidas sancionadoras y conductuales. Sin embargo, se identificaron limitaciones, como la fragmentación normativa y las desigualdades tarifarias, que pueden obstaculizar la aplicación uniforme de las políticas propuestas. Por tanto, es crucial avanzar en la armonización de las normativas, el establecimiento de garantías y en la cooperación interadministrativa para garantizar el éxito de estas estrategias.

SÉPTIMA. - Finalmente, este estudio abre la puerta a nuevas líneas de investigación que podrían enriquecer y ampliar los hallazgos obtenidos. En este sentido, una vez implementados, es realmente importante evaluar el impacto de los *nudges* a largo plazo en diferentes contextos culturales y socioeconómicos, explorando cómo estas herramientas pueden adaptarse a las particularidades de cada entorno. En ese contexto, sigue siendo necesario abordar el desarrollo de mecanismos de financiación adecuados para implementar estas políticas de manera equitativa sigue siendo un desafío pendiente. Ello podría llevar asimismo a integrar en estas políticas tecnologías emergentes, como el *big data* y la inteligencia artificial, a fin de optimizar el diseño, monitoreo y evaluación de las intervenciones híbridas. Estas direcciones futuras subrayan que la implementación de políticas públicas en la gestión del agua requiere innovación, cooperación y un compromiso continuo para enfrentar los desafíos globales relacionados con la sostenibilidad hídrica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA

Abbott, Malcolm. Productivity and Efficiency in the Water Industry. *Utilities Policy*, vol. 17, núm. 3–4, 2009, pp. 233–244.

AEAS. (2019). *Recomendaciones técnicas para la regulación del servicio de saneamiento de agua urbana*.

Agencia Catalana de l'Aigua. (2020). *Recomanacions per als municipis per a la redacció dels plans d'emergència en situacions de sequera*.

Agencia Catalana de l'Aigua. (2020). *Recomanacions per a la redacció dels plans d'emergència en situacions de sequera per als ens gestors de l'abastament d'aigua en alta*.

Agencia Catalana de l'Aigua. (n.d.). *Decàleg de mesures per a la gestió de la sequera municipal*. Disponible en: https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/J_Publicacions/03-guies/decaleg-mesures-gestio-sequera-municipal.pdf

Agència Catalana de l'Aigua. (n.d.). *Estado de las reservas de agua en los embalses*. Generalitat de Catalunya. Disponible en: <https://aca.gencat.cat/es/laigua/estat-del-medi-hidric/recursos-disponibles/estat-de-les-reserves-daigua-als-embassaments/index.html>

Agencia Catalana del Agua. (2025). Disponible en: <https://aca.gencat.cat>

Agencia Tributaria. (2020). *Plan estratégico 2020-2023*. Disponible en https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Planificacion/Plan_Estrategico_de_la_Agencia_Tributaria_2020_2023/Plan_Estrategico_de_la_Agencia_Tributaria_2020_2023.shtml

Agencia Tributaria. (2020). *Plan Estratégico de la Agencia Tributaria española para 2020-2023*. Agencia Tributaria.

Aguado i Cudolà, V. (1994). *La presunción de certeza en el derecho administrativo sancionador*. Editorial Civitas: Escola d'Administració Pública de Catalunya. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14227/2154>

Aguado i Cudolà, V. (2021). *La contratación pública responsable. Funciones, límites y régimen jurídico*. Thomson Reuters Aranzadi.

Aguado i Cudolà, V. (2023). Estudio preliminar. Perspectiva cognitiva, actuación administrativa conductual y *nudge* público. In J. P. López Pulido (Ed.), *Perspectiva cognitiva y nudge público*. Thomson Reuters Aranzadi.

Aguado i Cudolà, V., Nettel Barrera, A. del C., Parisio, V., & Torrens i Llambrich, X. (Directores). (obra en preparació). *Administración compartida y bienes comunes desde el derecho administrativo y la gobernanza*.

Agudo González, J. (2013). Actuación material e informalidad: El ejemplo de la concertación con la Administración. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, 41-42, 123–172.

Águila-Real, J. (2016). Reglas heurísticas. *Almacén Derecho*. Disponible en <http://almacenederecho.org/reglas-heuristicas>

Águila-Real, J. (2017). Heurística para gente inteligente. *Derecho Mercantil*. Disponible en <https://derechomercantilespana.blogspot.com/2017/03/heuristica-para-gente-inteligente.html>

Aigua És Vida. (2025). Aigua és vida: Plataforma en defensa del agua como bien común. Disponible en: <http://www.aiguaesvida.org>

Ajuntament de Barcelona. (2018). Proyecto normativo. Modificación de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua. *Gaseta Municipal*.

Alegre Ávila, J. M. (2020). *Potestad sancionadora y Comunidades Autónomas*. Universidad de Cantabria.

Allcott, H., Lockwood, B. B., & Taubinsky, D. (2019). Regressive Sin Taxes, with an Application to the Optimal Soda Tax. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1557-1626.

Alm, J., & Bordeaux, C. J. (2013). Applying Behavioral Economics to the Public Sector. *Hacienda Pública Española, Review of Public Economics - IEF*, 206(3), 91-134.

Alsina Simal, A. (2023). *Informe de la Secretaria – Intervenció núm. 51/2023 relatiu a les propostes de modificació del reglament del servei municipal de l'abastament d'aigua potable del municipi de Canyelles*.

Antinyan, A., & Asatryan, Z. (2019). Nudging for Tax Compliance: A Meta-Analysis. *ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper*, 19-055. Disponible en: <https://www.econstor.eu/handle/10419/208370>

Arenas Arias, G. J. (2019). Lenguaje claro (derecho a comprender el Derecho). *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad*, 15, 249–261.

Arenas Arias, G. J. (2021). Lenguaje claro. Movimiento internacional y el proyecto latinoamericano. En B. Perafán Liévano (Coord.), *Por el derecho a comprender. Lenguaje claro* (pp. 53–90). Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento, adoptada el 28 de julio de 2010

Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). *Informes técnicos sobre abastecimiento y saneamiento del agua en España*. Publicación periódica. Disponible en: <https://www.aeas.es>

Autoritat Catalana de la Competència. (2022). *Análisis de competencia en el suministro de agua en el ámbito urbano*. ES 24/2020.

Ayuntamiento de Ávila. (2020). *Ordenanza reguladora para el ahorro de agua, especialmente aplicable en situación de sequía*. B.O.P. Ciudad Real, N.º 252.

Ayuntamiento de Madrid. (2017). *Comunicación clara. Guía práctica: Una herramienta para mejorar la comunicación con la ciudadanía*. Disponible en [:https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/LenguajeClaro/ComunicacionClara/Documentos/GuiaPracticaCCLara.pdf](https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/LenguajeClaro/ComunicacionClara/Documentos/GuiaPracticaCCLara.pdf)

Baggio, M., et al. (2021). The evolution of behaviourally informed policy-making in the EU. *Journal of European Public Policy*, 28(5), 658-676.

Ballesteros Panizos, M., & López Samaniego, A. (2017). Lengua y derecho: perspectivas de estudio. *Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística*, 7, 43–50.

Banerjee, S., & John, P. (2021). *Nudge plus: Incorporating reflection into behavioral public policy*. *Behavioural Public Policy*, 1-16.

Bateman, I. J., Day, B. H., Dupont, D., & Georgiou, S. (2014). Pricing water resources to promote sustainable use: Evidence from a field experiment. *Water Resources Research*, 50(7), 5101–5114. <https://doi.org/10.1002/2013WR015146>

Bauer, H. (1993). ¿Transformación radical en la doctrina del derecho administrativo? Las formas y las relaciones jurídicas como elementos de una dogmática jurídico-administrativa actual. *Documentación Administrativa*, 234, 133–160.

Behavioural Insights Team. (2018). *EAST - Cuatro maneras simples de aplicar las ciencias del comportamiento*. Disponible en <https://www.bi.team/publications/east-espanol/>

Behavioural Insights Team. (2020). [Study on citizen participation and administrative simplification in public services]. Behavioural Insights Team.

Bermejo Vera, J. (2008). El régimen de contratación pública en los sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Universidad de Zaragoza.

BIT (Behavioural Insights Team). (2022, diciembre 5). *Using behavioural science to redesign customer water bills: Interim results from a large-scale randomised control trial*. Behavioural Insights Team Blog.

Bronchetti, E. T., Huffman, D., Magenheim, E., & Ozdenoren, E. (2011). When a *nudge* isn't enough: Defaults and saving among low-income tax filers.

Brufao Curiel, P. (2021). *El régimen jurídico de las sequías: crítica a la regulación extraordinaria y urgente de un fenómeno natural y cíclico propio del clima*. Universidad de Extremadura.

Bryan, C. J., Walton, G. M., Rogers, T., & Dweck, C. S. (2019). Motivating voter turnout by invoking the self. *Behavioral Insights Team Annual Report*.

Cadario, R., & Chandon, P. (2019). Which healthy eating *nudges* work best? A meta-analysis of field experiments. *Marketing Science*.

Calvo Charro, M. (1999). *Sanciones ambientales*. Marcial Pons.

Cano Campos, T. (2015). La potestad sancionadora de la Administración: Una regulación fragmentaria, incompleta y perniciosa. *Derecho Administrativo*. Disponible en: <https://doi.org/10.24965/da.v0i2.10275>

Carlsson, F., et al. (2018). Nudging as an environmental policy instrument. *Working Papers in Economics - University of Gothenburg*, 756, 1-31.

Carrel, C., Gavard-Perret, M.-L., & Caldara, C. (2023). Factors of effectiveness of green *nudges* for more eco-responsible behaviour – Systematic review and research directions. *Recherche et Applications En Marketing (English Edition)*, 38(3), 32-76. Disponible en: <https://doi.org/10.1177/20515707231177814>

Casado Casado, L. (2020). Jurisprudencia al día. Tribunal Supremo. Cataluña. Calidad del aire. Zona de bajas emisiones. Contaminación atmosférica. Vehículos. Universitat Rovira i Virgili.

Casado Casado, L. (2023). Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 4053/2022, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso). STS 4344/2023 – ECLI:ES:TS:2023:4344. Universitat Rovira i Virgili.

Cassese, E. C. (2021). Partisan dehumanization in American politics: Correction. *Political Behavior*, 43(1), 51–53. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11109-019-09585-2>

Castilla y León. (n.d.). Informe de análisis de los sistemas de evaluación del gasto público. *Junta de Castilla y León*

Chevallier, J. (2018). Les *Nudges* dans la modernisation de l'action publique. In *Nudges et normativités. Généalogies, concepts et applications* (pp. 227-238). Hermann. Available at <https://hal.science/hal-02056338/document>

Cialdini, R. B. (2006). Managing social norms for persuasive impact. *Taylor & Francis Online*. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s1532785xmep0804_01

Comisión de las Comunidades Europeas. (2004). Libro verde sobre la colaboración público-privada y el derecho comunitario en materia de contratación pública y concesiones (COM(2004) 327 final).

Comisión Europea. (2015). Informe sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca de la Directiva Marco del Agua: Estado miembro: España.

Comité de Expertos en Sequía. (2020). *La sequía en España: directrices para minimizar su impacto*. Ministerio de Medio Ambiente.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. (n.d.). *Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea*.

Congiu, L., & Moscati, I. (2021). A review of *nudges*: Definitions, justifications, effectiveness. *Journal of Economic Surveys*, 1-26.

Consejo de Estado. (2015). Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Costa, D. L., & Kahn, M. E. (2013). Energy conservation “nudges” and environmentalist ideology: Evidence from a randomized residential electricity field experiment. *Journal of the European Economic Association*, 11(3), 680–702. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/jeea.12011>

Crymble, L. (2020). Marketing and the science of language. *Leigh Crymble*. Disponible en <https://leighcrymble.medium.com/marketing-and-the-science-of-language-83714b975a2a>

Cuesta, A., Reyes, A., & Roseth, B. (2019). La importancia de ser claro. Programa de Lenguaje Claro: evidencia en la reducción de la carga administrativa en Colombia. *Banco Interamericano de Desarrollo*. Disponible en <https://publications.iadb.org/es/la-importancia-de-ser-claro-programa-de-lenguaje-claro-evidencia-en-la-reduccion-de-la-carga>

Cueto Pérez, M. (2018). *Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Tipicidad y responsabilidad*.

Defensor del Pueblo. (2009). Potestad sancionadora en materia de aguas y minas. In *Agua y ordenación del territorio* (pp. 45-67). Ministerio para la Transición Ecológica.

Dictamen Consejo de Estado núm. 561/2017. (2017). *El servicio de abastecimiento urbano de aguas: formas de gestión y precios*.

Duarte i Montserrat, C., & Martínez, A. (1995). *El lenguaje jurídico*. A-Z Editora.

eldiario.es. (n.d.). El Govern catalán perdona las multas a los Ayuntamientos por consumo excesivo de agua durante la sequía. *eldiario.es*. Disponible en: https://www.eldiario.es/Cataluña/govern-catalan-perdona-multas-ayuntamientos-consumo-excesivo-agua-durante-sequia_1_11923156.html

Ely, J. C. (2011). Kludged. *American Economic Journal: Microeconomics*, 3(3), 210-231.

embalses.net. (2025). *Información sobre embalses y pantanos*. Disponible en: <https://www.embalses.net>

Embid Irujo, A. (2020). *Asignación del agua y gestión de la escasez en España: los mercados de derechos de aguas*. Universidad de Zaragoza.

Embid Irujo, Antonio. La política de aguas y su marco jurídico. *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, 2008 núm. 14

European Commission. (2022, December 15). European youth employment programme: Simplification and barrier removal principles. *European Commission Press Corner*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_6664

European Commission. (2023). EU Science Hub: Behaviourally-informed initiatives in public service design. *European Commission*.

- Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. (2024). *Normativa reguladora dels treballs finals de grau de la Facultat de Dret*.
- Farhi, E., & Gabaix, X. (2020). Optimal Taxation with Behavioral Agents. *American Economic Review*, 110(1), 298-336.
- Ferraro, P. J., & Price, M. K. (2013). Using nonpecuniary strategies to influence behavior: Evidence from a large-scale field experiment. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(1), 236–263. <https://doi.org/10.1257/pol.5.1.236>
- Font i Llovet, T. (1990). La protección del dominio público en la formación del Derecho administrativo español: Potestad sancionadora y resarcimiento de daños. *Revista de Administración Pública*, 123, 7–82.
- Galletti, M., & Vida, S. (2018). *Libertà vigilata. Una crítica del paternalismo libertario*. IF Press.
- García Arteagoitia, S. (2019). El éxito y el potencial del *nudge* en las políticas públicas. *Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas*, 3, 140-155.
- García Arteagoitia, S. (2019). El éxito y el potencial del *nudge* en las políticas públicas: Successes and potential of nudging in public policy. Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. (*Confirm the exact publication source or details if needed.*)
- García Novoa, C. (2019). El principio de Buena Administración como regla de control de las (sic) actos administrativos en materia tributaria. *Taxlandia. Blog Fiscal y de Opinión Tributaria*. Disponible en <https://www.politicafiscal.es/equipo/cesar-garcia-novoa/el-principio-de-buena-administracion-como-regla-de-control-de-las-actos-administrativos-en-materia-tributaria>
- García Rubio, F. (2019). *Régimen jurídico-administrativo del servicio de abastecimiento de agua a las poblaciones y sus vinculaciones urbanísticas y de servicio público (I)*. Universidad Rey Juan Carlos.
- García-Andrade Gómez, J. (2021). *Las actuaciones administrativas sin procedimiento*. Marcial Pons.
- Garde Roca, J. (2004). La evaluación de políticas públicas y su institucionalización en España. *Revista Española de Ciencia Política*
- Garrido Cuenca, N. M. (2015). Jurisprudencia ambiental en Castilla-La Mancha. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 6(2), 1-7.
- Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology*, 62, 451–482. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120709-145346>
- Gigerenzer, G., Todd, P. M., & ABC Research Group. (2000). *Simple Heuristics That Make Us Smart*. Oxford University Press.
- Goldstein, N. J., Cialdini, R. B., & Griskevicius, V. (2008). A room with a viewpoint: Using social norms to motivate environmental conservation in hotels. *Journal of Consumer Research*, 35(3), 472–482. <https://doi.org/10.1086/586910>

- González Iglesias, M. Á. (2009). Potestad sancionadora en materia de aguas y minas. In *Agua y ordenación del territorio* (pp. 123-145). Defensor del Pueblo.
- Grande Serrano, P. (2019). La psicología económica como herramienta para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. *Revista de Contabilidad y Tributación - CEF*, 439, 5-36.
- Grande Serrano, P. (2021). El aprendizaje automático (machine learning) aplicado al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias: acicates tributarios de precisión. En F. Serrano Antón (Coord.), *Inteligencia artificial y administración tributaria: eficiencia administrativa y defensa de los derechos de los contribuyentes*. Aranzadi.
- Grande Serrano, P. (2021). Experiencia internacional en la aplicación de la psicología económica para incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. *Revista de Administración Tributaria CIAT, AEAT/IEF*, 47(1), 29-46.
- Grist, M. (2009). *Changing the subject. How new ways of thinking about human behaviour might change politics, policy and practice*. RSA Projects.
- Gross, A. G., & Dearin, R. D. (2002). *Chaim Perelman: Rhetoric in the modern era*. State University of New York Press.
- Guía para el desarrollo de normativa local en la lucha contra el cambio climático. (2021). *Normativa sobre gestión sostenible del agua*.
- Guía para la elaboración de planes de emergencia ante situaciones de sequía en sistemas de abastecimiento urbano. (n.d.). Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Comisión 1ª de Captación y Tratamiento de Agua Potable.
- Hallsworth, M., & Kirkman, E. (2020). *Behavioral insights*. MIT Press.
- Hallsworth, M., et al. (2018). *Gobierno conductual. Aplicación de las ciencias del comportamiento para mejorar la toma de decisiones de los gobiernos*. London: The Behavioural Insights Team.
- Hansen, P. G. (2016). The definition of *nudge* and libertarian paternalism: Does the hand fit the glove? *European Journal of Risk Regulation*, 7(1), 155–174. <https://doi.org/10.1017/S1867299X00005468>
- Herrnstein, R. J., et al. (1993). Utility maximization and melioration: Internalities in individual choice. *Journal of Behavioral Decision Making*, 6(3), 149-185.
- Hertwig, R., & Grüne-Yanoff, T. (2017). Nudging and Boosting: Steering or Empowering Good Decisions. *Perspectives on Psychological Science*, 12(6), 973-986. <https://formaciooberta.eapc.gencat.cat/contingutsdels cursos/pas/unitat4/inici.html>
- Huergo Lora, A. (2018). *Los problemas actuales del derecho administrativo sancionador*. Iustel. ISBN: 978-84-9890-338-6.
- Informació a municipis estat d'emergència I per sequera hidrològica. (2024). *Unitats d'Explotació Embassaments del Ter Embassaments del Llobregat Embassaments Ter Llobregat*.

Informe de sostenibilitat ambiental del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera Districte de conca fluvial de Catalunya. (n.d.).

Jones, C. O. (1997). *An introduction to the study of public policy* (3rd ed.). Wadsworth Publishing Co Inc.

Jordana de Pozas, L. (1949.). *Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo*.

Kahneman, D. (2012). *Pensar rápido, pensar despacio* (J. Chamorro Mielke, Trad.). Editorial Debate.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-292.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion and status quo bias. *Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 193-206.

Kasy, M., & Sautmann, A. (2021). Adaptive Treatment Assignment in Experiments for Policy Choice. *Econometrica*, 89(1), 113-132.

Krutsinger, D. C. (2020). A randomized controlled trial of behavioral *nudges* to improve trial recruitment. *National Institutes of Health (NIH)*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov>

La Calle Marcos, A. (2023). *Escasez y sequía en España y los nuevos retos de la Directiva marco del Agua*. Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Lahlou, S. (2017). *Installation theory: The societal construction and regulation of behaviour*. Cambridge University Press.

Lairesse, J. (2022). *Les nudges et les politiques publiques: Des dispositifs d'incitation dans la perspective du développement durable. Une approche socio-sémiotique d'un défi sociétal* [Tesis doctoral, Université de Limoges]. Université de Limoges.

Lakoff, G. (2004). *Don't think of an elephant! Know your values and frame the debate: The essential guide for progressives*. Chelsea Green Publishing.

Lasserre, B. (2019). *L'État régulateur: Discours de Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État*. Conseil d'État. <https://www.conseil-etat.fr>

Lee, E. J., Park, H. S., & Choi, J. W. (2020). Effects of smart irrigation systems on water conservation in urban parks. *Journal of Environmental Management*, 258, 110017. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110017>

Liberman, N., & Trope, Y. (2010). Construal-level theory of psychological distance. *Psychological Review*, 117(2), 440-463. <https://doi.org/10.1037/a0018963>

Linder, S. H., & Peters, B. G. (1998). Public policy instruments: Evaluating the tools of public administration. *Policy & Politics*, 43(2), 1-21.

Llibre d'estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=339>

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting & task performance*. Prentice-Hall, Inc.
- López Pulido, J. P. (2022). *Perspectiva cognitiva, Nudge público y actuación administrativa conductual: La arquitectura de la elección en el modelo de semáforo nutricional* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Universitat de Barcelona, Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari. <https://hdl.handle.net/20.500.14227/2154>
- López Pulido, J. P. (2023). *Perspectiva cognitiva y nudge público*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Lozano, J., Arce, A., & López, F. (2017). Environmental impact of landscaping using xeriscaping principles: A case study in southern Spain. *Environmental Science and Policy*, 75, 104–113. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.06.011>
- Luna Adsarà, A., & Crespo Chávez, M. (2024). La colaboración público-privada como herramienta de garantía del bien común: El caso de la gestión hídrica en Cataluña frente a la sequía. *Esade Law Review*.
- Martín Mateo, R. El agua como mercancía. En *Revista de Administración pública*, núm. 152, 2000
- McCaffery, E. J. (2014). Behavioral Economics and the Law: Tax. En E. Zamir & D. Teichman (Coords.), *The Oxford Handbook of Behavioral Law & Economics* (pp. 599-622). Oxford University Press.
- McCaffery, E. J., & Baron, J. (2004). Framing and taxation: Evaluation of tax policies involving household composition. *Journal of Economic Psychology*, 25(6), 679-705.
- Menéndez Rexach, A. (2012). El agua como bien jurídico global: El derecho humano al agua. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, 16, 187-202.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2023). *Situación respecto a sequía prolongada y escasez coyuntural a 31 de diciembre de 2023*. Dirección General del Agua.
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2025). Lucha contra la desertificación en España. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/en/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/lucha-contr-la-desertificacion/lch_espana.html
- Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022). Planes hidrológicos de cuenca vigentes (2022-2027).
- Montolío Durán, E. (2023). La Administración somos todos, pero ¿nos habla a todos? El español en el mundo. Universidad de Barcelona. En *Crónica de la lengua española 2022-23* (RAE y ASALE).
- Moreu Carbonell, E. (2018). Integración de *nudges* en políticas ambientales. *Revista Aragonesa de Administración Pública*, Núm. Extra-19, 451-485.
- Moreu Carbonell, E. (2022). *Nudge y Derecho público: Oportunidad y regulación*. In J. Ponce Solé (Coord.), *Acicates (nudges), buen gobierno y buena administración. Aportaciones de las ciencias conductuales, nudging y sector público y privado* (pp. 83-107). Marcial Pons.

Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Disponible en: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>

Naciones Unidas. (2020). *El derecho al agua*. Folleto informativo No 35.

Navarro-Sousa, S., & Estruch-Guitart, V. (2023). Ahorro hídrico y análisis económico del aprovechamiento del agua de lluvia y reutilización de aguas grises en edificios: estimación en una población del Levante mallorquín (España). *Cuadernos Geográficos*, 62(2), 2–26. <https://doi.org/10.30827/cuadgeo.v62i2.26054>

Navas Román, M. (2021). Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2020. *Documentos - Instituto de Estudios Fiscales*, 5, 1-74.

Nie, X., et al. (2018). Why adaptively collected data have negative bias and how to correct for it. *Proceedings of the Twenty-First International Conference on Artificial Intelligence and Statistics - PMLR*, 84, 1261-1269.

Nieto García, A. (2007, junio). Régimen sancionador de las administraciones públicas: Últimas novedades. *QDL*, (14).

OCDE. (2019). *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?* Paris: OECD Publishing.

OCDE. (2021). *Behavioural Insights for Better Tax Administration: A Brief Guide*. Paris: OECD Publishing.

OCDE. (2022). *Nudges éticos: La integridad pública desde una perspectiva conductual*. Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública.

Ochoa Figueroa, A. (2015). La tutela del agua mediante el Derecho Penal y el Derecho Administrativo. Editorial.

Offer-Westort, M., Coppock, A., & Green, D. P. (2021). Adaptive Experimental Design: Prospects and Applications in Political Science. *American Journal of Political Science*, 65(4), 826-844.

Olea Godoy, W. F. (2023). *Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2023 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 4910/2022)*.

Oliver, A. (2013). From Nudging to Budging: Using Behavioural Economics to Inform Public Sector Policy. *Journal of Social Policy*, 42(4), 685-700.

Oliver, A. (2015). Nudging, shoving and budging: behavioural economic-informed policy. *Public Administration*, 93(3), 700-714.

Ortiz García, M. (2022). La gobernanza del medio marino como un bien común impulsor de la resiliencia climática, de la salud global y del bienestar. In E. Morelle Hungría, F. J. Sanz Larruga, & M. Ortiz García (Dirs.), *Análisis de la protección del medio marino tras una década del enfoque ecosistémico* (pp. 177-222). Thomson Reuters Aranzadi.

Ostrom, E. (2009). *El gobierno de los bienes comunes*.

Otaki Y, Iwatani S, Honda H, Ueda K (2022) Using *nudges* for water demand management: A field experiment for water conservation. *PLOS Water* 1(10): e0000057. Disponible en: <https://doi.org/10.1371/journal.pwat.0000057>

Ouvrard, B., & Spaeter, S. (2016). Environmental incentives: *Nudge* or tax? Working Papers 2016.15. French Association of Environmental and Resource Economists.

Pannell, D. J., Llewellyn, R. S., & Corbeels, M. (2018). The farm-level economics of conservation agriculture for resource-poor farmers. *Agricultural Water Management*, 202, 236–242. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.07.012>

Perkins, D. N. (2002). The engine of folly. In R. J. Sternberg (Ed.), *Why smart people can be so stupid* (pp. 64–85). Yale University Press.

Pinilla Rodríguez, F. (2009.). La potestad de la administración para exigir la reparación de los daños ambientales [Tesis doctoral].

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera Districte de conca fluvial de Catalunya. *Memòria Ambiental*. (n.d.).

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera Districte de conca fluvial de Catalunya. *Memòria Econòmica*. (n.d.).

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera Districte de conca fluvial de Catalunya. *Memòria Tècnica*. (n.d.).

Plan de emergencias ante situaciones de sequía para el abastecimiento urbano de Valladolid. (2017, October). *Oficina Técnica de Aquavall*.

Plan de gestión de riesgo por sequía de Puerto Real, Cádiz. (n.d.). Ayuntamiento de Puerto Real. AEOPAS.

Plan Especial de Sequía de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de competencias del Estado. (2023). *Anexo IV: Fichas de los sistemas de abastecimiento. Propuesta para consulta pública 30 de marzo de 2023*. CH Cantábrico.

Ponce Solé, J. (2014). Nudging, simplificación procedimental y buen gobierno regulatorio: el Derecho Administrativo del siglo XXI y sus relaciones con las ciencias sociales. In L. Míguez Macho, M. Almeida Cerrada, & D. Santiago Iglesias (Coords.), *La simplificación de los procedimientos administrativos* (pp. 191-216). INAP y AEPDA.

Ponce Solé, J. (2016). El derecho a una buena administración y derecho administrativo iberoamericano del siglo XXI. Buen gobierno y buena administración contra la arbitrariedad y la corrupción. En E. M. Alonso Regueira (Coord.), *El control de la Actividad Estatal, I* (pp. 219-247). Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

- Ponce Solé, J. (2021a). Los incentivos (*nudges*) digitales y los diseños oscuros (*dark patterns*): Arrojando algo de luz a la oscuridad. *Nudging aplicado a la mejora de la regulación* [Blog].
- Ponce Solé, J. (2021b). Derecho conductual y *nudges*: Implicaciones jurídicas y lingüísticas. *Revista de Gestión y Análisis de Políticas Públicas*.
- Ponce Solé, J. (2021c). Inteligencia artificial y acicates: *Hypernudge* y *nudging* a la precisión.
- Ponce Solé, J. (Coord.) (2022). *Acicates (nudges), buen gobierno y buena administración. Aportaciones de las ciencias conductuales, nudging y sector público y privado*. Marcial Pons. <https://app-vlex-com.sire.ub.edu/vid/910248881>
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2018). La gestión del agua en España: Análisis y retos del ciclo urbano del agua.
- Pronin, E., & Schmidt, K. (2013). Claims and denials of bias and their implications for policy. En E. Shafir (Coord.), *The Behavioral Foundations of Public Policy* (pp. 195-216). Princeton University Press.
- Pronin, E., Gilovich, T., & Ross, L. (2004). Objectivity in the eye of the beholder: Divergent perceptions of bias in self-versus others. *Psychological Review*, 111(3), 781-799.
- Ramos Zaga, F. (2023). El potencial del *nudge* como herramienta para la elaboración de políticas públicas. *Desde el Sur*, 15(2), e0031.
- Ranchordás, S., & Schuurmans, Y. (2020). Outsourcing the welfare state: The role of private actors in welfare fraud investigations. *European Journal of Comparative Law and Governance*, 7(1), 5–42. <https://doi.org/10.1163/22134514-bja10006>
- Rebonato, R. (2013). A critical assessment of libertarian paternalism. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2346212>
- Rees-Jones, A. (2018). Quantifying Loss-Averse Tax Manipulation. *The Review of Economic Studies*, 85(2), 1251-1278.
- Rodríguez Florido, I. *Los servicios urbanos del agua y su organización administrativa: El debate sobre una autoridad reguladora del servicio* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2021.
- Rodríguez-Arana, J. (2021). *Ejecutividad y suspensión del acto administrativo en el Derecho administrativo español: Especial referencia a los actos sancionadores*. Universidad de la Coruña.
- Rowson, J. (2011). *Nudge economics and public policy*. RSA Action and Research Centre.
- Sánchez Morón, M (2023). *Derecho Administrativo. Parte general*, Editorial Tecnos, Madrid, 2020, ISBN: 978-84-309-9056-6).
- Schmidt-Assman (2003). *La teoría general del derecho administrativo como sistema*. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Madrid

- Schultz, W. P. (2011). Conservation means behavior. *Conservation Biology*, 25(6), 1080–1083. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2011.01766.x>
- Schulze-Fielitz, H. (1993). ¿Informalidad o ilegalidad de la actuación administrativa? *Documentación Administrativa*, 235-236, 89–112.
- Schwarzer, R. (2008). Modeling health behavior change: How to predict and modify the adoption and maintenance of health behaviors. *Applied Psychology*, 57(1), 1–29. <https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2007.00325.x>
- Schweizer, M. (2015). Nudging and the principle of proportionality. In K. Mathis (Ed.), *Economic analysis of law in European legal scholarship*. Springer. <https://ssrn.com/abstract=2607239>
- Singler, E., Sunstein, C. R., & Chandon, P. (2019). *La gestión nudge: La aplicación de la ciencia conductual para impulsar el bienestar, el compromiso y el desempeño en el trabajo*.
- Sousa Lourenço, J., et al. (2016). *Behavioural Insights Applied to Policy - European Report 2016*. EUR 27726, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Stanovich, K. E. (2012). Cognitive sophistication does not attenuate the bias blind spot. *Journal of Personality and Social Psychology*, 103(3), 506-519.
- Suay Rincón, J. (1989). *Sanciones administrativas*. Real Colegio de España.
- Sunstein, C. R. (2015). The Ethics of Nudging. *Yale Journal on Regulation*, 32(2), 413-450.
- Sunstein, C. R. (2016). People Prefer System 2 Nudges (Kind Of). *Duke Law Journal*, 66, 121-168.
- Sunstein, C. R. (2020). Sludge Audits. *Behavioural Public Policy*, 1-20.
- Sunstein, C. R. (2022). Manipulation as theft. *Journal of European Public Policy*, 19(12). <https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2135757>
- Sunstein, C. R., & Thaler, R. H. (2017). *Un pequeño empujón (nudge)*. Taurus.
- Sunstein, C. R., Reisch, L. A., & Kaiser, M. (2018). Trusting nudges? Lessons from an international survey. *Journal of European Public Policy*, 26(10), 1417-1443.
- Sussman, R., & Gifford, R. (2019). Curbing the consumption of natural resources: The role of personality traits and social influence. *Journal of Social Issues*, 75(2), 529–549. <https://doi.org/10.1111/josi.12328>
- Terrón Santos, D. (2019). La nueva actividad pública de fomento: El «Green Nudge» en la actual contratación pública. *Universidad de Salamanca*. <http://orcid.org/0000-0001-9538-2248>
- Thaler, R. H. (2016). *Todo lo que he aprendido con la psicología económica*. Barcelona: Ediciones Deusto.
- Thaler, R. H. (2018). Nudge, not sludge. *Science*, 361(6401), 431.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2009). *Un pequeño empujón. El impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad*. Taurus.

Tiefenbeck, V., Goette, L., Degen, K., Tasic, V., Fleisch, E., Lalive, R., & Staake, T. (2018). Overcoming salience bias: How real-time feedback fosters resource conservation. *PLOS ONE*, *13*(10), e0204092. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0204092>

Tirado Robles, María Carmen, *La Directiva Marco de Aguas y los problemas de su transposición en los Estados Miembros*, Editorial Atelier, Barcelona, 2008.

Tornos Mas, J. (2009). Intervención en precios y tarifas. En T. Cano Campos (Coord.), *Lecciones y materiales para el estudio del Derecho administrativo*. Tomo VIII. Los sectores regulados. Vol. I (pp. 111–129). Madrid: Iustel.

Tornos Mas, J. (2018). La tarifa como contraprestación que pagan los usuarios en el contrato de concesión de servicios de la Ley 9/2017 de contratos del Sector Público. *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, núm. 74 (Ejemplar dedicado a: El nuevo régimen de las concesiones), 14–19.

Tornos Mas, J. (2021). España. En J. Tornos Mas (Dir.), *Observatorio ciclo del agua 2020* (pp. 79–112). Navarra: Thomson Aranzadi..

Torrens Llambrich, X. (2020). La nueva gestión pública como metodología de la ciencia política en el diseño de políticas públicas. En H. Sánchez de la Barquera (Ed.), *Antología para el estudio de la enseñanza de la ciencia política*. UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Tversky, A., & Koehler, D. J. (1994). Support theory: A nonextensional representation of subjective probability. *Psychological Review*, *101*(4), 547-567.

Facultat de Dret. Universitat de Barcelona. (2024). *Criteris formals TFG/TFM*.

Velasco Caballero, F. (2023). Psicología para el Derecho Administrativo. *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, *7*, 41–82. Disponible en: <https://www.revistasmarcialpons.es/revistaderechopublico/article/view/psicologia-para-el-derecho-administrativo/162>

Vermeulen, J., Whiteoak, K., Nicholls, G., Gerber, F., McAndrew, K., Cherrier, V., Cunningham, E., Kirhensteine, I., Wolters, H., Vermeij, W., & Schipper, P. (2019). *Fitness Check Evaluation of the Water Framework Directive and the Floods Directive: Final evaluation report*. European Commission, Directorate-General for Environment. <https://edepot.wur.nl/509764>

Walton, A., & Hume, M. (2011). Creating positive habits in water conservation: The case of Queensland Water Commission and the Target 140 campaign. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, *16*(3), 215–224.

When *Nudge* is Not Enough: A Framework for European Policy-makers to Conceptualise, Implement and Communicate a Behavioural Change Programme Department of Psychological and Behavioural Science. The London School of Economics and Political Science (LSE)

Yeung, K. (2017). “Hypernudge”: Big Data as a mode of regulation by design. *Information, Communication & Society*, 20(1), 118-136.

Zorzetto, S. (2024). *Legislación conductual (Nudging)*. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 27, 2024, pp. 87-128

Legislación

Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

Consejo de Europa. (1968). Carta Europea del Agua. Adoptada en Estrasburgo el 6 de mayo de 1968. Publicada en DOCE núm. C 259, 10 de noviembre de 1980, pp. 1-3.

Parlamento Europeo y del Consejo. (2000). Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 327, 22 de diciembre de 2000, pp. 1-73.

España. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Publicada en BOE núm. 80, 3 de abril de 1985.

España. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Publicada en BOE núm. 181, 29 de julio de 1988, pp. 21770-21782.

España. Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Publicada en BOE núm. 172, 20 de julio de 2006, pp. 27227-27249.

España. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Publicada en BOE núm. 176, 24 de julio de 2001, pp. 26791-26817.

España. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Publicada en BOE núm. 272, 9 de noviembre de 2017, pp. 107714-108907.

España. Orden TEC/1399/2018, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la revisión de los planes especiales de sequía correspondientes a las demarcaciones hidrográficas. Publicada en BOE núm. 290, 30 de noviembre de 2018.

España. Ley 9/2019, de 11 de diciembre, de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y en situaciones de riesgo sanitario.

España. Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.

España. Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario.

España. Real Decreto 3/2023, de 10 de enero. Guía para su implementación (Edición julio 2023).

Cataluña. Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y de Adaptación al Euro. Publicada en DOGC núm. 2797, 31 de diciembre de 1998; BOE núm. 28, 2 de febrero de 1999. Entrada en vigor: 1 de enero de 1999.

Cataluña. Decreto 103/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los tributos gestionados por la Agencia Catalana del Agua. Publicada en DOGC núm. 3093, 10 de marzo de 2000, pp. 3878-3898.

Cataluña. Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Publicada en DOGC núm. 3872, 20 de mayo de 2003, pp. 22122-22164.

Cataluña. Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña.

Cataluña. Acord GOV/1/2020, de 8 de enero, por el cual se aprueba el Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía.

Cataluña. Decreto-ley 1/2023, de 28 de febrero, por el cual se establecen medidas extraordinarias y urgentes para hacer frente a la situación de sequía excepcional en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. Publicada en DOGC núm. 8866, 2 de marzo de 2023.

Cataluña. Ley 9/2023, de 19 de mayo, de medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la situación de sequía excepcional en Cataluña. Publicada en BOE núm. 134, 6 de junio de 2023, pp. 80090-80096.

Jurisprudencia

Tribunal Constitucional. *Sentencia 227/1988, de 29 de noviembre*, relativa a los recursos de inconstitucionalidad 824, 944, 977, 987 y 988/1985, y los conflictos positivos de competencia 995/1986, 512 y 1.208/1987 (acumulados). Publicada en BOE núm. 307, de 23 de diciembre de 1988, pp. 2-37.

Tribunal Constitucional. *Sentencia 76/1990, de 26 de abril*, sobre competencias autonómicas en materia ambiental. Publicada en BOE núm. 127, 28 de mayo de 1990.

Tribunal Constitucional. *Sentencia 247/2007, de 12 de diciembre*. Publicada en BOE núm. 13, 15 de enero de 2008.

Tribunal Constitucional. *Sentencia 248/2007, de 12 de diciembre*, sobre conflictos de competencias en la regulación del uso del agua en situaciones de emergencia. Publicada en BOE núm. 14, 16 de enero de 2008.

Tribunal Supremo. *Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2011* (Sala de lo Contencioso-Administrativo, número de recurso: 508/2010), sobre la legalidad de los planes hidrológicos de cuenca. Publicada en Aranzadi núm. 153, 2012.

Tribunal Supremo. *Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013* (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, número de recurso: 516/2011, Ponente: María del Pilar Teso Gamella). Publicada como STS 3455/2013 – ECLI:ES:TS:2013:3455, en BOE núm. 189, 12 de agosto de 2013.

Tribunal Supremo. *Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018* (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, número de recurso: 2878/2017, Ponente: Jesús Cudero Blas). Publicada como STS 2995/2018 – ECLI:ES:TS:2018:2995, en BOE núm. 210, 1 de septiembre de 2018.

Tribunal Supremo. *Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2023* (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 430/2021, Ponente: Wenceslao Francisco Olea

Godoy). Publicada como STS 179/2023 – ECLI:ES:TS:2023:179, en BOE núm. 45, 20 de marzo de 2023.

Tribunal Supremo. *Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2023* (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 5ª, número de recurso: 4053/2022, Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso). Publicada como STS 4344/2023 – ECLI:ES:TS:2023:4344, en BOE núm. 243, 5 de noviembre de 2023.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. *Sentencia 508/2020, de 20 de julio de 2020*. Recurso de apelación núm. 4261-2019, sobre la aplicación de normativas autonómicas en casos de sequía. Dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Publicada en DOG núm. 150, 28 de julio de 2020.

Tribunal Supremo. *STS de 29 de noviembre de 2001*, sobre conflictos relacionados con normativas fiscales en la gestión de recursos hídricos. Publicada en Aranzadi núm. 221, 2001.

ANEXOS DOCUMENTALES

Anexo A. Estadísticas del consumo de agua y estado de los embalses en Cataluña

Anexo B. Régimen sancionador de la Agencia Catalana del Agua

Anexo C. Marco jurídico y competencial de la gestión del agua en Cataluña

Anexo D. Los *nudges* y el proceso de toma de decisiones en la gestión del agua

Anexo E. Experiencias de *nudges* aplicados en la gestión del agua

Anexo A. Estadísticas del consumo de agua y estado de los embalses en Cataluña

Figura 1
Nivel de los embalses en Cataluña

Fuente: Embalses.Net. (2025). Gestión del agua en Cataluña. Disponible en: <https://www.embalses.net>.

Figura 2
Situación de las unidades de explotación de sequía en Cataluña a diciembre de 2023 (cuencas internas)

Situació de les unitats d'explotació de sequera a desembre del 2023.

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua. (2025). Situación de las unidades de explotación de sequía. Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Figura 3
Estado hídrico en cuencas internas catalanas a 3 de enero de 2025

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua. (2025). Estado hídrico en Cataluña. Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Figura 4
Esquema sobre el consumo del agua en Catalunya

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua. (2025). Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Tabla 1
Estado de los embalses en las cuencas internas catalanas a 3 de enero de 2025

Estat dels embassaments de conques internes de capacitat superior a 2 hm³ a 03/01/2025 (dades agregades del dia anterior)							
Embassament (Conca)	Volum màxim	Estat actual		Estat fa un any		Mitjana a la mateixa data	
	hm³	hm³	%	hm³	%	5 anys hm³	10 anys hm³
Darnius Boadella (Darnius)	61,10	10,80	17,67	7,92	12,96	25,86	32,03
Sau (Vilanova de Sau)	165,26	25,85	15,64	12,53	7,58	70,50	91,58
Susqueda (Osor)	233,00	84,68	36,34	47,75	20,50	140,04	154,03
la Baells (Cercs)	109,43	64,74	59,16	24,22	22,13	64,36	74,76
la Llosa del Cavall (Navès)	80,00	28,14	35,17	14,14	17,67	43,50	51,74
Sant Ponç (Clariana de Cardener)	24,38	12,38	50,77	6,77	27,77	16,60	19,65
Foix (Castellet i la Gornal)	3,74	3,58	95,74	2,01	53,75	3,15	3,40
Siurana (Cornudella de Montsant)	12,22	1,18	9,67	0,43	3,50	4,79	5,44
Riudecanyes	5,32	1,24	23,27	0,17	3,16	1,01	1,70
TOTAL	694,45	232,58	33,49	115,93	16,69	369,81	434,34

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua (2025). Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Figura 6

Representación gráfica del estado de la reserva de agua en el embalse de Sau a 1 de enero de 2024

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua (2025). Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Figura 7

Representación gráfica del estado de la reserva de agua en el embalse de Sau a 1 de enero de 2025

Fuente: Agència Catalana de l'Aigua (2025). Disponible en: <https://aca.gencat.cat>.

Figura 8
Representación gráfica del impacto de la sequía en Cataluña desde 1989 a 2024

Fuente: Embalses.Net. (2025). Gestión del agua en Cataluña. Disponible en: <https://www.embalses.net>.

Figura 9
La gestión del Agua en Cataluña por municipio

Fuente: Aigua És Vida. (2025). La gestió de l'Aigua a Catalunya per Municipi. Disponible en: <https://www.aiguaevida.org/>

Anexo B. Régimen sancionador de la Agencia Catalana del Agua

Tabla 2

Datos sobre los procedimientos administrativos y judiciales de la Agencia Catalana del Agua el año 2022

Activitat	2022
Recursos administratius interposat contra l'Agència	-
Iniciats	85
En curs	11
Resultats	87
Relacionats amb l'oferta pública d'ocupació de contractació laboral fixa per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal del personal laboral	226 dels quals s'han resolt 7
Recursos administratius interposat per l'Agència	-
Iniciats	4
En curs	4
Resultats	0
Recursos contenciosos administratius	-
Iniciats	53
En tramitació	155
Sentències (Favorables: 28/Desfavorables: 5)	33
Procediments Civils	9
Procediments judicials penals	-
Iniciats	4
Resultats	2
En curs	8
Reclamacions de responsabilitat patrimonial	-
Iniciats	20
Resultats	20
En curs	10
Procediments normatius i davant la Unió Europea	-
Procediments davant la UE	1
Avantprojecte de llei	1
Decrets	2
Decret llei	1

Fuente: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, & Agència Catalana de l'Aigua. (2023). Memòria de l'Agència Catalana de l'Aigua 2022. Generalitat de Catalunya. Disponible en: <https://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/memories/>

Tabla 3
Expedientes sancionadores emitidos y resueltos de la Agencia Catalana del Agua en 2023

Tipologia	Resultats	Emesos
Expedients sancionadors resolts	431	520
Requeriments	21	29
Informes tècnics de valoració de danys		193

Fuente: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, & Agència Catalana de l'Aigua. (2024). Memòria de l'Agència Catalana de l'Aigua 2023. Generalitat de Catalunya. Disponible en: <https://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/memories/>

Tabla 4
Comparación de ingresos de la Agencia Catalana del Agua los años 2022 y 2023

Origen	2022	2023	Diferència
Cànon de l'aigua de fonts pròpies	68.752.933 €	71.088.998 €	
Cànon de l'aigua de xarxa	379.742.058 €	363.463.105 €	
Cànon de l'aigua per ús d'abastament	13.576.336 €	13.458.643 €	
Cànon de l'aigua	462.071.327 €	448.010.746 €	-3,0%
Cànon de regulació	4.351.416 €	5.975.576 €	
Drets del cànon de derivació	569.240 €	2.576.361 €	
Conceptes de disponibilitat	4.920.656 €	8.551.937 €	73,8%
Ingressos diversos	192.831 €	250.556 €	
Cànon concessional	292.212 €	178.839 €	
Cànon d'ocupació	234.052 €	227.032 €	
Interessos de demora	89.921 €	327.972 €	
Analítiques de laboratori	1.566.007 €	1.731.492 €	
Recàrrecs	87.442 €	78.413 €	
Sancions administratives	1.211.414 €	1.300.481 €	
Sancions tributàries	1.920 €	131.787 €	
Taxes	784.598 €	751.769 €	
Taxes urbanístiques	4.886.331 €	4.992.894 €	
Altres Ingressos	9.346.726 €	9.971.235 €	6,7%
Total	476.338.710 €	466.533.918 €	-2,1%

1-Inclou les liquidacions d'establiments industrials i aigua de xarxa emeses directament per l'Agència (MD)

Fuente: Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, & Agència Catalana de l'Aigua. (2024). Memòria de l'Agència Catalana de l'Aigua 2023. Generalitat de Catalunya. Disponible en: <https://aca.gencat.cat/ca/laca/publicacions/memories/>

Anexo C. Marco jurídico y competencial de la gestión del agua en Cataluña

Figura 10
Esquema sobre el marco competencial de la gestión del agua en Catalunya

Fuente: Elaboración propia

Anexo D. Los nudges y el proceso de toma de decisiones en la gestión del agua

Figura 11

Propuesta de sistematización de actuaciones conductuales en el marco de las políticas públicas

Fuente: *When Nudge is Not Enough: A Framework for European Policy-makers to Conceptualise, Implement and Communicate a Behavioural Change Programme* Department of Psychological and Behavioural Science. The London School of Economics and Political Science (LSE)

Tabla 5
Metaclasificación y subclasificación de los green nudges (primera parte)

Meta-classification (lever)	Subclassification (mechanism)	Definition of classes	Examples of techniques categorised by other authors	Definition of techniques and illustrations
Feasibility Level of representation mobilised: concrete (how)	Visibility	Make the targeted choice option more visible or the wrong options less visible either by increasing the area of exposure or by increasing the salience of the option (through the use of colour or other attention-getting sensory stimuli).	- Salience (Ouvrard, 2019, Barnes et al., 2013, Lehner et al., 2016)	- Putting forward a message to induce the adoption of a given behaviour. <i>Example: footprints painted in the direction of a rubbish bin to encourage people to throw away rubbish</i> (Ouvrard, 2019).
	Accessibility	Making the choice option more accessible, by making it simpler or more difficult to access, through its physical or cognitive availability.	- Default option or automatic reflex; - Simplification (Evans et al., 2017, Ouvrard, 2019, Barker et al., 2021, Carlsson et al., 2021, Lehner et al., 2016, Sunstein, 2014, Schubert, 2017), ease and convenience (Barker et al., 2021);	- Pre-selection of an option (default) for individuals. <i>Example: bank statement in digital format (default option) instead of paper</i> (Ouvrard, 2019). - Facilitating the understanding of information. <i>Example: sticker in the bathtubs of some hotels in China to indicate the water level to preserve the environment</i> (Ouvrard, 2019).

Fuente: Carrel, C., Gavard-Perret, M.-L., & Caldara, C. (2023). Factors of effectiveness of green nudges for more eco-responsible behaviour – Systematic review and research directions. *Recherche et Applications En Marketing (English Edition)*, 38(3), 32-76. <https://doi.org/10.1177/20515707231177814>

Tabla 6
Metaclasificación y subclasificación de los green nudges (segunda parte)

		<ul style="list-style-type: none"> - Framing (Schubert, 2017); - Background (Barker et al., 2021, Carlsson et al., 2021). 	<ul style="list-style-type: none"> - The framing effect, resulting from message framing or valence, is described as a cognitive bias that emerges from the way information is communicated or presented (Nelson et al., 2021). <i>Example: presenting information as gains or losses to influence whether to donate time or money to biodiversity conservation organisations</i> (Nelson et al., 2021). - Reminders increase attention to a decision and thus reduce forgetting (Carlsson et al. 2021). <i>Example: reminder email sent the day before winter holidays to students leaving accommodations to remind them to turn down the heating in the dormitories</i> (Myers and Souza, 2020).
<p>Desirability</p> <p>Level of representation mobilised: abstract (why)</p>	<p>Social desirability</p> <p>Mobilise all the mechanisms (norms, comparisons, pressure, imitation, etc.) of social influence to encourage individual adherence to a commonly shared norm or play on moral pressure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Social norms or social comparison or social imitation (Ouvrard, 2019, Barker et al., 2021, Carlsson et al., 2021, Lehner et al., 2016, Sunstein, 2014, Lehner et al., 2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comparison of an individual's behaviour with the average behaviour in society, or with the behaviour of the most virtuous individual (Ouvrard, 2019). The purpose of social comparisons is to ensure that social norms are met (Ouvrard, 2016). <i>Example: comparison of household energy consumption in the US</i> (Ouvrard, 2019).
	<p>Emotional activation</p> <p>Soliciting affective and emotional registers in their positive and negative valence to increase (reduce) the appeal of the option.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Competition, game, playfulness (Ouvrard, 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> - Offer individuals a game to encourage them to adopt a given pro-environmental behaviour. <i>Example: 'positive food family' challenges in which families 'compete' against each other. The winning family is the one that has increased its consumption of organic and local products the most</i> (Ouvrard, 2019).

Fuente: Carrel, C., Gavard-Perret, M.-L., & Caldara, C. (2023). Factors of effectiveness of green nudges for more eco-responsible behaviour – Systematic review and research directions. *Recherche et Applications En Marketing (English Edition)*, 38(3), 32-76. <https://doi.org/10.1177/20515707231177814>

Anexo E. Experiencias de *nudges* aplicados en la gestión del agua

Tabla 6
Ejemplos de Nudges Enfocados en el Consumo Hídrico

Caso de Estudio	Tipo de <i>Nudge</i>	Objetivo	Intervención Específica	Resultados	Referencia
Reducción del consumo en duchas universitarias	Feedback visual (medidor)	Reducir el consumo de agua durante las duchas	Instalación de un dispositivo luminoso que cambia de color (verde a rojo) según el tiempo bajo la ducha	Reducción promedio del tiempo de ducha en un 20%	Tiefenbeck et al. (2018)
Consumo de agua en hoteles	Normas sociales	Promover el ahorro de agua al informar sobre el comportamiento de otros huéspedes	Mensajes en baños: “El 75% de los huéspedes reutiliza sus toallas. ¿Te unes a ellos?”	Incremento del 33% en la reutilización de toallas	Goldstein, Cialdini & Griskevicius (2008)
Uso de agua doméstica	Feedback en facturas	Reducir el consumo residencial de agua	Añadir información comparativa en las facturas sobre el consumo promedio del vecindario	Reducción de entre un 5% y un 15% en el consumo de agua	Ferraro & Price (2013)
Ahorro en sistemas de riego agrícolas	Simplificación	Optimizar el uso del agua en la agricultura	Uso de etiquetas claras y gráficas en los tanques para indicar niveles óptimos de riego	Ahorro del 18% en el uso del agua para riego	Pannell et al. (2018)
Reducción del desperdicio de agua en grifos	Recordatorio visual	Disminuir el agua que se pierde cuando los grifos quedan abiertos	Pegatinas junto a los grifos: “Cierra el grifo y salva hasta 10 litros por minuto”	Reducción significativa en el tiempo promedio de apertura del grifo	Schultz (2011)
Reducción del uso de agua en jardines públicos	Diseño ambiental	Fomentar la conservación hídrica a través del entorno	Sustitución de césped por plantas autóctonas resistentes a la sequía (<i>nudge</i> por defecto ambiental)	Reducción del consumo de agua en un 50% en jardines públicos	Lozano et al. (2017)

Educación sobre el consumo de agua en colegios	Gamificación	Crear conciencia sobre el consumo hídrico en niños	Juego interactivo que premia a los estudiantes que reducen el tiempo de lavado de manos	Reducción promedio del 25% en el tiempo de uso del grifo	Bryan et al. (2019)
Campaña de ahorro de agua en oficinas	Comunicación persuasiva	Reducir el uso de agua en el entorno laboral	Carteles informativos en baños con mensajes sobre el impacto del ahorro de agua en la sostenibilidad	Ahorro promedio del 10% en el consumo de agua en oficinas	Thaler & Sunstein (2008)
Reducción de agua en sistemas de riego urbano	Sensores automáticos	Disminuir el consumo de agua para el riego en zonas urbanas	Instalación de sensores de humedad que activan el riego solo cuando es necesario	Reducción del 40% en el uso de agua en parques y jardines urbanos	Lee et al. (2020)
Iniciativas en universidades para el ahorro	Competencia entre grupos	Incentivar la reducción del consumo hídrico a través de la comparación	Informes semanales comparando el consumo de agua entre edificios del campus	Reducción del 12% en el consumo general del campus	Sussman & Gifford (2019)
Reducción del uso de agua en piscinas públicas	Precios personalizados	Incentivar el ahorro cobrando por tiempo de uso	Introducción de tarifas según el tiempo que los usuarios emplean en las duchas de las piscinas públicas	Reducción del 25% en el tiempo de ducha	Bateman et al. (2014)

Fuente: Elaboración propia